

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Erfassungsverfahren für
Aktivitäten nach ICF-CY
anhand handlungsorientierter
Fördereinheiten

Eingereicht von:

Martina Mühleemann

Mirjam Stirnimann

Begleitung:

Roman Manser

Juni 2014

Abstract

Die vorliegende Arbeit beschreibt die Entwicklung eines Erfassungsverfahrens für Aktivitäten nach ICF-CY anhand von handlungsorientierten Fördereinheiten. Es soll dem Zweck dienen, die Aktivitäten von Lernenden in einem heilpädagogischen Setting, in einer alltäglichen Situation zu erfassen, in der sie bereits gefördert werden. Die Handhabbarkeit, der Nutzen und die Fachlichkeit des Verfahrens werden mittels Experteninterviews überprüft. Die Folgerungen werden anhand eines qualitativen, kategoriengeleiteten Auswertungsverfahrens gezogen. Die Ergebnisse zeigen, dass das Verfahren zur Erfassung der Aktivitäten als hilfreich angesehen wird und grundsätzlich einfach in den Schulalltag integriert werden kann. Gerne würde eine Erweiterung des Verfahrens mit den noch nicht erfassbaren Aktivitäten, anhand anderer Fördereinheiten gesehen werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	5
2	Fragestellung	6
2.1	Situationseinschätzung im Vorfeld der Entwicklung des Verfahrens	6
2.2	Entwicklungsabsicht / erwarteter Nutzen.....	7
2.3	Zielsetzung des Erfassungsverfahrens	7
3	Theoretischer Hintergrund für die Entwicklung des Erfassungsverfahrens	9
3.1	Klärung verwendeter Begrifflichkeiten.....	9
3.2	Heilpädagogische Förderdiagnostik.....	9
3.3	ICF /ICF-CY	16
3.4	Handlungsorientierter Unterricht	21
3.5	Bieler Modell.....	27
3.6	Theoretischer Hintergrund zur Darstellung von Rezepten	38
4	Entwicklung und Aufbau des Erfassungsverfahrens.....	42
4.1	Fördereinheit	42
4.2	Rezepte	44
4.3	Begleitkommentar	47
4.4	Vorerfassungsbogen	48
4.5	Erfassungsbogen	49
5	Theoretischer Hintergrund der Forschungsmethodik	51
5.1	Expertinnen- und Experteninterview.....	51
5.2	Datenauswertung	53
6	Projektelevaluation	56
6.1	Auswahl der Expertinnen und Experten.....	56
6.2	Die erfassten Lernenden.....	57
6.3	Die Untersuchungsanlage	57
6.4	Entwicklung des Leitfadens.....	57
6.5	Durchführung und Auswertung der Interviews.....	59
7	Interpretation der Daten.....	62
7.1	Spannbreite vs. Effizienz	62
7.2	Formelle Diagnostik vs. Informelle Diagnostik	63
7.3	Diagnostik vs. Förderplanung	65
7.4	Ganzheitliche Erfassung vs. Erfassungsverfahren (Screening).....	66
7.5	Praxisrelevanz vs. Theoriebezug	67

8	Fazit	69
9	Ausblick	70
10	Literaturverzeichnis	71
11	Abbildungsverzeichnis	73
12	Tabellenverzeichnis	73
	Anhang.....	74
	Anhang 1: Interviewleitfaden – Evaluation des Erfassungsinstruments	74
	Anhang 2: Kategorien und Paraphrasentabelle	77
	Anhang 3: Interviewtranskriptionen.....	90

1 Einleitung

Die vorliegende Entwicklungsarbeit wurde im Rahmen der Masterarbeit der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich realisiert. Sie beschreibt die Entwicklung und Evaluation eines Erfassungsverfahrens für Aktivitäten nach ICF-CY anhand handlungsorientierter Fördereinheiten. Das Verfahren soll pädagogischen Fachpersonen die Arbeit mit ICF-CY erleichtern und sie beim förderdiagnostischen Prozess unterstützen. Die Fördereinheiten haben zum Ziel, dass die pädagogischen Fachpersonen die Lernenden beim Entwickeln ihrer Handlungsfähigkeiten unterstützen können.

Das zweite Kapitel „Fragestellung“ beschäftigt sich mit der Situationseinschätzung im Vorfeld der Entwicklung des Erfassungsverfahrens, mit der Entwicklungsabsicht, dem erwarteten Nutzen und den aufgestellten Zielsetzungen.

Das Kapitel „Theoretischer Hintergrund“ setzt sich mit den Theorien, welche als Grundlage für das Erfassungsverfahren dienen, auseinander. Der handlungsorientierte Unterricht und das Bieler Modell, welches ebenfalls auf dessen Konzept beruht, werden erläutert. Zudem wird ein Überblick über die Theorie der Förderdiagnostik, über ICF und ICF-CY gegeben. Des Weiteren werden die Denkstufen nach Bruner und die Abstraktionsniveaus nach Häussler aufgegriffen. Im Kapitel vier werden das Entwicklungsvorgehen sowie der Aufbau des Erfassungsverfahrens in seinen Einzelheiten vorgestellt.

Im darauffolgenden Kapitel wird die Theorie der Forschungsmethode beschrieben. Im Kapitel „Projektelevaluation“ wird die Erfassung der Daten sowie deren Auswertung aufgezeigt. Durch das Beschreiben entstandener Spannungsfeldern werden die Daten im nächsten Kapitel interpretiert. Das Fazit fasst das Wichtigste zusammen und das letzte Kapitel gibt einen Ausblick auf eine mögliche Weiterentwicklung auf.

2 Fragestellung

In diesem Kapitel werden neben der Situationseinschätzung im Vorfeld der Entwicklung des Verfahrens, der erwartete Nutzen und die konkreten Zielsetzungen des Verfahrens beschrieben.

2.1 Situationseinschätzung im Vorfeld der Entwicklung des Verfahrens

Durch die Einführung von ICF-CY an den heilpädagogischen Schulen hat sich unter den verschiedenen Fachgruppen (Therapie, Schule) eine gemeinsame Sprache entwickelt. Sie hat die Kommunikation und die interdisziplinäre, ganzheitliche Erfassung der Lernenden erleichtert. Nach wie vor nimmt das Erfassen der Lernenden und auch die Einordnung in die Aktivitäten nach ICF-CY viel Zeit in Anspruch, ist aufwändig und führt auch bei pädagogischen Fachpersonen zu Unsicherheiten. Die bekannten, bestehenden Diagnostikinstrumente basieren nicht auf ICF-CY oder decken nur einen kleinen Bereich des Klassifizierungsinstrumentes ab. Die Lernenden ganzheitlich erfassen zu können, bildet jedoch die Grundlage, ihnen, dem jeweiligen Entwicklungsstand entsprechend, förderorientierten Unterricht zu bieten. Viele bekannte Diagnostikinstrumente beruhen auf Tests, die losgelöst von Alltagssituationen und separat durchgeführt werden müssen. Mit vielen Lernenden im heilpädagogischen Bereich stellt sich das Durchführen solcher Tests als kaum möglich dar. Das direkte Ableiten von Fördermassnahmen aus diesen standardisierten Verfahren wird oft als schwierig empfunden. Verschiedene Theorien, die sich mit der Entwicklung von Lernenden mit einer Beeinträchtigung auseinandersetzen, zeigen auf, wie zentral die Anlehnung an bekannte Situationen und das Erfassen der Ressourcen in alltäglichen Einheiten ist. So geht das Bieler Modell von der Annahme aus, dass man die Handlungsfähigkeit in erster Linie durch das Handeln in realen Situationen oder zumindest in realitätsnahen Übungssituationen erlernen kann. (vgl. Nieuwesteeg- Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 12). Erhard Fischer schreibt im Sammelband „Unterricht bei Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung“ folgendes über die konstruktivistische Denkweise: „Eine Grundannahme liegt darin, dass Wahrnehmung nicht eine Abbildung einer von uns unabhängigen Realität erstellt, sondern dass Lebewesen, also auch der Mensch lediglich Modelle davon entwerfen und auf Grund interner Kriterien ihre eigene Wirklichkeit konstruieren“ (Fischer, 2004, S. 21). Weiter beschreibt er, dass wir nur das wahrnehmen und als wirklich einstufen, was sich mit unserem momentanen Erfahrungshintergrund verbinden lässt (ebd.). Dies spricht sehr dafür, die Diagnostik in die alltägliche Lebensumwelt der Lernenden einzugliedern, weil nur so erkannt werden kann, wo ihre Ressourcen liegen und wo der Unterricht angepasst werden muss. Auch Bundschuh, der sich intensiv mit Förderdiagnostik befasst, erwähnt mehrfach die Wichtigkeit der Erfassung der Ressourcen der Menschen (2007, S. 31). Ebenfalls sehr wichtig sieht er den Einbezug der Umwelt einer Person in den förderdiagnostischen Prozess. Seiner Ansicht nach, kann ohne Einbezug der verschiedenen Lebensbereiche keine sinnvolle Diagnostik und Förderung stattfinden (2007, S. 15).

2.2 Entwicklungsabsicht / erwarteter Nutzen

Aufgrund der im letzten Abschnitt beschriebenen Feststellungen entstand die Idee für die vorliegende Entwicklungsarbeit. Ein Verfahren zu schaffen, welches eine ganzheitliche Erfassung von Lernenden, nach ICF-CY erleichtern und optimieren soll.

Dabei ist es zentral, möglichst viele Kompetenzen im Bereich der Aktivitäten anhand einer anpassbaren, handlungsorientierten Einheit zu erfassen. Das Erkennen der Ressourcen soll dabei im Vordergrund stehen. Die Idee ist, dass durch den Einbezug der Prinzipien des handlungsorientierten Unterrichts das Screeningverfahren selbst zur alltagsnahen und förderorientierten Einheit wird. Die Einheiten sollen alltagsnahe gestaltet sein und gleichzeitig eine strukturierte und transparente Erfassung ermöglichen. Des Weiteren ist es im Hinblick auf das Arbeitssetting im heilpädagogischen Bereich entscheidend, dass die Aktivitäten von Lernenden in unterschiedlichen Entwicklungsphasen mit einer leicht angepassten Einheit erfasst werden können.

2.3 Zielsetzung des Erfassungsverfahrens

Nebst der Ausarbeitung und Entwicklung des Erfassungsverfahrens auf der Grundlage von theoretischen Hintergründen und praktischen Erfahrungen, liegt der Fokus dieser Arbeit auf der Evaluation des Erfassungsverfahrens durch das vorgesehene Zielpublikum. Dieses setzt sich aus pädagogischen Fachpersonen zusammen.

Es wird ein Erfassungsverfahren mit folgendem Hauptziel entwickelt:

Eine pädagogische Fachperson erfasst im Rahmen eines fördernden Settings, beruhend auf einer handlungsorientierten Einheit, Aktivitäten nach ICF-CY.

Untergeordnete Ziele:

Handhabbarkeit

- Das Verfahren ist im Alltag nahtlos einsetzbar.
- Der Erfassungsbogen ist praktisch einsetzbar (Umfang, Auswertungsmethode, Reihenfolge...).
- Das Verfahren ist an die jeweilige Situation anpassbar.
- Der Begleitkommentar ist verständlich und hilfreich bei der Umsetzung.

Das Verfahren unterstützt die pädagogischen Fachpersonen beim:

- Erfassen der Aktivitäten nach ICF-CY.
- Entwickeln von Problem- und Fragestellungen.
- Festlegen von Entwicklungsthemen, Lernzielen und deren Überprüfung.
- Schreiben des Förderberichts.

Einsatzgebiet:

Das Erfassungsverfahren ist auf allen Stufen des heilpädagogischen Settings anwendbar.

Ganzheitlichkeit:

Die personenbezogenen Faktoren, Körperfunktionen, Körperstrukturen und die Umweltfaktoren werden in die Vorbereitungen des fördernden Settings miteinbezogen.

3 Theoretischer Hintergrund für die Entwicklung des Erfassungsverfahrens

Im folgenden Kapitel wird nebst der Klärung der verwendeten Begrifflichkeiten, ein Überblick über die Theorien gegeben, welche den Hintergrund für die Entwicklung des Erfassungsverfahrens darstellen. Die Förderdiagnostik wird als Prozess vorgestellt und es wird geklärt welche Rolle ICF-CY dabei spielt. Als Grundlage für den Aufbau des Verfahrens dient das Bieler Modell, welches auf dem handlungsorientierten Unterricht basiert.

3.1 Klärung verwendeter Begrifflichkeiten

Pädagogische Fachpersonen:

Unter dem Begriff pädagogische Fachpersonen werden im Rahmen dieser Arbeit, Personen zusammengefasst, welche in den verschiedenen Fachgruppen wie Therapie, Schule oder Internat des heilpädagogischen Settings eine führende Position einnehmen.

Das Handeln einer Fachperson unterscheidet sich laut Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi (2009, S. 8) insofern von dem eines Laien, dass ihm theoriegeleitetes Wissen und Denken zu Grunde liegt. Aufgrund dessen, erfordert professionelles Handeln immer wieder die Vertiefung der aktuellen Forschungsergebnissen und Theorien.

ICF-CY:

Bei der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen, kurz ICF-CY handelt es sich um eine abgeleitete Version der original ICF, welche speziell zur Erfassung von Kindern und Jugendlichen entwickelt wurde (vgl. World Health Organization, 2011, S. 11). Da diese Arbeit auf der ICF-CY basiert, wird durchgehend diese Abkürzung verwendet.

3.2 Heilpädagogische Förderdiagnostik

Heilpädagogische Förderdiagnostik ist ein junger Begriff. Dieser Bereich der Heilpädagogik ist laut dem Autorenteam um Albin Niedermann noch nicht genügend aufgearbeitet und definiert. Er ist geprägt durch viele Querverbindungen zu verwandten Bereichen, wie der Psychologie oder der Medizin (Niedermann, Meisel-Stoll, Sahli, Zeltner, 2010, S. 18).

Um einen Eindruck zu geben, wie die heilpädagogische Förderdiagnostik sich entwickelt hat, werden im folgenden Abschnitt zwei traditionelle diagnostische Ansätze vorgestellt und anschliessend darauf eingegangen, wie das heutige Verständnis von Förderdiagnostik aussieht.

3.2.1 Traditionelle diagnostische Ansätze

Die heilpädagogische Diagnostik orientierte sich lange Zeit ausschliesslich am medizinischen Modell der psychologisch-pädagogischen Diagnostik. Die Ursachen für ein Verhalten wurden dabei ausschliesslich in der Person gesucht. Es wurde davon ausgegangen, dass Verhaltens-

weisen, gleich wie Symptome einer Krankheit, auf eine körperliche oder psychische Schädigung innerhalb der Person zurückzuführen sind (Bundschuh, 2007, S. 45-46).

Diagnostik diente früher dazu, Lernende mit einer Beeinträchtigung zu erkennen und in die passende Sonderschule zu schicken. Die Diagnose hatte keinen Einfluss auf den Unterricht (vgl. ebd.).

Auch das psychologische Modell der Diagnostik suchte Defizite innerhalb der betroffenen Person. Es erfasste, durch standardisierte Tests, Persönlichkeitsmerkmale und Eigenschaften einer Person und verglich diese mit dem durchschnittlichen Verhalten einer Gruppe (vgl. Bundschuh, 2007, S. 48-50).

Bei beiden traditionellen Ansätzen wurde davon ausgegangen, dass das diagnostische Ergebnis eine hohe Stabilität besitzt. Es wurde von einer sogenannten Statusdiagnostik gesprochen, aus derer Sicht eine Förderung keinen Sinn machte (vgl. ebd.).

Die Sichtweise beider Modelle beschränkte sich auf die Person selbst. Das Umfeld wurde nicht in den diagnostischen Prozess miteinbezogen (vgl. ebd.).

3.2.2 Moderne Ansätze der Förderdiagnostik

In der medizinisch-psychologischen Diagnostik stand das Erfassen und Benennen von Defiziten innerhalb einer Person im Vordergrund.

In der modernen Förderdiagnostik stehen die Ressourcen und die Bedürfnisse des Menschen an erster Stelle.

Bundschuh und das Autorenteam um Niedermann schreiben mehrfach von der Notwendigkeit der Orientierung an den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Person (vgl. Bundschuh, 2007, S. 23-25. Niedermann et al. 2010, S. 148). Bundschuh schreibt mit Nachdruck:

„Es ergibt sich gerade für den, im sonder- oder heilpädagogischen Arbeitsfeld der Gegenwart und Zukunft stehenden Wissenschaftler und Praktiker, die Aufforderung und Notwendigkeit, sich von einer verengten defektspezifischen Sichtweise zu befreien und nach einer neuen Wahrnehmung von Kindern mit Behinderung in Richtung Möglichkeiten, Können und Kompetenzen zu suchen“ (Bundschuh, 2007, S. 31).

Eine Öffnung der Sichtweise hat auch im Bezug auf die Umwelt stattgefunden. Heute ist die Erfassung aller Lebensbereiche ein wichtiger Bestandteil der Förderdiagnostik. Es geht darum, fördernde wie auch hemmende Bedingungen zu erkennen und den Bedürfnissen einer Person entsprechend zu verstärken oder zu verändern (vgl. Bundschuh, 2007, S. 15).

Der Mensch und seine Umwelt beeinflussen einander gegenseitig. Es ist immer wieder die Sprache von den Wechselwirkungen zwischen den Bedürfnissen, den Ressourcen und der Beeinträchtigung einer Person mit ihrer Lebensumwelt. Dieses Bewusstsein bestätigt die Not-

wendigkeit des Einbezugs der Umwelt in den förderdiagnostischen Prozess. Ohne Einbezug der verschiedenen Lebensbereiche, kann keine sinnvolle Diagnostik und Förderung stattfinden (vgl. Niedermann et al. 2010, S. 45. Bundschuh, 2007, S. 15).

Folglich sollen im Rahmen der Diagnostik einerseits Ressourcen und Bedürfnisse einer Person und andererseits Barrieren oder Hemmnisse im Zusammenspiel mit ihrer Umwelt erfasst werden. In der daraus abgeleiteten Förderung werden die Ressourcen gestärkt und wo notwendig und möglich, die Umwelt den Bedürfnissen entsprechend verändert.

Es wird deutlich, dass Diagnostik heute nicht geschehen soll, um einen Menschen in eine Gruppe einzuteilen und ihm einen Status zu verpassen, sondern um ihn zu unterstützen und zu fördern. Steppacher beschreibt dies in Bezug auf die Schule folgendermassen:

„Fördern und Diagnostizieren sind in der Heilpädagogik zwei Tätigkeiten, die unabdingbar zusammengehören. Jeder Förderung geht eine Diagnostik voraus und jede Diagnostik zielt auf Förderung ab. Ziel der Förderdiagnostik ist, die Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten von Personen mit einem besonderen Förderbedarf in ihrem jeweiligen Kontext aufzuzeigen (Problemanalyse). Zum förderdiagnostischen Prozess gehören Aufschluss über Erziehungs-, Schulungs- und Fördermassnahmen zu geben, pädagogische und therapeutische Handlungsansätze zu planen, durchzuführen und zu kontrollieren“ (Steppacher, 2004, S. 18).

Heilpädagogische Förderdiagnostik ist alles in allem ein komplexer Prozess. Bundschuh zitiert sich in der Einleitung zu seinem Buch (2007, S. 14) selber, indem er sie folgendermassen unter Berücksichtigung aller Aspekte beschreibt.

„Heilpädagogische Diagnostik erforscht als Teilgebiet der Sonder- und Heilpädagogik behindernde Bedingungen sowie helfende bzw. unterstützende Möglichkeiten mit der Aufgabe Wahrnehmung und Freilegung von Kompetenzen und Entfaltung der kindlichen Persönlichkeit. Sie orientiert sich dabei am Wert allen menschlichen Lebens“ (Bundschuh 2005, S. 330-336).

3.2.3 Formelle und informelle Förderdiagnostik

Häussler, Fritzsche und Tuckermann stellen in ihrem Buch die informelle Förderdiagnostik als Ergänzung zur formellen Förderdiagnostik vor. Sie bezeichnen sie als ideal, wenn ganz individuell aber trotzdem systematisch beobachtet und erfasst werden soll (vgl. Häussler et al. 2013, S. 7-8).

Das Team um Häussler beschreibt die formelle Förderdiagnostik folgendermassen: „Bei einer formellen Förderdiagnostik greifen wir auf standardisierte Instrumente zurück. Das heisst, wir verwenden Tests, vorgegebene Beobachtungsschemata oder ausgearbeitete Fragekataloge, die für klar umrissene Fragestellungen entwickelt wurden. Bereits die Durchführung solcher

formellen Verfahren ist an bestimmte Vorgaben geknüpft, und auch die Auswertung muss nach festgelegten Kriterien erfolgen,, (Häussler et al. 2013, S. 10). Als Vorteile der standardisierten Instrumente wird die Vergleichbarkeit der Resultate, welche sich durch die exakten Angaben zur Durchführung und Auswertung ergeben erwähnt. Dadurch lässt sich der Entwicklungsverlauf objektiv aufzeigen (vgl. Häussler et al. 2013, S. 10). Nachteile der formellen Förderdiagnostik werden darin gesehen, dass Testaufgaben sich oft schlecht in eine natürliche Situation einfügen lassen. Was aber zur Erfassung oft sehr hilfreich oder sogar notwendig wäre. Bei manchen Lernenden ist es schlicht unmöglich ein standardisiertes Instrument so anzuwenden, wie es vorgegeben wäre. Es können also nicht alle Fragen, welche im förderdiagnostischen Prozess auftauchen, durch standardisierte Tests beantwortet werden. Es braucht noch andere Wege um alle wichtigen Informationen welche zur Förderung benötigt werden zu erhalten (vgl. ebd.).

Die informelle Förderdiagnostik ergänzt die formelle Förderdiagnostik. Häussler und ihre Kolleginnen verstehen unter diesem Begriff eine gezielte Erhebung individuell bedeutsamer Fähigkeiten und Fertigkeiten ohne die Anwendung eines standardisierten Verfahrens. Sie unterstreichen die Möglichkeit, die Diagnostik auf einzelne Lernende und deren Kompetenzen anpassen zu können. Während Tests in einer speziellen Situation durchgeführt werden, fließt die informelle Förderdiagnostik oft begleitend in den Förderprozess mit ein. Ergebnisse aus der informellen Förderdiagnostik sollten beschreibend dokumentiert werden (vgl. Häussler et al. 2007, S. 12-13).

3.2.4 Förderdiagnostik als Prozess

Förderdiagnostik wird oft als Prozess beschrieben. Das unten stehende Kreismodell, angelehnt an Steppacher (2004), veranschaulicht diesen Prozess. Dabei wird deutlich, dass Diagnostik und Förderung zusammengehören. Eine Diagnostik auf die keine Förderung folgt, macht genauso wenig Sinn, wie eine Förderung welche auf keiner Diagnostik beruht (vgl. Steppacher, 2004, S. 18).

Abbildung 1: Förderdiagnostischer Prozess

Im folgenden Abschnitt werden die Phasen des Prozesses beschrieben.

Fragestellung: Der Ausgangspunkt eines diagnostischen Prozesses ist eine Fragestellung. Die Fragestellung kann sehr allgemein sein, beispielsweise um herauszufinden, wo ein neuer Schüler steht. Sie kann aber auch auf vorhergehender Diagnostik und Förderung beruhen und darauf abzielen ein bekanntes Problem eingehender zu analysieren.

Problemanalyse: In der Phase der Problemanalyse werden die Aktivitäten und auch das Umfeld des Lernenden erfasst. Dies geschieht aufgrund von Beobachtungen, Gesprächen, der Analyse von Schülerarbeiten und dem Einsatz von Beobachtungsinstrumenten. Es geht um die Erfassung von Ressourcen und Bedürfnissen sowie das Erkennen von hilfreichen und hindernden Bedingungen im Lebensumfeld eines Menschen. (vgl. Steppacher, 2004, S. 19).

Problemverständnis: In der nächsten Phase geht es um das Verständnis des zuvor Beobachteten. Das was als Wichtig angesehen wird, wird vom Unwichtigen getrennt. Die Beobachtungen werden aufgrund von Vorerfahrungen und theoretischem Hintergrundwissen gedeutet und interpretiert. Auf die Frage nach dem „warum“ werden hypothetische Antworten ge-

sucht. Es macht Sinn, sich während diesem Teil des Prozesses mit andern Personen auszutauschen (vgl. Steppacher, 2004, S. 20).

Förderplanung: Aufgrund der vorher gesetzten Prioritäten und gemachten Erkenntnissen wird nun die Förderung geplant. Es werden Ziele gesetzt und Massnahmen zur Zielerreichung erarbeitet.

Durchführung: In einem nächsten Schritt werden die vorbereiteten Massnahmen durchgeführt.

Kontrolle: Während der Durchführung wird der Nutzen der Massnahmen kontrolliert und bei Bedarf laufend angepasst.

3.2.5 Beobachtung

Beobachten ist eine zentrale Tätigkeit im Prozess der Förderdiagnostik. Es hängt viel von der Qualität der Beobachtung ab. Deswegen widmet sich dieser Abschnitt der Beobachtung.

Beobachten ist die grundlegende Methode um Informationen über das Lernen, das Verhalten, das Befinden und den Entwicklungsstand der Lernenden zu erhalten. „Unter Beobachtung wird der bewusste und gezielte Wahrnehmungsprozess verstanden, der sich auf Objekt, Ereignisse und menschliches Handeln richtet“ (Niedermann et al., 2010, S. 44).

In der pädagogischen Beobachtung ist es sehr wichtig, dass der Beobachter zwischen dem was er wirklich sieht und dem was er in seine Beobachtung interpretiert, unterscheidet. Er muss sich bewusst sein, dass seine Wahrnehmung stark geprägt ist von seinen Vorerfahrungen, seinem Wissen und seiner Erwartungshaltung. Es wird oft von der sogenannten Wahrnehmungsbrille gesprochen.

Es kann zwischen unstrukturierter und strukturierter oder systematischer Beobachtung unterschieden werden. Unstrukturiert sind Beobachtungen, welche während des Verlaufs des Schultages spontan geschehen. Ein Beobachtungsinstrument, ein Beobachtungsbogen oder ein Kategoriensystem, wie die ICF oder ICF-CY gibt der Beobachtung eine Struktur. Strukturierte Beobachtungen sind gezielter als unstrukturierte Beobachtungen (vgl. Niedermann et al., 2010, S. 45).

Niedermann, Meisel-Stoll, Sahli und Zeltner (2010, S. 45-46) zitieren folgende Qualitätsmerkmale einer Beobachtung nach Buholzer:

- „Einzelbeobachtungen dürfen nur sehr vorsichtig verallgemeinert werden, insbesondere mit der Ableitung von Charaktereigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmalen eines Schülers/ einer Schülerin soll zurückhaltend umgegangen werden. Ein anderer Beobachter kann zu ganz anderen Ergebnissen gelangen. Deshalb sollten so genannte „Ist-Sätze“ (das Kind ist lernbehindert, ist aggressiv, ist verhaltensgestört) in der (Heil-)Pädagogik vermieden werden.

- Grundlage einer zuverlässigen Beobachtung ist die operationale Verhaltensbeschreibung. Die zu beobachtenden Verhaltensweisen werden möglichst verhaltensnah beschrieben und nicht als Eigenschaften oder Zuschreibungen interpretiert.
- Es gibt kein Verhalten an sich. Verhalten findet immer in Situationen und einem Umfeld statt. Deshalb ist der soziale Kontext immer mit zu betrachten, mitzudenken, mit zu protokollieren.
- Verhaltensbeschreibungen sollen immer auch die positiven Seiten des Schülers/ der Schülerin betonen. Seine/ihre Fähigkeiten, Stärken, Interessen bieten Ansatzpunkte für die Förderplanung.
- Beobachtungsergebnisse sollten schriftlich festgehalten werden. Die Protokolle dienen als Grundlage für die Förderplanung und als Merkhilfen für Gespräche zwischen Fachpersonen und Eltern.
- Die Wahl des Beobachtungsinstrumentes soll der Situation und dem Störungsbild angemessen sein.“

Verwendung von Video in der Beobachtung

Das Aufzeichnen von Videos ist im Alltag zu einer vertrauten Technik geworden. Die Videotechnik kann laut Flick (vgl. 2007, S. 31-33) auf unterschiedliche Weise auch für die qualitative Sozialforschung genutzt werden.

Videoanalysen ergänzen die Möglichkeiten anderer Ansätze in verschiedene Richtungen. Sie enthalten beispielsweise, im Gegensatz zur Tonbandaufzeichnung, auch die nonverbalen Bestandteile einer Interaktion. Sie ermöglichen das direkte Festhalten einer Handlung anstelle des Rekonstruierens durch Berichte oder Interviews. In Ergänzung zur teilnehmenden Beobachtung wird eine detailliertere und umfassendere Erfassung ermöglicht. Ein weiterer Vorteil ist die wiederholte Beobachtbarkeit, welche sich durch die Videoaufzeichnung ergibt.

Es gibt aber auch Grenzen und Nachteile der Videoanalyse. Es spielt beispielsweise eine grosse Rolle, wo die Kamera platziert und wie sie eingestellt wird. Die Videos zeigen immer nur einen Ausschnitt und können nicht alle, für die Beobachtung eventuell relevanten Details wie Gesichtsausdrücke der verschiedenen Probanden, festhalten. Die Anwesenheit der Kamera kann sich störend auf das natürliche Verhalten der gefilmten Personen auswirken und die Situation verfälschen (vgl. Flick, 2007, S. 318).

3.2.6 Screening

Screenings sind durch ihre geringe Analysetiefe gekennzeichnet. Oft dienen sie als Vorauswahl aus einer grossen Stichprobe und werden aus diesem Grund auch als Filterverfahren beschrieben. Sie geben einen Überblick, beispielsweise über bestimmte Verhaltensweisen, Dispositionen oder Umstände (vgl. Institution für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation GmbH an der Deutschen Sporthochschule Köln, 2010).

3.3 ICF /ICF-CY

Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, kurz ICF wurde von der World Health Organization entwickelt. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten, welche in den nachkommenden Abschnitten beschrieben werden.

Die Begriffe zu den Körperfunktionen und Körperstrukturen sowie der Aktivitäten werden im Buch ICF-CY der World Health Organization im Voraus definiert. Für ein klares Verständnis wurden die Definitionen in den Abschnitten 3.3.1 und 3.3.2 wörtlich aus dem Buch übernommen.

3.3.1 Klassifikation der Körperfunktionen und –Strukturen

Körperfunktionen sind die physiologischen Funktionen von Körpersystemen (einschliesslich psychologische Funktionen).

Körperstrukturen sind anatomische Teile des Körpers, wie Organe, Gliedmassen und ihre Bestandteile.

Eine **Schädigung** ist eine Beeinträchtigung einer Körperfunktion oder –struktur, wie z.B. eine wesentliche Abweichung oder ein Verlust“ (World Health Organization, 2011, S. 38).

Körperfunktionen und Körperstrukturen hängen eng zusammen (World Health Organization, 2011, S. 38), wie das folgende Beispiel zeigt:

Aus einer beobachteten Aktivität kann eine Hypothese bezüglich einer Körperfunktion gemacht werden. Welche eventuell durch eine Schädigung der Körperstruktur bestätigt werden kann.

Wenn beobachtet wird, dass ein Kind häufig nahe an einen Gegenstand geht, um diesen zu betrachten, kann vermutet werden, dass das Kind in seiner Sehfunktion (Körperfunktion) eingeschränkt ist. Ein Augenarzt kann die Vermutung bestätigen, indem er eine Schädigung der Bindehaut (Körperstruktur) feststellt.

Körperfunktionen wie –strukturen sind jeweils in Unterkapitel gegliedert, in denen die einzelnen Körperfunktionen und –strukturen aufgelistet werden (World Health Organization, 2011, S. 73-160).

Körperfunktionen:

- B1 Mentale Funktionen
- B2 Sinnesfunktionen und Schmerz
- B3 Stimm- und Sprechfunktionen
- B4 Funktionen des kardiovaskulären hämatologischen, Immun- und Atmungssystems

- B5 Funktionen des Verdauungs-, des Stoffwechsel- und des endokrinen Systems
- B6 Funktionen des Urogenital- und reproduktiven Systems
- B7 Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen

Körperstrukturen:

- S1 Strukturen des Nervensystems
- S2 Das Auge, das Ohr und mit diesen in Zusammenhang stehende Strukturen
- S3 Strukturen, die an der Stimme und dem Sprechen beteiligt sind
- S4 Strukturen des kardiovaskulären, des Immun- und des Atmungssystems
- S5 Mit dem Verdauungs-, Stoffwechsel und endokrinen System in Zusammenhang stehende Strukturen
- S6 Mit dem Urogenital- und dem Reproduktionssystem in Zusammenhang stehende Strukturen.
- S7 Mit der Bewegung in Zusammenhang stehende Strukturen
- S8 Strukturen der Haut und Hautanhangsgebilde

3.3.2 Klassifikation der Aktivitäten und Partizipation.

Eine **Aktivität** ist die Durchführung einer Aufgabe oder einer Handlung (Aktion) durch einen Menschen.

Partizipation [Teilhabe] ist das Einbezogensein in eine Lebenssituation.

Eine **Beeinträchtigung der Aktivität** ist eine Schwierigkeit oder die Unmöglichkeit, die eine Person haben kann, die Aktivität durchzuführen.

Eine **Beeinträchtigung der Partizipation [Teilhabe]** ist ein Problem, das eine Person in Hinblick auf ihre Einbezogensein in Lebenssituationen erleben kann (World Health Organization, 2011, S. 41).

Die ICF listet Beschreibungen von Aktivitäten und Partizipation auf, welche ein Mensch in seiner gegenwärtigen Umwelt und Verfassung zeigt. Sie hat das Ziel, das höchstmögliche Niveau der Funktionsfähigkeit eines Menschen zu erfassen (vgl. World Health Organization, 2011, S. 41-43).

Die Komponenten der Aktivitäten und Partizipation sind in verschiedene Lebensbereiche aufgeteilt (World Health Organization, 2011, S. 41)

- D1 Lernen und Wissensanwendung
- D2 Allgemeine Aufgaben und Anforderungen
- D3 Kommunikation
- D4 Mobilität
- D5 Selbstversorgung

- D6 Häusliches Leben
- D7 Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen
- D8 Bedeutende Lebensbereiche
- D9 Gemeinschafts-, Soziales und staatsbürgerliches Leben.

3.3.3 Kontextfaktoren

Die Kontextfaktoren sind aufgeteilt in zwei Bereiche, die Umweltfaktoren und die Personen bezogenen Faktoren.

Die Umweltfaktoren werden abermals in verschiedene Bereiche unterteilt:

- E1 Produkte und Technologien
- E2 Natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt
- E3 Unterstützung und Beziehung
- E4 Einstellungen
- E5 Dienste, Systeme und Handlungsansätze

Die personenbezogenen Faktoren sind in der ICF nicht klassifiziert, es handelt sich dabei um den Hintergrund und die Lebensführung eines Menschen. Sie beinhalten zum Beispiel das Geschlecht, das Alter, die ethnische Zugehörigkeit aber auch allgemeine Verhaltensmuster und Charakterzüge (vgl. World Health Organization, 2011, S. 45).

3.3.4 ICF als Modell

Die beschriebenen Komponenten sind als Einheit zu sehen. Sie beeinflussen einander gegenseitig. Es scheint sinnvoll, die verschiedenen Komponenten zuerst einzeln zu betrachten, um dann die Ergebnisse miteinander in Beziehung zu setzen. Um die Lebenssituation eines Menschen zu beschreiben, ist es unumgänglich alle Komponenten miteinzubeziehen.

Die folgende Abbildung aus dem Buch ICF-CY (2011, S. 46) stellt die Wechselwirkungen der verschiedenen Komponenten der ICF übersichtlich dar.

Abbildung 2: ICF als Modell

ICF bietet eine gemeinsame Sprache für die Beschreibung des Lebenszustands eines Menschen. Sie kann in verschiedenen Bereichen wie dem Gesundheitswesen, klinischen Settings, zur Dokumentation von Zuständen und Entwicklungen oder in der Forschung, angewendet werden (vgl. World Health Organization, 2011, S. 9).

3.3.5 ICF-CY

Die ICF-CY ist die Kinderversion der ICF. Sie wurde entwickelt um der Beschreibung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 0 bis 18 Jahren gerecht zu werden. Es gibt Bereiche, welche bei Kindern anders gewertet werden müssen, als bei Erwachsenen, diese müssen detaillierter beschrieben oder anders angeordnet werden. Zum Beispiel wird dem Spiel, in Bezug auf Kinder eine ganz andere, wesentlichere Rolle beigemessen als bei Erwachsenen. Auch entwicklungsbedingte Veränderungen mussten in der ICF-CY mitberücksichtigt werden (vgl. Hollenweger, 2003b, S. 41).

3.3.6 ICF in der Förderdiagnostik

Die ICF ist kein Diagnostikinstrument, sie versteht sich als „Modell und Instrument für die Beschreibung von Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ (Hollenweger, 2003a, S. 4).

Sie distanziert sich, wie auch die moderne Förderdiagnostik, von der medizinischen, defizitorientierten Sichtweise und der Statusdiagnostik. Im Artikel von Hollenweger (2003a, S. 5) wird dies im folgenden Abschnitt deutlich.

Die ICF versteht Behinderung nicht als stabile Eigenschaft der betroffenen Person, sondern als Umschreibung einer Situation; in welcher sich die Funktionsfähigkeit und Behinderung eines Menschen manifestieren. Behinderung ist somit Resultat der Interaktion zwischen den Bedingungen des Individuums und den Bedingungen in der Umwelt und nicht deren Ursache.

In der ICF werden nicht Störungen und Syndrome beschrieben sondern die „Folgen für die Funktionsfähigkeit von Menschen in ihrer gegenwärtigen Umwelt“ (Hollenweger, 2003a, S. 5).

Die ICF deckt sich mit den Vorstellungen einer modernen Förderdiagnostik. Sie orientiert sich an Ressourcen und Bedürfnissen des Menschen. Sie bezieht die ganze Lebenswelt mit ein und fordert die Erkennung von Wechselwirkungen.

Wenn die ICF in Bezug auf den förderdiagnostischen Prozess betrachtet wird, macht es Sinn, sie in der Phase der Problemanalyse und des Problemverständnis nach Steppacher (2004, S. 18) einzusetzen.

Wie im vorhergehenden Kapitel beschrieben, werden in der Phase der Problemanalyse die Aktivitäten sowie das Umfeld eines Menschen erfasst. Genau dazu wurde die ICF entwickelt. Sie bietet eine Leitlinie, an die sich die beobachtende Person halten kann. Mit Hilfe der ICF

können die Aktivitäten, die Umweltfaktoren, die Körperstrukturen und die personenbezogenen Faktoren erfasst werden. Die ICF hilft, dank der wertfreien Auflistung von Aktivitäten dabei, objektive Beobachtungen, wie es im Sinne der Förderdiagnostik notwendig ist, zu machen (vgl. Niedermann et al., 2010, Zitiert nach Buholzer, S. 45-46).

In einem weiteren Schritt werden die erfassten Daten miteinander in Bezug gebracht, es wird geschaut welche Auswirkungen sie auf die Partizipation des Menschen haben. Dies entspricht der Phase des Problemverständnisses.

Auch die Phasen der Förderplanung und Durchführung sollte die ICF und vor allem die Wechselwirkungen, welche sie aufzeigt, berücksichtigen. Die Förderung soll nicht nur bei der betreffenden Person ansetzen, sondern auch seine Lebensumwelt miteinbeziehen (vgl. Bundschuh, 2007, S. 15).

Es geht, wie bereits beschrieben, darum, die Ressourcen zu stärken und die Barrieren zu verändern. ICF beschreibt alle Aspekte der menschlichen Funktionsfähigkeit auf sehr sachliche Sichtweise und gibt demzufolge gute Leitlinien zu einer objektiven Beobachtung. ICF bietet eine gemeinsame Sprache zur Beschreibung von Funktionsfähigkeit und somit eine Grundlage für den interdisziplinären Austausch.

3.4 Handlungsorientierter Unterricht

„Die Handlung ist der Teil menschlicher Tätigkeit, der sich durch die höchste Beteiligung des Bewusstseins auszeichnet. Daher sollte grundsätzlich jedes neue Lernen als Handlung organisiert sein. Im Unterricht kann Handeln als ein Instrument eingesetzt werden, damit Lernprozesse zustande kommen: indem wir etwas tun, lernen wir“ (Pitsch & Thümmel, 2005, S. 96).

Nebst der Zentralität des Handelns für den Förderprozess aller Lernenden, erklärt dieses Kapitel den Aufbau des handlungsorientierten Unterrichtes, wie auch einige dessen Hintergrundtheorien.

3.4.1 Definition des handlungsorientierten Unterrichts

„Handlungsorientierter Unterricht ist ein ganzheitlicher und schüleraktiver Unterricht, in dem die zwischen der Lehrperson und den Schülerinnen und Schülern vereinbarten Handlungsprodukte die Gestaltung des Unterrichtsprozesses leiten, so dass Kopf- und Handarbeit der Schülerinnen und Schülern in ein ausgewogenes Verhältnis zueinander gebracht werden können“ (Jank & Meyer, 1994, S. 354).

3.4.2 Handlungsfähigkeit

Definition: „Die Fähigkeit einer Person in bestimmten Situationen, zielgerichtete, sozialbedeutende und persönlich sinnvolle Handlungen in den verschiedenen Lebensbereichen allein und / oder in Kooperation mit Mitmenschen planen, ausführen und Kriterien orientiert bewerten zu können“ (Nieuwestegg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 12).

Dass eine Person mit einer geistigen Beeinträchtigung das Ziel der vollumfänglichen Handlungsfähigkeit, wie sie die Definition auslegt, erlangt, ist eher unwahrscheinlich. Pitsch und Thümmel gehen soweit, dass sie sagen: „Wenn einer unserer Schüler dieses hochgesteckte Ziel tatsächlich erreicht, dann dürfen wir ihn jedoch nicht mehr ‚geistigbehindert‘ nennen“ (Pitsch & Thümmel, 2005, S. 23).

Um trotz dieser Einschränkung der Handlungsfähigkeit dem entscheidenden Ziel der Pädagogik für Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung gerecht zu werden, ihnen ihren Fähigkeiten entsprechend das Handeln und Partizipieren in der Gesellschaft zu ermöglichen, wurde das Unterrichtskonzept des handlungsorientierten oder handlungsbezogenen Unterrichts konzipiert. Es ist angelehnt an den für die Allgemeinpädagogik entwickelten Projektunterricht. Die Abgrenzung ist darin zu sehen, dass im handlungsorientierten Unterricht die Arbeitsschritte und die Zeiteinheiten überschaubar sein sollen. Des Weiteren wird nicht erwartet, dass alle Handlungsschritte von den Schülerinnen und Schülern ausgeführt werden müssen (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 23).

In der Regel kann man dem Handeln für die einzelnen Schülerinnen und Schüler individuelle und soziale Bedeutung zugestehen, was bereits eine Lernerfahrung an sich darstellt. Die besten Voraussetzungen für den Erwerb einer möglichst grossen Handlungsfähigkeit bieten begleitete Lernsituationen, die nicht isoliert sind, sondern in der Realität stattfinden und die in enger Verbindung zu bedeutsamen, konkreten Alltagssituationen stehen (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 24-25). „Zu Beginn entspricht die Ausführung einem Lernen zu handeln, was zu einem Lernen durch Handeln übergeht“ (Pitsch & Thümmel, 2005, S. 25).

3.4.3 Was ist handlungsorientierter Unterricht

Der handlungsorientierte Unterricht ist eines von vielen verschiedenen Konzepten, welches einen förderorientierten Unterricht unterstützen kann. Mühl schrieb bereits 1979 in seinem Buch ‚Handlungsorientierter Unterricht mit Geistigbehinderten‘:

„Immer wenn es gelingt, sie in soziale Interaktion zu verwickeln, wird ihre soziale Handlungsfähigkeit angesprochen und gefordert [...] Immer, wenn ein strebendes Verhalten, Dinge der Umwelt zu erreichen, zu manipulieren oder wahrzunehmen, erkennbar wird, sind Handlungsansätze vorhanden, die es aufzugreifen und zu fördern gilt“ (Mühl, 1979, S. 72).

Diese Aussage erlaubt die Behauptung, dass handlungsorientierter Unterricht für alle Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit bietet, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vertiefen und zu erweitern.

3.4.4 Grenzen des handlungsorientierten Unterrichts

Handlungsorientierter Unterricht kann nicht die einzige Unterrichtsform sein, die im Unterricht eingesetzt wird. Notwendige Kenntnisse und Fertigkeiten zum Handeln müssen und können auch in anderen Unterrichtsformen angeeignet werden. Des Weiteren seien beim handlungsorientierten Unterricht Ergänzungen durch Elemente des Lehrganges sowie Kenntnisse über verschiedenste Theorien und neue Forschungsergebnisse nötig (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 26). Da der handlungsorientierte Unterricht in diesem Rahmen als Konzept angesehen wird, bietet er Platz für den Einbezug verschiedener Unterrichtsmethoden.

3.4.5 Aspekte der Planung von handlungsorientiertem Unterricht

Handlungsorientierter Unterricht kann nicht derart strukturiert geplant werden wie traditionellere Unterrichtsformen. Es ist eher von einer offenen Planung zu sprechen, welche Ziele veränderbar gestaltet und ebenso die Wege zum Erreichen der Ziele veränderbar und anpassungsfähig sein lässt. Die Themen sollen die Lernenden ansprechen und ihren eigenen Erfahrungen, Ansprüchen und Interessen entsprechen. Auch spontane Anlässe aus dem Leben sollen aufgegriffen werden, wobei die individuellen Lernziele im Alltag nicht vergessen werden dürfen (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 102).

Handlungsorientierter Unterricht ist nicht in jedem Detail planbar, aber in der grossen Linie

(vgl. ebd). Wenn der handlungsorientierte Unterricht nebst der Ausführung der Handlung auch die Erweiterung der Handlungskompetenzen der Schülerinnen und Schüler zum Ziel hat, ist deren Beteiligung in allen Handlungsphasen entscheidend. Ohne diesen Förderanspruch besteht die Gefahr, dass auch „Handeln“ auf dem Niveau reiner Beschäftigung basiert (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 103).

Eine Unterstützung zur Planung von entwicklungs- und handlungsorientierten Fördermassnahmen gewinnt man durch eine erste Einschätzung des Tätigkeitsniveaus (perzeptive Tätigkeit, manipulative Tätigkeit, gegenständliche Tätigkeit, Spieltätigkeit, abstrakte schulische Lerntätigkeit, Arbeitstätigkeit) der Schülerinnen und Schüler. Des Weiteren hilft einem das Konzept der dominierenden Tätigkeit, wie auch die Zonen der nächsten Entwicklung (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 127).

Tätigkeitstheorie von Lew Wygotsky, Alexej Leontjew, Aleksander Lurija

Wygotsky, Leontjew und Lurija gingen davon aus, dass nebst den biologischen und den soziologischen/sozialen Sichtweisen auch ein psychologischer Ansatz zentral ist, um die Erfahrungen und Entwicklung in einer Gesellschaft zu verstehen. Der psychologische Ansatz sollte als Grundlage dienen, wie der Prozess der Bewusstseinsentwicklung der Arbeitenden in der Bildung genutzt werden kann. Die Tätigkeit nahm in der Schule eine zentrale Stellung ein, da der Mensch sich über die gegenständliche Umwelt erschliesst. Die Tätigkeitstheorie schliesst die Wechselwirkung zwischen dem Individuum und dem Gegenstand durch die Tätigkeit mit ein. Der Grundstein jeder Entwicklung bildet die Tätigkeit, denn über sie kommt der Mensch in den Austausch mit der materiellen und der sozialen Umwelt.

Die Sprache gewichten die Psychologen im Rahmen des Entwicklungsprozesses als zentraler Bestandteil. Die verbale Begleitung einer Tätigkeit dient laut Wygotsky, Leontjew und Lurija als Voraussetzung für den Denkprozess, wobei Denken als Verinnerlichung des ursprünglichen, realen Handelns aufgefasst wird. Mit der Entwicklung von Abbildern der Realität können Vorstellungen vorweg genommen werden. Lurija spricht bei diesem Prozess von geistigem Handeln. Über verinnerlichtes Handeln, spricht das Denkhandeln, entstehen Handlungs- und Gegenstandsbegriffe. Diese können auf neue Situationen übertragen werden. Sobald Tätigkeiten zu komplex werden, greifen Menschen auf das äussere Handeln zurück (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 124).

Konzept der dominierenden Tätigkeit

Die Entwicklung des Handelns ist, wie Wygotsky, Leontjew und Lurija (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 124 / Pitsch & Thümmel, 2005, S. 47) schreiben, in Phasen eingeteilt, in denen jeweils die verschiedenen dominierenden Tätigkeiten für die Persönlichkeitsentwicklung von massgeblicher Bedeutung sind.

Perzeptive Tätigkeit (Wahrnehmungstätigkeit): Bereits nach der Geburt haben Menschen die Möglichkeit die unmittelbare Umwelt auf verschiedene Arten zu begreifen, anzusehen, zu

riechen, oral zu erkunden, zu spüren und zu hören. Zwischen den einzelnen Modalitäten entstehen Assoziationen. Es wird möglich, dass die Hand dem Auge folgt.

Manipulative Tätigkeit: In der manipulativen Tätigkeitsstufe explorieren die Personen mit den entdeckten Gegenständen durch greifen, mit beiden Händen vor die Augen führen (wenn dies möglich ist), betasten, mit dem Mund befühlen, schütteln, schlagen gegen anderen Gegenstand. Grundlage dafür ist die Augen-Hand-Koordination, wobei die Gegenstände subjektiv benutzt werden. Der Gegenstand fällt des Öfteren aus der Hand und wird von neuem ergriffen. Erste Denkprozesse sind erkennbar. Der Mensch kann sich an gemachte Erfahrungen erinnern und wiederholt sie. Er exploriert häufig alleine, doch in Kontakt mit Bezugspersonen zeigen viele Personen Begeisterung an Aktionen, wie geben und nehmen. Sie beginnen die Tätigkeiten der Bezugspersonen zu verfolgen und teilweise nachzuahmen.

Gegenständliche Tätigkeit: Durch das häufige Wiederholen alltäglicher Aktivitäten (Essen, Anziehen, Wickeln) erkennen die Personen, dass Gegenstände ihrer Funktion entsprechend eingesetzt und immer gleich benannt werden. Über diese ritualisierten Handlungen machen die Personen Erfahrungen, welche Bedeutung die Gegenstände haben. Die verbale Sprache bezieht sich auf die Gegenstände und die Handlungen. Durch das Nachahmen wird die selbstständige Ausführung geübt. Zuerst begleitet durch Lautsprache, anschließend reguliert durch die innere Sprache. So kann ein inneres Abbild der Gegenstände und der Aktivität erstellt werden. Die Verinnerlichung findet meistens aufgrund eines Bedürfnisses oder eines Bedarfs (Bsp. Zähneputzen) statt.

Spieltätigkeit: Das Merkmal der Spieltätigkeit ist, dass die Gegenstände nicht mehr im Raum oder zu diesem Zeitpunkt präsent sein müssen, denn es werden alternativ andere Gegenstände eingesetzt. Mittels der Sprache ist es ihnen möglich, Situationen und Gegenstände rein gedanklich hinzuzuziehen. Es ermöglicht der Person viele Aktivitäten aus dem beobachteten Leben der Bezugspersonen, für welche seine Handlungsfähigkeiten noch nicht ausreichen (Kochen, Bügeln, Bedienen von Bandsägen...), nachzugestalten. Das Konstruktionspiel, als eine der ersten Spielformen, wobei mögliche Gegenstände aufgebaut werden und erste Erfahrungen mit der Statik gemacht werden, ist ein weiterer zentraler Entwicklungsschritt. Es bildet eine wichtige Grundlage für den späteren Umgang mit Werkarbeiten, Bausätzen.... Im Rollenspiel können die Personen verschiedene Wertehaltungen und Verhaltensweisen testen ohne die Konsequenzen tragen zu müssen. Zu Beginn spielen sie nebeneinander, später werden ganze Handlungen abgesprochen und nachgespielt. Sobald gemeinsam an etwas gearbeitet wird, müssen Vereinbarungen getroffen und eingehalten werden. In Regelspielen sind die Regeln klar formuliert und somit ist der Handlungsspielraum begrenzt.

Schulisches Lernen: Jede Arbeit muss gelernt sein. Deswegen stehen die Arbeit und das Lernen in enger Verbindung. Die Kinder und Jugendlichen sollen lernen, Aufgaben zu erfüllen und eine Arbeitshaltung anzunehmen. Im Gegensatz zur Arbeit liegt der Fokus beim schuli-

schen Lernen auf dem Prozess. Unter anderem werden das Lesen, wie auch das Rechnen, als Grundlage der Aneignung anderer Prozesse erworben.

Arbeitstätigkeit: Arbeit ist die ursprüngliche Form der menschlichen Tätigkeit. Das Ziel der Arbeit ist das Erzeugen eines Produktes oder das Erreichen eines bestimmten Resultates. Der Erreichungsprozess wird planmässig reguliert. Abgesehen von Materialien und Werkzeugen werden entsprechende Fähigkeiten und Fertigkeiten, sowie Kenntnis gefordert um eine Arbeit ausführen zu können. Ein zentraler Punkt für junge Arbeitende ist das Verstehen des Wertes der geleisteten Arbeit. Dies dient dazu, dass das Selbstbewusstsein gestärkt wird (vgl. Nieuwesteeg- Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 122-123).

Die Zone der nächsten Entwicklung

Wygotsky unterscheidet zwischen der Zone, sprich der Tätigkeit, in der sich die Person selbstständig zurecht findet (momentanes Entwicklungsniveau) und der, die sie nur mit Hilfe bewältigen kann. Für die Arbeit von Fachpersonen ist es zentral, die Zone der Entwicklung zu erfassen und die handelnde Person in der nächsten anzuleiten, um sie hinzuführen.

Kriterien für Situationen handlungsorientierten Einheiten

Die Situationen müssen nicht für alle Schülerinnen und Schüler idealtypisch sein. Sie sollen vielmehr für die Kinder einer Gruppe von **unmittelbarer Bedeutung** sein.

- Hoher Erwartungswert
- Bedeutsam in der Gegenwart und der Zukunft
- Beeinflussbar sein und alternatives Handeln zulassen
- Vielfalt sozialer Qualifikationen ansprechen

Situationen, in denen die Handlungsfähigkeit der Kinder eingeschränkt ist, weil sie überfordert, geängstigt werden oder starre Verhaltensmuster anwenden, sollen keineswegs gemieden werden (Pitsch & Thümmel, 2005, S. 101). Auch Lernende mit einer geistigen Beeinträchtigung sollen keineswegs vor Belastung, Widerständen, möglichen Enttäuschungen bewahrt werden. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der handlungsorientierte Unterricht möglichst alltagsnahe gestaltet werden soll, kann man Schülerinnen und Schüler auch nicht vor allen Stressfaktoren schützen (vgl. ebd).

3.4.6 Aufbau des handlungsorientierten Unterrichts

Bei jeder Form des handlungsorientierten Unterrichts soll auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler zurückgegriffen werden. Deren Interessen gilt es ebenso einzubinden, wie ihre Probleme und Erfahrungen. Vordringlich soll handlungsorientierter Unterricht jedoch dazu dienen, den Schülerinnen und Schülern zu einer bewussteren Wahrnehmung ihrer Umwelt zu verhelfen. Dabei sind deren unterschiedlichen Erfahrungen als Ausgangs- und Mittelpunkt didaktischer Entscheidungen zu sehen.

3.4.7 Phasen des handlungsorientierten Unterrichts

Der handlungsorientierte Unterricht wird in verschiedene Phasen unterteilt, wobei er die Idee verfolgt, die Schülerinnen und Schüler in jeder Phase selbst arbeiten zu lassen oder möglichst stark einzubeziehen.

Handlungsorientierung / Zielsetzung: Die Handlungsorientierung geht jeder Aktivität respektive jeder Handlung voraus. In dieser Phase wird entschieden, ob eine Handlung in Angriff genommen wird oder nicht. Die Motivation für eine Handlung kann beispielsweise eine bestimmte Situation oder ein Gegenstand sein. Sie kann im perzeptiv-kognitiven Bereich durch bestimmte Bedürfnisse, gewecktes Interesse, durch das Wiedererkennen von Situationen und Erfahrungen entstehen oder auch im emotionalen Bereich durch Gefühle. Aus diesen Ausführungen kann man schliessen, dass sich jede Person (abgesehen von Personen im Wachkoma) an der Phase der Handlungsorientierung beteiligen kann. Motivation ist die Antriebskraft für das individuelle Handeln. Des Weiteren spielt die Handlungsorientierung für das Aufrechterhalten der Aufmerksamkeit in den Phasen der Planung, der Ausführung und der Kontrolle eine zentrale Rolle (vgl. Nieuwestegge-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 22). Das Ziel soll grundsätzlich von den Schülerinnen und Schülern bestimmt werden oder ihnen zumindest so nahe gebracht werden, dass sie es kennen.

Handlungsplanung: Aufbauend auf der Handlungsmotivation folgt die Phase der Handlungsplanung. Das Ziel dieser Phase ist, den Weg zur Erreichung der Ziele zu planen, sowie allfällige Zwischenziele zu bestimmen und die notwendigen Mittel festzulegen. Diese Phase findet in der Regel im kognitiven Bereich statt. Es wird auf bereits bekannte Kompetenzen zurückgegriffen und dabei werden gespeicherte oder bei anderen Personen gesehene Handlungsabläufe und -pläne hinzugezogen. Aufgrund dessen kann die Handlungsplanung kaum beobachtbar vor sich gehen. In gewissen Situationen können jedoch auch Zeichnungen oder Notizen entstehen (vgl. Nieuwestegge-Gutzwiller & Somazzi., 2009, S. 23). Die Handlungsplanung kann auch auf einem vorgegebenen Handlungsplan beruhen, wobei neben dem rezeptartigen Handlungsablauf mit dem bestimmten Material auch das zu erzielende Ergebnis gezeigt wird (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 61).

Handlungsausführung: Die Phase der Handlungsausführung verbindet die Motivation, die Planung und die Kontrolle mit der sensorisch-motorischen Aktivität der ausführenden Person. Es handelt sich dabei um eine Aktivität oder mehrere Aktivitäten, die in der Ausführung, abgesehen von Denkhandlungen, beobachtbare motorische Bewegungen beinhalten. Hierbei sind der kognitive, der motorische und der sensorische Vorgang eng miteinander verbunden (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 63). Es wird auf die bereits bekannten und verinnerlichten Handlungen zurückgegriffen, die situativ aneinander gereiht und an die Umstände adaptiert werden. Viele Handlungsabläufe werden im Rahmen der Alltagsbewältigung im Spiel oder im Schulunterricht erworben und automatisiert.

Handlungskontrolle: Das Produkt und der Handlungsweg werden in dieser Phase überprüft. Dies geschieht durch das Vergleichen des Ergebnisses oder der Teilergebnisse mit dem sich

vorgestellten Ziel. Des Weiteren werden jedoch auch das Verhalten des benutzten Materials, Werkzeugs oder von anwesenden Personen in die Kontrolle miteinbezogen. Nicht zu vergessen sind hier auch Signale des eigenen Körpers. Bei automatisierten Handlungen läuft die Kontrolle häufig kaum beobachtbar ab und nimmt auch nur wenig Aufmerksamkeit in Anspruch. Je nach Komplexität der Handlung für den Ausführenden kann auch die Kontrolle, die auf emotionaler und kognitiver Ebene erfolgt, entsprechend aufwändiger sein. Die Kontrolle des Prozesses muss bewusst vollzogen werden und verläuft in erster Linie auf der kognitiven Ebene, wobei der gesamte Ablauf analysiert werden kann, was mögliche Konsequenzen für weitere Handlungen hervorrufen können (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 24).

3.5 Bieler Modell

Das Bieler Modell wird im Buch „Handlungsorientierte Ergotherapie“ von Marie-Theres Nieuwesteeg-Gutzwiller und Mario Somazzi (2009, S. 9) als Denkstruktur für eine handlungsorientierte Ergotherapie beschrieben, welches ermöglicht, die komplexen Phänomene einer eingeschränkten Handlungsfähigkeit von Personen zu beschreiben und zu erklären. Es stellt ein Hilfsmittel für die systematische, strukturierte und theoriegeleitete Planung, Durchführung und Evaluation dar, welchem das Konzept der Handlungsfähigkeit zu Grunde liegt. Das Einsatzgebiet sieht Professor Dr. Johannes Gruntz-Stoll (2009) im Bereich der Unterstützung, Entwicklung und Begleitung des professionellen Handelns in Berufen wie der Sozialarbeit oder auch in der Sonderpädagogik. Das Ziel sollte darin liegen die Partizipation am gesellschaftlichen Leben durch die Förderung der individuellen Handlungsfähigkeit zu erhöhen (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 8).

3.5.1 Modellbegriff

Ein Modell verfolgt die Idee, die Wirklichkeit vereinfacht zu repräsentieren und zu verstehen. Es sollte die zentralsten Aspekte, sowie deren Verknüpfungen aufzeigen und somit zu neuen Erkenntnissen führen, wobei es nicht den Anspruch auf Vollständigkeit verfolgt. Das Bieler Modell dient den Anwendern bei der Beobachtung, Beschreibung und Erklärung der Wirklichkeit als Hilfsmittel. Ein Modell erlangt die Rechtfertigung dann, wenn das auf der Theorie aufgebaute Abbild, in der praktischen Umsetzung auf reale Situationen angewendet werden kann. Sowohl die Theorie, wie auch das Modell können sich wechselseitig beeinflussen und somit spiralförmig weiterentwickelt werden (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 12). Des Weiteren wird ein leistungsfähiges Modell laut Johannes Gruntz-Stoll dadurch ausgezeichnet, dass es die zentralen Aspekte der Handlung darstellt und deren Beurteilung ermöglicht (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 8).

Zentrale Aspekte eines Modells

Modelle des professionellen Handelns müssen darauf hin überprüft werden, ob sie sowohl dem Anspruch der Praxisrelevanz wie auch des Theoriebezugs gerecht werden können. Des

Weiteren müssen Modelle Plausibilität, Überzeugungskraft, Handhabbarkeit und Verständlichkeit von verwendeten Begriffen und Wechselwirkungen aufzeigen. Aufgrund dessen sollte ein Modell weder zu viele Fachbegriffe aufweisen noch zu alltagssprachlich formuliert sein. Währenddessen zu komplexe Sprache die wissenschaftliche Diskussion anregt, doch für das Begleiten der konkreten Handlung nur wenig förderlich ist, führt ein zu alltagssprachliches Modell dazu, dass es weder von den Fachpersonen der Berufspraxis noch von Wissenschaftlern ernst genommen wird. Gewünscht sind Arbeitsmaterialien, die das richtige Mass an Fachlichkeit und Komplexität aufweisen und im professionellen Setting alltagstauglich sind (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 8).

3.5.2 Ziel des Bieler Modells

Das Ziel des Bieler Modells besteht darin, die Handlungsfähigkeit von Personen mit Einschränkungen zu entwickeln, zu erhalten und wiederherzustellen, so dass ihnen ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten entsprechend Partizipation am gesellschaftlichen Leben ermöglicht wird. Die Handlungstheorien versuchen äusseres sichtbares Verhalten und die entsprechenden inneren kognitiven und teilweise auch emotionalen Wahrnehmungs-, Denk- und Erlebnisvorgänge zu erfassen, zu analysieren und darzustellen (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller, 2009, S. 13).

3.5.3 Konzept der Handlungsfähigkeit

Handlungen sind zielgerichtet, bewusst, motiviert, strukturiert, selbst-, mit- oder fremdbestimmt, Handlungen gestalten Person und Umwelt. Es wird davon ausgegangen, dass ‚sich Betätigen‘ ein menschliches Grundbedürfnis ist. Durch das mögliche Anpassen von Umweltgegebenheiten und die Therapie haben Fachpersonen die Möglichkeit, Personen mit einer Beeinträchtigung darin zu unterstützen ihren Alltag zu bewältigen.

Das Bieler Modell geht von der Annahme aus, dass man die Handlungsfähigkeit in erster Linie durch das Handeln in realen Situationen oder zumindest in realitätsnahen Übungssituationen erlernen kann. Die Handlungsfähigkeit kann nicht nur durch Körperstrukturen und Körperfunktionen beeinträchtigt werden, sondern auch durch über- oder unterfordernde Umwelтанforderungen und Erwartungen (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 12).

Abbildung 3: Handlungsfähigkeit und ihre Einflussfaktoren (Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S.11)

Definition der Handlungsfähigkeit im Bieler Modell

Auf Grund der Zentralität der Handlungsfähigkeit im Rahmen der Arbeit mit Lernenden, wird die Definition noch einmal aufgeführt: „Die Fähigkeit einer Person in bestimmten Situationen, zielgerichtete, sozialbedeutsame und persönlich sinnvolle Handlungen in den verschiedenen Lebensbereichen allein und / oder in Kooperation mit Mitmenschen planen, ausführen und Kriterien orientiert bewerten zu können“ (Nieuwesteeg- Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 12).

3.5.4 Die Bereiche und Komponente des Bieler Modells

Das Bieler Modell besteht aus folgenden, in der Grafik (Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 26) zu erkennenden Bereichen und Komponenten, die in den nächsten Abschnitten ausformuliert werden. Der zentrale Punkt des Modells besteht darin, dass das Ziel einer möglichst guten Handlungsfähigkeit unter der Berücksichtigung aller Faktoren, sprich einer ganzheitlichen Erfassung der Person und der Situation erreicht werden soll. Die Komponenten sind aufgeschlüsselt nach den einzelnen Handlungsphasen.

Abbildung 4: Bereiche und Komponente des Bieler Modells in den Phasen einer Handlung in einer Dreiebenen-Darstellung

Handlungsbedingungen

Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass Personen trotz ihrer Einschränkungen durch Behinderung, Alter oder Krankheit immer noch Handlungsmöglichkeiten haben. Es ist die Aufgabe der Fachpersonen diese wahrzunehmen.

Bei den Handlungsbedingungen unterscheidet man zwischen den personalen und den lebensbereichsbezogenen Handlungsbedingungen. Unter den personalen Handlungsbedingungen spricht man von den individuellen Möglichkeiten und Schwierigkeiten eines Menschen zu handeln, während dem bei den lebensbereichsbezogenen Handlungsbedingungen von situativen Anforderungen sowie den Handlungsangeboten und der Handlungsspielräume der Umwelt die Sprache ist (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 14).

Verhaltensgrundformen

Die Verhaltensgrundformen werden in Haltung/Fortbewegung (Interaktion mit Raum und Schwerkraft), Umgang mit Gegenständen (Interaktion mit der materiellen Umwelt) und soziale Interaktion (Interaktion mit der sozialen Umwelt) unterteilt. Es handelt sich dabei um sichtbare Handlungsvollzugsformen, die sowohl vom Individuum, wie auch von der Umwelt beeinflusst werden (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 15).

Grundfunktionen

Bei den Grundfunktionen handelt es sich um Konstrukte, die in Wechselwirkung zu einander stehen und für uns nur aufgrund der beobachtbaren Verhaltensgrundformen zu erfassen sind. Von den Verhaltensgrundformen können Rückschlüsse auf die Grundfunktionen (sensorisch-motorisch/perzeptiv-kognitiv/emotional) gezogen werden. Die Wechselbeziehung zwischen den Verhaltensgrundformen und den Grundfunktionen ist so stark, dass es nicht möglich ist, nur das eine oder das andere zu erfassen (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 15).

Lebensbereiche

Das Bieler Modell teilt unseren Alltag in folgende Lebensbereiche ein: Aktivitäten des täglichen Lebens, Arbeit/Beruf/Schule/Ausbildung und Freizeit/Spiel. In allen Lebensbereichen trifft eine Person auf ein Angebot bestimmter, zielgerichteter Handlungsformen und wird mit den gesellschaftlichen Erwartungen an die Ausführung konfrontiert.

Materielle, soziale und kulturelle Voraussetzungen

Die Voraussetzungen beeinflussen sich gegenseitig sowie die Handlungsfähigkeit der handelnden Person.

Materielle Voraussetzungen

Es handelt sich dabei um die raum-zeitlichen Bedingungen, Gegenstände und Materialien. Des Weiteren spielen Lichtbedingungen, Geräusche, Belüftung, Temperatur, Anpassung des Werkzeuges etc. eine zentrale Rolle.

Kulturelle Voraussetzungen

Darunter sind die Gewohnheiten und Einstellungen, die sich in der Familie und der Gesellschaft praktiziert werden zu verstehen.

Soziale Voraussetzungen

Soziale Normen, ausgesprochene und unausgesprochene Erwartungen und Forderungen, Unterstützung... zählen zu den sozialen Voraussetzungen (Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 19).

3.5.5 Aufbau einer Einheit

Beim Aufbau einer Therapieeinheit orientiert sich das Bieler Modell am Konzept des handlungsorientierten Unterrichts, wobei die Phasen: Handlungsorientierung, Handlungsplanung, Handlungsausführung und Handlungskontrolle Teil davon sind (vgl. Kapitel 3.4.6).

Aufgabe der Fachperson

Das Handeln einer Fachperson unterscheidet sich insofern von dem eines Laien, dass ihm theoriegeleitetes Wissen und Denken zu Grunde liegt. Aufgrund dessen, erfordert professionelles Handeln immer wieder die Vertiefung der aktuellen Forschungsergebnissen und Theorien (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 8).

3.5.6 Das Bieler Modell als Arbeitsinstrument zur Erfassung

Eine erste Erfassung der Schülerinnen und Schüler findet zu Beginn des Kennenlernens statt, doch den Fachpersonen muss bewusst sein, dass es sich dabei um einen permanenten Prozess handelt, bei dem die neuen Ergebnisse fortlaufend festgehalten werden. Das Bieler Modell verfügt über zwei Arbeitsinstrumente, die die Nutzer des Modells in der Erfassung unterstützen. In allen Bereichen werden sowohl die Möglichkeiten (Ressourcen), wie auch die Schwierigkeiten (Einschränkungen, Erschwernisse, Grenzen...) beschrieben.

Im ersten Teil der Dokumentation handelt es sich um „Allgemeine Angaben“. Darin werden die persönlichen Daten festgehalten, sowie das Erscheinungsbild: Körper- und Bewegungsausdruck, Gesichtsausdruck, Gang, Kleidung, Gestalt. Das bewusste Erkennen des ersten Eindruckes soll der Therapeutin, dem Therapeuten respektive der Lehrperson helfen, Übertragungsreaktionen oder Vorurteile kontrollieren zu können. Die biografischen Daten umfassen relevante Angaben des Lebenslaufs. Beim Stichwort Anamnese geht es um die Erfassung der Vorgeschichte der Krankheit oder der Behinderung. Des Weiteren wird die Diagnose notiert. Der Punkt der bisherigen Massnahmen bietet Platz für die Notation der medizinischen Behandlungen, sowie der bereits verwendeten Hilfsmittel.

Im zweiten Teil der Dokumentation wird die Handlungsfähigkeit erfasst. Dazu zählen die personalen und umweltbezogenen Bedingungen der aktuellen Handlungsfähigkeit sowie die spezifischen Problemstellungen. Im Bereich der Verhaltensgrundformen können Daten im Umgang mit Gegenständen, der sozialen Interaktion, der Haltung und der Fortbewegung erfasst werden. Im Bereich der Grundfunktionen ist das Notieren des aktuellen Stands der sensorischen/motorischen, perzeptiven/kognitiven und der emotionalen Fähigkeiten und Fertigkeiten vorgesehen. Der Bereich der personalen Handlungsbedingungen umschliesst die physischen und psychischen Voraussetzungen (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 35).

Eine stichwortartige Erfassung der Rahmenbedingungen (Raum, Zeit, Therapieform, Zusammenarbeit) und der methodischen Überlegungen (Arbeitsplatzeinrichtung, Aufbau der Einheit, Tätigkeit und Begründung, vorbereitende, begleitende, unterstützende Massnahmen) zählt des Weiteren zur Vorbereitung (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 38).

Analyse von Handlungen

Von Fachpersonen wird erwartet, dass sie die Anforderungen, die eine Handlung an die ausführende Person stellt, exakt vorwegnehmen können. Des Weiteren sollen sie in der Lage sein, über die Handlungsfähigkeit der Person Auskunft zu geben. Aufgrund dessen muss die Handlungsanalyse beider Aspekte Rechnung tragen.

„Die Analyse der Handlung umfasst die Zuordnung der Handlung zu einem bestimmten Lebensbereich sowie eine Umschreibung der soziokulturellen Bedeutung der Handlung. Die Analyse der Anforderungen der Einzelschritte an die personalen Fähigkeiten und Fertigkeiten wird in den Kategorien der Grundfunktionen durchgeführt. Die Analyse der

umweltbezogenen Bedingungen der Handlung vervollständigt die Handlungsanalyse“ (Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 55).

Die Fragekataloge orientieren sich an der Struktur einer handlungsorientierten Einheit und beziehen die Elemente Handlungsmotivation, Handlungsplanung, Handlungsdurchführung und Handlungskontrolle ein.

Das Bieler Modell nutzt die normbezogene Handlungsanalyse zur Erfassung der Fähigkeiten und Fertigkeiten. Die Fachpersonen orientieren sich dabei an den Möglichkeiten einer Person, die keine Beeinträchtigungen hat. Die Fachpersonen analysieren den Handlungsablauf basierend auf Eigenerfahrung.

- Die Handlung wird stichwortartig beschrieben und in den Lebensbereichen ADL, Arbeit, Beruf, Freizeit, Spiel zugeordnet.
- Anschliessend werden die Handlungsschritte anhand der Struktur der Verhaltensgrundformen aufgeschlüsselt.
- In einem weiteren Schritt werden Anforderungen der Einzelschritte an die Fähigkeiten und Fertigkeiten im Bereich der Grundfunktionen formuliert und durch die Zuordnung zur Motorik, Emotion, Sensorik, Perzeption, Kognition präzisiert.
- In den personenbezogenen Bedingungen werden physische und psychische Voraussetzungen wie Kondition, Kraft, Ausdauer festgehalten.
- Die umweltbezogenen, wie die soziokulturellen Faktoren werden erfasst und durch Items (Licht, Materialwiderstand, Temperatur...) differenziert.

Um die Bedeutung eines Items für die zu analysierenden Handlungsschritte zu erkennen werden die Felder unterschiedlich eingefärbt. Diese Analyse bildet für die Fachperson die Grundlage für den angemessenen Einsatz einer Handlungseinheit (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 56-59).

Fragenkatalog zur Einschätzung der Handlungsvoraussetzungen einer Person

Grundlage für die Anwendung des Fragenkataloges bildet die Beobachtung einer konkreten durch den Patienten ausgeführten Handlung. Dabei wird die Selbstständigkeit (selbstständig, mit verbaler Unterstützung, mit Hand- bzw. Körperführung, nicht möglich) erfasst. Der Fragekatalog umfasst die Motorik, Haltung / Fortbewegung, Sensorik, Perzeption, Kognition, Emotion, soziale Interaktion, Kondition, Kraft, Ausdauer, Umweltbezogene Bedingungen (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller, 2009, S. 68).

Handlungsstrukturanalyse

In der Handlungsstrukturanalyse werden zu den bereits genannten Analyse Kriterien die Strukturteile einer Handlung: Handlungsmotivation, Handlungsplanung, Handlungsausführung und Handlungskontrolle hinzugezogen. Es gilt den vorhandenen Fragekatalog um diese verschiede-

nen Schritte zu erweitern, wobei der Fokus bei der Handlungsstrukturanalyse auf dem ganzen Handlungsablauf liegt, während dem er bei der Handlungsanalyse in erster Linie auf der Handlungsausführung liegt. Die Schritte einer Handlung, die in den einzelnen Phasen gemacht werden müssen, sind davon abhängig ob es sich um eine Routinehandlung handelt oder nicht (vgl. Nieuwestegg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 72).

Die folgende Abbildung (Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 74) zeigt die zu analysierenden Elemente einer Handlung, strukturiert durch ihren Aufbau auf:

Abbildung 5: Handlungsstrukturanalyse: grafische Darstellung einer Handlung (Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 74)

Die unterschiedlichen Schritte werden anhand von Beobachtungen und Kommunikation mit der handelnden Person nach verschiedenen Kriterien eingeschätzt (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 73):

- Ausführung selbstständig als Routine mit wenig partieller bewusster Kontrolle
- Ausführung selbstständig mit viel bewusster Kontrolle
- Ausführung mit Hilfe Dritter
- Ausführung nicht möglich

Um gewisse Items im Bereich der Emotion und Kognition einzuschätzen, ist die Fachperson auf das Beobachten von Indikatoren angewiesen. Indikatoren sind konkrete, der Fremdbeobachtung zugängliche Verhaltensweisen, die Rückschlüsse auf nicht sichtbare mentale, emotionale Prozesse ermöglichen. Ein zentraler Aspekt um die nicht direkt beobachtbaren Prozesse zu erfassen, ist das Gespräch mit der handelnden Person, indem man sie ihre Gedanken äussern lässt. Vielfach nutzt man nur die innere Sprache um unsere Handlungen und Gedankengänge zu planen. Diese ist häufig viel schneller als die äussere Sprache. Es tauchen Ideen auf und werden gleich wieder verworfen, teilweise entstehen Gedanken auch nur in Bildern. Auf die Erfassung hingewiesen bedeutet dies, dass wir auch durch das laute Denken zwangsläufig nicht alle Gedanken zu hören bekommen. Dies mindert jedoch nicht die Wichtigkeit des lauten Denkens im Bereich des Erfassens und Verstehens der kognitiven Fähigkeiten.

Für Personen, die mit Einschränkungen im Bereich der Sprache zu funktionieren haben, ist es schwierig, die innere Sprache in äussere Sprache umzuwandeln. Deshalb ist es zentral, ihnen durch die nonverbale Sprache, Gestik, Mimik, Gebärden, Piktogrammen oder Abbildungen die Möglichkeit zu bieten, ihre Gedanken mitzuteilen. Des Weiteren spielen die motorischen Fähigkeiten, die kognitive Entwicklung, die momentane Bedürfnislage und die Beziehung zwischen der Fachperson und der handelnden Person eine zentrale Rolle. Nicht zu unterschätzen gilt es den Hinweis, dass nonverbale Mitteilungen noch mehr Platz lassen für Fehlinterpretationen, was wiederum den Stellenwert des detaillierten Beobachtens und Wahrnehmens noch erhöht (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 72-73).

3.5.7 Hintergrundtheorie des Bieler Modells

Das Bieler Modell beruht auf reflektierten Erfahrungen versierter Fachpersonen, die aufgearbeitet wurden. Später wurden nebst dem Konzept der dominierenden Tätigkeit und der Zone der nächsten Entwicklung von Leontjew, Lurija und Wygotsky (vgl. Kapitel 3.4.5) verschiedene Theorien hinzugezogen.

Handeln nach Bildern & Plänen George Miller, Eugene Galanter Karl Pribram

Das Modell, welches die drei Psychologen und Neurowissenschaftler als Ersatz für das Reiz-Reaktionsschema der behavioristischen Theorie nannten, heisst Rückkoppelungskreis. Ihre Grundannahme ist, dass sich jedes Individuum immer wieder in Situationen befindet, in denen es eine Inkongruenz zwischen dem vorliegenden Ist-Zustand und seinem anzustrebenden Soll-

Zustand vorfindet. Es besteht nun die Möglichkeit eine geeignete Handlung auszuführen und so die Ist-Situation zu verändern. Diese wiederum wird überprüft, ob sie dem gewünschten Soll-Zustand entspricht. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, muss eine weitere Handlung ausgeführt werden, bis der Ist-Zustand kongruent ist mit dem Soll-Zustand, womit der Rückkopplungsprozess abgeschlossen ist. Es entsteht eine serielle Folge von Handlung und Überprüfung.

Die Grundlage um solche Handlungen erfassen und durchführen zu können, liegt laut der Entwickler dieses Modells darin, über Bilder (Soll-Zustand / Zielzustandes) und über Pläne (Handlungsideen für die Erreichung des Soll-Zustandes) zu verfügen. Um den Soll-Zustand zu erreichen, sind oftmals mehrere Handlungsphasen notwendig, die alle über eigene Planungsphasen verfügen. Die Kenntnisse, über die eine Person verfügt, setzt sie in ihre Pläne ein. Durch die Umsetzung der Pläne in der Handlungsausführung und unerwartete Geschehnisse werden die Kenntnisse vertieft und erweitert. In den verschiedensten Alltagssituationen, die Handlungen erfordern um den Soll-Zustand zu erreichen, entwickeln sich verschiedenste Pläne. Des Weiteren können sich Pläne durch Nachahmung oder sprachliche Instruktion Dritter angeeignet werden. Die bereits vorhandenen Pläne, werden an die Situation angepasst, wobei weitere Pläne entstehen.

Auch im Rahmen des Rückkoppelungskonzepts wird auf die Bedeutung der Sprache hingewiesen. Es können verbale Hinweise oder Handlungsanweisungen gegeben werden, die Pläne einzelner Personen können abgestimmt oder komplexe Handlungen können mittels der inneren Sprache begleitet werden.

Als Fachperson ist es zentral, die Planungsstrategien zu erfassen und diese in die Handlungssituation miteinbeziehen zu können (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 144).

Handlungstheorie nach Winfried Hacker

Hackers Handlungstheorie beruht auf dem Handlungsmodell nach Miller / Galanter / Pribram, welches er umformulierte und präzierte. Handlungen sind aus seiner Sicht Aktivitäten, anhand welcher Menschen zielorientiert und absichtlich ihre Umwelt beeinflussen. Handlungen sind laut Hacker motiviert und unterteilt in Planung, Ausführung und Bewertung. Sie sind die Grundlage zur Gestaltung der Umwelt.

Hacker fokussiert sich auf der Grundlage des umfassenden Bildes, welches sich Personen nach Miller / Galanter/Pribram von sich selbst und der Umwelt machen können, auf das operative Abbild. Es handelt sich dabei um einigermaßen beständige Repräsentationen, die den Vergleich des Ist-Zustandes und des Soll-Zustandes während des ganzen Handlungsablaufes (Planung, Ausführung, Kontrolle) ermöglichen. Es handelt sich dabei nicht nur um statische Abbilder, sondern auch um Abbildungen des Vorgangs. Der Begriff des Plans wird durch den Begriff des Aktionsprogramms ersetzt. Darin sind Strategien, Pläne Handlungsentwürfe und Bewegungsentwürfe enthalten. Das Rückkoppelungskonzept, führt er unter dem Namen Vergleichs-Veränderungs-Rückkopplungseinheit (VVR-Einheit) weiter. Die Qualität des operativen

Abbildsystems bestimmt weitestgehend die Qualität des davon abgeleiteten Handelns (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 145-147).

Konzept des Handlungsspielraums

Das Ziel des Handlungsspielraums ist es, einer Person die Möglichkeit zu geben ihr eigenes Wissen, sowie ihre Vorstellungen einzubringen. Dadurch erlebt sie sich als autonom und selbstständig. Im Rahmen des Konzeptes wird zwischen dem Spielraum, Entscheidung und Kontrolle, dem Tätigkeitsspielraum und dem Interaktionsspielraum unterschieden. Im Rahmen des Tätigkeitsspielraums spielt die Arbeitsvielfalt eine grosse Rolle, während dem im Rahmen des Entscheidungs- und Kontrollspielraum das Mitspracherecht und die Entscheidungsfreiheit von Bedeutung sind. In Gruppenarbeiten wird kommunikative Selbstbestimmung im Rahmen des Interaktionsspielraums verlangt. Der Handlungsfreiraum in den verschiedenen Bereichen zusammen ergibt den gesamten Spielraum. Dieser sollte so weit sein, dass sich die handelnde Person als kompetent und selbstbestimmt erleben kann, jedoch nicht zu gross, damit die verlangten Kompetenzen noch vorhanden sind. Die Folgen eines zu grossen Spielraums sind Stress und Überforderung (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 150).

3.5.8 Verknüpfung ICF, Bieler Modell und Handlungsorientierung

Das Bieler Modell und die internationale Klassifikation der Funktionen (ICF) weisen einen ähnlichen Aufbau und viele übereinstimmende Komponenten auf, wobei die Verhaltensgrundformen des Bieler Modells, die sich auch noch auf die Qualität der Durchführung fokussieren, detaillierter verfasst sind, als die Aktivitäten nach ICF. Wenn ICF und das Bieler Modell unter dem Aspekt der Handlungsorientierung verglichen werden, ist zu erkennen, dass diese im Bieler Modell intensiver fokussiert wird. Das Bieler Modell orientiert sich am Aufbau handlungsorientierter Einheiten wie sie Pitsch und Thümmel (2005, S. 59f) beschreiben und bezieht sich auf die Phasen des handlungsorientierten Unterrichts (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 169f). Die Anlehnung an das Konzept des handlungsorientierten Unterrichts entspricht der Idee, dass Fördereinheiten nicht nur der Funktionalität, sondern der Idee der Förderung der Handlungsfähigkeit verschrieben sind.

Das Bieler Modell ermöglicht die Zusammenhänge der verschiedenen Komponenten der Handlungsfähigkeit einer Person aufzuzeigen. Der Einbezug der Ressourcen einer Person nimmt einen wichtigen Stellenwert ein.

3.6 Theoretischer Hintergrund zur Darstellung von Rezepten

3.6.1 Denkstufen nach Bruner

Das Erfassungsverfahren basiert auf der Darstellung der drei Denkstufen nach Bruner, welcher sich laut Zech (2002, S. 104) auf die kognitive Entwicklung nach Piaget gestützt hat. Bruner unterteilt die Denkentwicklung in drei verschiedene Darstellungsebenen.

Tabelle 1: Denkstufen nach Bruner

Enaktive Darstellung	Die Lernenden handeln mit konkreten Materialien und Gegenständen und können daraus Erkenntnisse gewinnen.
Ikonische Darstellung	Es ist den Lernenden möglich, aus Fotos, Bildern oder Piktogrammen Informationen herauszulesen. Auch innere Abbilder gehören zur ikonischen Darstellung.
Symbolische Darstellung	Der Sachverhalt wird durch Sprache oder Zeichensysteme (Buchstaben, Zahlen...) erfasst.

3.6.2 Abstraktionsniveaus

Anne Häussler erstellt in ihrem Buch, welches den TEACCH Ansatz vorstellt, eine Tabelle mit verschiedenen Abstraktionsniveaus für visuelle Hilfen. Dabei macht sie eine sehr feine Unterteilung der verschiedenen Ebenen. In der Tabelle gibt sie Beispiele und beschreibt die Voraussetzungen, welche die Lernenden haben müssen, um die genannte Ebene zu verstehen (vgl. Häussler, 2008, S. 84-85).

Die Tabelle beginnt mit der Ebene des funktionalen Objekts, bei welcher den Lernenden genau der Gegenstand gereicht wird, mit dem sie in der folgenden Sequenz handeln werden. Die Ebenen der Objekte gehen noch auf mehreren Stufen weiter. Das Objekt entfernt sich dabei immer weiter vom Original, bis beispielsweise vor dem Toilettengang eine Toilette aus dem Puppenhaus gezeigt oder gereicht wird. Diese Auflistung geht über das Foto, die Zeichnung, das Piktogramm bis zum Ganzwortlesen weiter. Im Folgenden ist ein Ausschnitt aus der Tabelle abgebildet, welcher im Rahmen dieser Arbeit als sinnvoll erscheint. Die letzte Zeile der Tabelle wurde ergänzt, da im entwickelten Verfahren auch das Lesen und Verstehen von Sätzen eine Rolle spielt.

Tabelle 2: Abstraktionsniveaus nach Häussler (2008, S. 84)

Form der Darstellung	Beispiele	Voraussetzungen
Funktionales Objekt	Die Tasse, aus der das Kind tatsächlich trinkt, verweist auf die Trinkpause.	<ul style="list-style-type: none"> - Erkennen des Gegenstandes - Erkennen der Funktion des Gegenstandes
Miniatur (Kategorie)	Eine Toilette aus der Puppenstube verweist auf den Toilettengang.	<ul style="list-style-type: none"> - Erkennen der Miniatur - Zuordnen der Miniatur zum Originalgegenstand auf der Basis des gleichen Erscheinungsbildes oder der gleichen Funktion - Kenntnis der Funktion des Originalgegenstandes

		nalgegenstandes
Foto (konkret)	Ein Foto von der betreffenden Person: Eine Person auf einem Pferd in der üblichen Reithalle steht für „Reiten“.	<ul style="list-style-type: none"> - Verständnis von Fotos: Zuordnung von Gegenständen zu ihren identischen Abbildungen - Kenntnis der speziellen Funktion des abgebildeten Gegenstandes - Ggf. Erkennen der eigenen Person auf einem Foto in Verbindung mit der ausgeführten Aktivität
Foto (Kategorie)	Das Foto irgendeiner Person, die Ball spielt, steht für „Ball spielen“.	<ul style="list-style-type: none"> - Verständnis von Fotos: Zuordnen von Gegenständen zu realistischen Abbildungen ähnlicher Objekte auf Basis ihrer Funktion - Kenntnis der generellen Funktion des abgebildeten Gegenstandes und Übertragung der Bedeutung auf die reale Situation - Erkennen der dargestellten Handlung als genereller Hinweis auf eine bestimmte Tätigkeit
Piktogramm	Die schematische Darstellung eines Flugzeuges verweist auf eine Flugreise.	<ul style="list-style-type: none"> - Verständnis von Piktogrammen: Zuordnung von Gegenständen oder Körperhaltungen zu (verkleinerten Abbildungen aufgrund gemeinsamer allgemeiner Merkmale - Kenntnis der generellen Funktion des abgebildeten Gegenstandes und Übertragung der Bedeutung auf die reale Situation - Erkennen der dargestellten Handlung als genereller Hinweis auf eine bestimmte Tätigkeit
Schrift (Ganzwortlesen)	Die aneinandergereihten Buchstaben PAUSE bilden ein Wort und verweisen	<ul style="list-style-type: none"> - Lesefähigkeit (Ganzwortlesen) - Leseverständnis: Verbindung des Begriffes mit dem gemeinten In-

	auf die Pause.	halt
Schrift	Die aneinandergereihten Buchstaben ergeben ein Wort und Wörter ergeben einen Satz, dieser gibt Hinweise auf eine Handlung.	<ul style="list-style-type: none"> - Lesefähigkeit - Leseverständnis: Verbindung von ganzen Sätzen mit der durchzuführenden Handlung

3.6.3 Format und Organisation

Anne Häussler widmet einen weiteren Abschnitt ihres Buches dem Format und der Organisation von visuellen Hilfen. Da auch dies beim Gestalten der Rezepte eine grosse Rolle spielt, wird im folgenden Abschnitt darauf eingegangen.

In Häusslers Augen muss ein Plan, sobald er aus mehr als einer einzelnen Information besteht, durch die Anordnung der Informationen eine Reihenfolge ersichtlich sein. Bei der Gestaltung des Plans müssen die Fähigkeiten der Lernenden, sowie die praktische Handhabbarkeit im Vordergrund stehen. Eine grosse Erleichterung beim Lesen eines Plans stellt eine visuelle Hilfe dar, anhand welcher gesehen werden kann, was bereits erledigt wurde und an welcher Stelle man zurzeit arbeitet. Anne Häussler zeigt verschiedene Ideen auf. Es besteht die Möglichkeit einen Plan zu erstellen und erledigte Handlungsschritte durchzustreichen oder abzustempeln. Eine weitere Möglichkeit ist, durch eine Klammer anzuzeigen bei welchem Handlungsschritt man sich gerade befindet. Wenn der Umgang mit einem ganzen Plan überfordert, können die Handlungsschritte auf einzelnen Karten oder Seiten dargestellt werden. Durch das Umblättern oder das Wegnehmen einzelner, mit Klettverschluss befestigter Arbeitsschritte wird sichtbar, bei welchem Handlungsschritt man sich befindet (vgl. Häussler, 2008, S. 92-93).

4 Entwicklung und Aufbau des Erfassungsverfahrens

In diesem Kapitel, werden die einzelnen Bestandteile des Erfassungsverfahrens detailliert und auf der Theorie beruhend beschrieben und deren Entwicklung und Aufbau erläutert.

Der Entwicklung des Erfassungsverfahrens liegen die Theorien der Förderdiagnostik, des ICF-CY, des handlungsorientierten Unterrichts und des Bieler Modells zu Grunde. Basierend auf diesem Hintergrund werden verschiedene Prinzipien und Ziele entwickelt, welche das Erfassungsverfahren erfüllen soll.

Beim entwickelten Erfassungsverfahren handelt sich um ein Screening. Screenings sind durch ihre geringe Analysetiefe gekennzeichnet und geben einen Überblick. Sie werden auch als Filterverfahren bezeichnet. Diese Beschreibung trifft auf das Verfahren zu. Es soll einen Überblick über die Aktivitäten der Lernenden geben, aufzeigen in welchen Bereichen Ansatzpunkte liegen und in welchen Gebieten genauer hingeschaut werden soll (vgl. Institution für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation GmbH an der Deutschen Sporthochschule Köln, 2010).

Das Erfassungsverfahren beruht auf der Ausführung einer von zwei exemplarischen Einheiten: Dem Zubereiten von Brotteig und dem Backen von Muffins. Anhand der Anleitung im Begleitkommentar werden die pädagogischen Fachpersonen durch das Erfassungsverfahren geführt. Zur Planung der Fördereinheit wird der Vorerfassungsbogen ausgefüllt. Auf dessen Grundlagen werden allfällige Anpassungen der Einheit vorgenommen. Die Durchführung, welche auf den Rezepten basiert, soll von der pädagogischen Fachperson als Fördereinheit gestaltet werden. Die Auswertung findet anhand der teilnehmenden Beobachtung und der Aufzeichnung statt. Der Erfassungsbogen dient zur Erfassung der beobachtbaren Aktivitäten. Er differenziert die gezeigten Aktivitäten, in „gelingt“, „gelingt teilweise“ und „gelingt nicht“. Die Weiterverarbeitung der erfassten Daten liegt im Ermessen der pädagogischen Fachpersonen. Sie geben einen Überblick über die Handlungsfähigkeit der Lernenden und geben Anhaltspunkte für den förderdiagnostischen Prozess. Der Schwerpunkt der Erfassungsbogen liegt näher bei der Handlungsanalyse, sprich der Ausführung der Handlung, als bei der Handlungsstrukturanalyse. In den folgenden Unterkapiteln werden die einzelnen Bestandteile detailliert vorgestellt und der theoretische Hintergrund aufgezeigt.

4.1 Fördereinheit

Die Handlungsfähigkeit kann laut der Annahme aus dem Bieler Modell in erster Linie durch das Handeln in realen Situationen oder zumindest in realitätsnahen Übungssituationen, gefördert werden (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 12). Da das Backen in heilpädagogischen Settings ein gängiger Unterrichtsinhalt darstellt, der Lernende in den verschiedensten Entwicklungsphasen ansprechen kann und das Zubereiten von Nahrung für viele Lernen-

de von zentraler Bedeutung ist, wurden die Einheiten Brot- und Muffinsbacken ausgewählt. Der Koch- oder Backunterricht erschien als ideal, da durch ihn viele Bereiche wie die Motorik, die Sprache und die mathematischen Fähigkeiten abgedeckt werden können.

Die Situationen müssen für die Lernenden nicht idealtypisch, sondern von unmittelbarer Bedeutung sein. Lernende mit oder ohne Beeinträchtigung sollen keineswegs vor Belastung, Widerständen, möglichen Enttäuschungen und Anforderungen bewahrt werden (vgl. Pitsch & Thümmel, 2005, S. 101). Da der handlungsorientierte Unterricht in einer möglichst alltagsnahen Situation stattfinden soll, wäre es ein Widerspruch, wenn alle Stressfaktoren gemieden werden würden. In diesem Rahmen ist es jedoch auch wichtig das Konzept des Handlungsspielraums (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 150) einfließen zu lassen. Der Spielraum der Lernenden sollte so gross sein, dass sie sich als kompetent und selbstbestimmt erleben können, jedoch auch nicht zu gross, damit sie nicht zu viel Stress erfahren müssen und stark überfordert werden. Die Interessen der Lernenden gilt es ebenso einzubinden, wie ihre Probleme und Erfahrungen (vgl. Mühl, 1979, S. 90). Für die Fördereinheit an für sich bedeutet dies, dass nicht alle Eventualitäten berücksichtigt werden und dass die durchführenden Fachpersonen nicht jedes Detail des Rezeptes an die Lernenden anpassen müssen. Beruhend auf diesen theoretischen Grundlagen, wurden der Aufbau der Einheit festgelegt und die Rezepte entwickelt. Inwiefern die Lernenden bei der Fördereinheit begleitet und unterstützt werden und wie viel Spielraum ihnen gegeben wird, liegt im Ermessen der Fachperson, die durch den Begleitkommentar, dessen bewusst sein sollte. Dass die Fördereinheit den Fähigkeiten der Lernenden gerecht werden soll, kommt auch der Orientierung an den Ressourcen entgegen, dies ist ein zentraler Aspekt der Förderdiagnostik (vgl. Bundschuh, 2007, S. 31).

Die zwei Einheiten, nach dem Konzept des handlungsorientierten Unterrichts, auf dessen Theorie ebenfalls das Bieler Modell basiert, bestehen aus verschiedenen Phasen: Der Handlungsmotivation, der Handlungsplanung, der Handlungsdurchführung und der Handlungskontrolle (Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2005, S. 23-24).

Auszug aus dem Begleitkommentar: Stufen der Handlungsphasen

Handlungsorientierung / Handlungsmotivation:

Die Lernenden werden darüber informiert, dass sie nun Muffins oder Brot backen werden. Man kann ihnen auch die Möglichkeit geben selbst zu entscheiden. Damit ihnen das Handlungsziel bewusst ist, kann ein Foto gezeigt oder das Endprodukt zum Probieren gegeben werden.

Handlungsplanung:

Die Handlungsplanung sollte von den Lernenden nebst der Gesamtplanung bei jeder Aktivität von neuem erfolgen. Es ist zentral, dass die pädagogische Fachperson den Lernenden genügend Zeit und Raum gibt, um die Einheit mit deren Handlungen zu planen.

Handlungsausführung:

Das ausgewählte Rezept wird Schritt für Schritt durchgeführt. Die Lernenden sollen möglichst selbstständig handeln, die pädagogische Fachperson führt und wirkt unterstützend, wenn es nötig ist.

Ergebniskontrolle/Handlungskontrolle:

Die Ergebniskontrolle erfolgt nach jeder Handlung unbewusst, während dem die Kontrolle des Handlungsablaufs bewusst erfolgen soll. Die, für die Lernenden zentralste Handlungskontrolle erfolgt durch das Probieren des Endproduktes. Aufgrund des Einsatzes als Erfassungsverfahren nimmt die Fremdevaluation des gesamten Prozesses durch die pädagogische Fachperson ebenfalls einen zentralen Stellenwert ein.

4.1.1 Ziel der Einheit für die Lernenden

Das übergeordnete Ziel fordert die Partizipation am gesellschaftlichen Leben, durch die Förderung der individuellen Handlungsfähigkeit (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 8). Die Einheit sollte den Lernenden, wie es auch Mühl (1979, S. 90) in der Beschreibung des handlungsorientierten Unterrichts schrieb, zu einer bewussteren Wahrnehmung ihrer Umwelt verhelfen.

Ein anderes Ziel beinhaltet die Erweiterung der Handlungsfähigkeit, die folgendermassen definiert wird: „Die Fähigkeit einer Person in bestimmten Situationen, zielgerichtete, sozialbedeutende und persönlich sinnvolle Handlungen in den verschiedenen Lebensbereichen alleine und / oder in Kooperation mit Mitmenschen planen, ausführen und Kriterien orientiert bewerten zu können“ (Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 12).

4.2 Rezepte

Das Verfahren bietet, gestützt auf die Darstellung der drei Denkstufen nach Bruner und der Abstraktionsniveaus von Darstellungsformen nach Häussler drei verschiedene Rezeptformen an.

Im Sinne der informellen Förderdiagnostik sind die Rezepte als Grundidee gedacht. Sie können individuell auf die zu erfassenden Lernenden angepasst werden. Dies unterstützt die Orientierung an den Fähigkeiten und Bedürfnissen der Lernenden, wie es die moderne Förderdiagnostik unter anderem Bundschuh (2007, S. 23) fordert.

Alle Rezepte haben denselben Grundaufbau. An erster Stelle stehen die benötigten Zutaten und an zweiter Stelle die Materialien. Darauf folgt das Rezept, welches je nach Abstraktionsniveau in einzelne Handlungsschritte aufgeteilt ist.

Die Massangaben sind in den Rezepten bewusst unterschiedlich angegeben, damit sie den Fertigkeiten der Lernenden gerecht werden können. So kommt der Schritt „Gib eine Tasse Mehl in die Schüssel“ beim Foto-Rezept für das Brot vier Mal hintereinander vor. Lernende,

welche die Mengenerfassung noch nicht beherrschen, können selbständig die richtige Menge Mehl beifügen. Beim entsprechenden Rezept mit Piktogrammen sind vier Tassen abgebildet, hier müssen die Lernenden die Menge erfassen und in die Handlung umsetzen können. Beim Piktogramm-Rezept für Muffins steht die Zahl vier vor der Eierschachtel. Es wird die Zifferkenntnis der Zahl vier sowie das Zuordnen der dazugehörigen Menge und die Umsetzung in die Handlung erfordert. Das Muffin-Rezept beinhaltet das Abwägen von Mandeln mit der Waage, währenddessen die Menge des Mehls durch eine gewisse Anzahl Tassen angegeben wird. Je nach Rezeptausswahl werden im Bereich Mathematik absichtlich verschiedene Handlungskompetenzen gefordert, damit unterschiedliche Aktivitäten erfasst werden können. Es besteht die Möglichkeit ein Rezept entsprechend anzupassen. Es kann durchaus spannend sein, zu beobachten, wie die Lernenden auf gewisse Anforderungen reagieren. Des Weiteren können mehr Informationen zur dominierenden Tätigkeit enthalten sein und die „Zone der nächsten Entwicklung“ ist teilweise bereits in den einzelnen Rezepten integriert (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 127).

Foto-Rezept

Die Foto-Rezepte sind so aufgebaut, dass auf jeder Seite ein Foto, einen Schritt des Rezepts abbildet. Unter den Fotos ist die Handlung durch Text beschrieben. Dieser Text richtet sich hauptsächlich an die durchführende pädagogische Fachperson. Da auf jeder Seite nur ein Handlungsschritt abgebildet ist, können die Lernenden das Foto des bereits durchgeführten Handlungsschrittes umblättern und werden so durch die Reihenfolge der Handlungen geführt.

Nach Bruner befinden sich Lernende, welche sich anhand eines Foto-Rezepts orientieren können, auf der ikonischen Denkstufe.

Die Foto-Rezepte entsprechen nach Häussler dem Abstraktionsniveau Fotos (Kategorie). Wenn das Original-Foto-Rezept verwendet wird, müssen die Lernenden in der Lage sein, den Gegenstand aufgrund seiner Funktion zu erkennen und auf den ähnlichen Gegenstand im gegebenen Setting übertragen können. Wenn dies noch nicht möglich ist, ist eine Anpassung des Rezepts erforderlich. Das gesamte Rezept sollte in diesem Fall mit den entsprechenden Utensilien, welche bei der Durchführung verwendet werden, nachkonstruiert werden. Das Angebot aller Rezepte auf einer DVD ermöglicht solche Anpassungen.

Piktogramm-Rezept

Die Piktogramm-Rezepte sind mit Bildsymbolen aus dem Programm Boardmaker® von Mayer-Johnson, welche zum Teil angepasst wurden, gestaltet. Die einzelnen Schritte werden in einer dreispaltigen Tabelle dargestellt. In der ersten Spalte sind alle, bei diesem Handlungsschritt benötigten Zutaten und Materialien abgebildet. In der zweiten Spalte wird die Handlung dargestellt und in der dritten Spalte wird die Handlung in einfacher Sprache beschrieben.

Tabelle 3: Auszug aus dem Muffins Piktogramm-Rezept

	<p>Schäle die Karotte.</p>
--	--------------------------------

Wenn das Piktogramm-Rezept auseinandergeschnitten und auf einer Seite gebunden wird, ist, wie beim Foto-Rezept, ein Blättern zwischen den einzelnen Handlungsschritten als Hilfe zur Einhaltung der Reihenfolge möglich. Es kann aber auch in Tabellenform dargeboten werden. Als Orientierungshilfe eignen sich eine Wäscheklammer oder ein Passepartout, welche im Verlauf des Arbeitens weitergeschoben werden. Mit solchen Möglichkeiten, die Häussler (2008, S. 92) vorstellt, soll das Rezept individuell auf die Lernenden angepasst werden.

Das Arbeiten mit Piktogramm-Rezepten ist ebenfalls der ikonischen Denkstufe zuzuordnen. Bezogen auf das Abstraktionsniveau ist das Lesen von Piktogrammen hingegen eine Schwierigkeitsstufe höher einzuordnen. Die Lernenden müssen in der Lage sein, realen Gegenständen, verkleinerte Abbildungen zuzuordnen und die generelle Funktion des Gegenstandes zu erkennen.

Text-Rezepte

Die Texte sind so formatiert, dass auf jeder Zeile ein einzelner Handlungsschritt steht. Die Zeilen sind zur leichteren Orientierung nummeriert. Die Handlungsschritte sind im Imperativ geschrieben. Z.B. „Gib die Hefe in die Schüssel“. So werden die Lernenden direkt angesprochen und in die Handlung geführt. Wenn eine Lernende oder ein Lernender Schwierigkeiten mit der Orientierung hat, kann auch hier das Rezept in seine einzelnen Schritte zerlegt und durch Umblättern oder Umdrehen eine Orientierungshilfe geschaffen werden. Kleinere Anpassungen sind wiederum die Markierung mit einer Wäscheklammer oder das Kennzeichnen der erledigten Arbeitsschritte durch ein Häkchen.

Das Arbeiten mit den Text-Rezepten ist der symbolischen Denkstufe nach Bruner zuzuordnen. Die Lernenden sind nun in der Lage, Handlungsschritte in Sätzen zu lesen und umzusetzen.

Die Tabelle mit den verschiedenen Abstraktionsniveaus nach Häussler wurde im Rahmen dieser Arbeit mit dem Niveau „Lesen von ganzen Sätzen“ ergänzt. Wie beschrieben, besitzen die Lernenden auf dieser Stufe die Fähigkeiten, den Inhalt von ganzen Sätzen mit einer Handlung in Verbindung zu setzen.

Arbeiten ohne Rezept

Grundsätzlich erkundet man die unmittelbare Umwelt durch Schauen, Schütteln, Schmecken, Riechen, Hören und Spüren von Geburt an. Diese Stufe beschreiben Wygotsky, Leontjew und Lurija als perzeptive Tätigkeit (Wahrnehmungstätigkeit). Aufgrund der gemachten Erfahrungen und der Übungen kann sich die Augen-Handkoordination entwickeln, welche die Grundlage zur manipulativen Tätigkeit bildet, in der das Explorieren und später das Nachahmen im Vordergrund stehen. Darauf folgt in der Entwicklung die gegenständliche Tätigkeit, in der die Lernenden versuchen, bekannte Gegenstände ihrer Funktion entsprechend einzusetzen. Diese Gegenstände werden mit dem jeweiligen Wort verknüpft und Handlungen werden vorerst durch die Lautsprache, später durch die innere Sprache begleitet (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 124 / Pitsch & Thümmel, 2005, S. 47).

Auf der Stufe der enaktiven Darstellung handeln die Lernenden ohne ein Rezept. Bei ihnen stehen die Handlung mit dem eigenen Körper, den Bezugspersonen, Materialien und die daraus gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse im Vordergrund.

Im Rahmen des Erfassungsverfahrens besteht die Möglichkeit, dass die pädagogische Fachperson den Lernenden, das Wahrnehmen von den Materialien ermöglicht, indem sie die Materialien zum Explorieren zur Verfügung stellt. Die pädagogische Fachperson ist in diesem Fall vor allem in der Rolle des Beobachters oder der Beobachterin.

Wenn bei den Lernenden die gegenständliche Tätigkeit beginnt zur dominierenden Tätigkeit zu werden, gibt es beispielsweise die Möglichkeit mit den Begrifflichkeiten zu arbeiten, das Rezept oder Teile daraus gemeinsam auszuführen oder die Lernenden durch Lautsprache anzuleiten.

In Bezug gesetzt mit den Abstraktionsniveaus nach Häussler entspricht dies der Stufe des funktionalen Objekts. Den Lernenden wird das Material angeboten, mit dem sie tatsächlich handeln sollen.

4.3 Begleitkommentar

Der Begleitkommentar hat zum Ziel, den pädagogischen Fachpersonen bei der Benutzung des Erfassungsverfahrens als Leitfaden zu dienen. Die einleitenden Worte geben einen Überblick über das Erfassungsverfahren und die verfolgten Ziele für die Fachpersonen, wie auch für die Lernenden. Der theoretische Hintergrund, gibt einen Abriss über den förderdiagnostischen Prozess und ICF-CY sowie den handlungsorientierten Unterricht und das Bieler Modell. Zur Rezeptwahl werden die Theorien von Bruner und Häussler beigezogen. Das Kapitel ‚Ablauf der Erfassung‘ führt durch die Vorbereitung, die Durchführung und die Auswertung des Verfahrens. Es werden Anweisungen, Tipps und Hintergründe geliefert, wie gearbeitet werden soll. Die Anmerkung, dass das Verfahren mit den zwei Fördereinheiten die Möglichkeit bietet mit den Lernenden in verschiedensten Entwicklungsphasen zu arbeiten und deshalb gewisse Anpassungen und Flexibilität der Fachpersonen erfordert, ist zentral und bedingt, dass die

Fördereinheit von Fachpersonen ausgeführt wird.

Bei der Verfassung des Begleitkommentars wurde darauf geachtet, dass er, wie es im Rahmen des Modellbegriffs beschrieben wird, dem Anspruch der Praxisrelevanz, wie auch dem des Theoriebezugs gerecht werden kann. Er soll überzeugend, verständlich und gut handhabbar sein (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 8).

Im Begleitkommentar wird vorgeschlagen die Durchführung auf Video aufzuzeichnen. Durch das Festhalten der Handlung, kann diese wiederholt beobachtet werden. Dadurch können mehr Details erfasst und spannende Stellen genau analysiert werden. Eventuell erfasst die beobachtende Person etwas, das ihr während der teilnehmenden Beobachtung entgangen ist. Bei der Aufzeichnung mit Video spielt die Einstellung der Kamera sowie deren Platzierung eine grosse Rolle (vgl. Flick, 2007, S. 318).

4.4 Vorerfassungsbogen

Der Vorerfassungsbogen soll sicherstellen, dass die zu erfassenden Lernenden nicht nur als isolierte Person, sondern in ihrer Umwelt wahrgenommen werden. Dies ist, wie Bundschuh oder Niedermann immer wieder unterstreichen, ein zentrales Anliegen der Förderdiagnostik (vgl. Niedermann et al. 2010, S. 45. Bundschuh, 2007, S. 15).

Der Vorerfassungsbogen wirkt bei der Vorbereitung und Durchführung einer adäquaten, den Lernenden angepassten Erfassungssequenz unterstützend. Die Erfahrungen der Lernenden sollen bei den didaktischen Entscheidungen eine zentrale Rolle spielen (vgl. Mühl 1979, S. 9).

Wie in der Theorie beschrieben, wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass Lernende trotz ihrer Einschränkungen im Bereich der Körperstrukturen und Körperfunktionen oder von über- oder unterfordernden Umweltaforderung und Erwartungen, gewisse Handlungsfähigkeiten besitzen. Die Aufgabe von Fachpersonen ist es, sowohl die Möglichkeiten, wie auch die Schwierigkeiten und Einschränkungen in Bezug auf diese Faktoren wahrzunehmen (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 12 / S. 14). Auf der Grundlage dessen wurde zur Unterstützung, angelehnt an das Dokument „Allgemeine Angaben“ aus dem Bieler Modell und gestützt auf die Begrifflichkeiten von ICF-CY, der Vorerfassungsbogen entwickelt. Die Informationen können die pädagogischen Fachpersonen aufgrund von Erfahrungen mit den Lernenden oder auch durch Informationen aus der Akte oder dem Übergabegespräch ausfüllen.

Der Vorerfassungsbogen bezieht die personenbezogenen Faktoren (Alter, Geschlecht, Vorerfahrungen), wie auch die fördernden und hemmenden Umweltfaktoren in Bezug auf Produkte, Technologien, Schule, Familie und die Körperfunktionen und Körperstrukturen mit ein. Die Erfassung der Körperfunktionen beinhaltet für die Rezeptwahl eine grobe Einschätzung der mentalen Funktionen. Bei der Erfassung von Lernenden ist es zentral, dass sich die Fachperson

bewusst ist, dass es sich dabei um einen permanenten Prozess handelt, dessen Ergebnisse fortlaufend festgehalten werden müssen (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 35).

ICF ist ein Modell, dessen Komponenten als Einheit zu sehen sind. Sie beeinflussen einander gegenseitig. Der Sinn besteht darin, Wechselwirkungen zwischen Aktivitäten einer Person und deren personenbezogenen Faktoren, Körperfunktionen und –strukturen, sowie Umweltfaktoren zu entdecken (vgl. World Health Organization, 2011, S. 9). Somit soll der Vorerfassungsbogen die pädagogische Fachperson einerseits bei der Vorbereitung und der Durchführung unterstützen, andererseits kann er bei der Interpretation der erfassten Aktivitäten beigezogen und eventuell ergänzt werden.

4.5 Erfassungsbogen

Gestützt auf den Aufbau der Handlungsanalyse des Bieler Modells (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 56f) und die Struktur des ICF-CY wurde der Erfassungsbogen entwickelt. Zu diesem Zweck wurden die Aktivitätsbereiche des ICF-CY in einzelne Aktivitäten aufgeschlüsselt, welche in den Fördereinheiten zu beobachten sein können. Aufgrund erarbeiteter Beispiele aus den entwickelten Fördereinheiten, soll es den pädagogischen Fachpersonen ermöglicht werden, dass sie die einzelnen Aktivitäten erfassen können. Im Bieler Modell wird die Erfassung der Verhaltensgrundformen, durch Beobachtungen der handelnden Personen und durch Kommunikation mit ihr vorgenommen. Diese werden nach verschiedenen Kriterien eingeschätzt, von welchen auch die Beurteilungskriterien für das Erfassungsverfahren abgeleitet wurden (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 72-28). Beurteilt wird die Ausführung der Aktivitäten, durch das Setzen eines Kreuzes in die entsprechende Spalte. Unter dem Feld „gelingt“ versteht sich, dass die Aktivität selbstständig, den Möglichkeiten entsprechend ausgeführt werden kann. „Gelingt teilweise“ heisst, dass der oder die Lernende in einer Form auf Unterstützung angewiesen ist. Dies kann bedeuten, dass die Lernenden beispielsweise auf verbale Unterstützung, kleine Hilfestellungen oder Hilfsmittel angewiesen sind. Bei „gelingt nicht“ wird das Kreuz gesetzt, wenn die Ausführung nicht oder ausschliesslich geführt gelingt.

Um den Aktivitätsradius der Fördereinheit noch etwas auszuweiten, wurden Hinweise (grün geschrieben und mit Sternchen gekennzeichnet) in die Beobachtungsbogen eingearbeitet, anhand derer, beispielsweise durch Nachfragen weitere Aktivitäten erfasst werden können.

Tabelle 4: Auszug aus dem Erfassungsbogen

Lernen und Wissensanwendung

				Notizen
Aktivitäten	gelingt	gelingt teilweise	gelingt nicht	
Lernen durch Handlungen, die zwei oder mehr Objekte in Beziehung setzen, mit Berücksichtigung spezifischer Merkmale				
Handelt mit zwei oder mehr Gegenständen, indem er oder sie diese in Beziehung miteinander setzt, beachtet den spezifischen Gebrauch der Gegenstände. (setzt Deckel auf Dose, stellt Tasse auf Untertasse) *Der oder die Lernende muss Gegenstände, welche dies ermöglichen zur Verfügung haben (Behälter mit Deckel, Becken und Kochlöffel, Förmchen und Muffinblech, Mixer und Mixerstäbe)				

Beobachten ist ein zentraler Bereich der Förderdiagnostik. Es hängt viel von der Qualität der Beobachtung ab. Bei der Beobachtung mit dem erstellten Erfassungsbogen handelt es sich um eine strukturierte Beobachtung. Der Erfassungsbogen, sowie das Rezept geben der beobachtenden Person eine Struktur und ermöglichen dadurch eine gezieltere Beobachtung (vgl. Niedermann et al. S. 45, 2010, Tarnutzer, 2011, S. 8-10). Niedermann, Meisel-Stoll, Sahli und Zeltner zitieren einige Qualitätsmerkmale einer Beobachtung nach Buholzer, welche mit dem entwickelten Erfassungsbogen in Verbindung gebracht werden können. Sie sehen als Grundlage einer zuverlässigen Beobachtung eine operationale Verhaltensbeschreibung. Die zu beobachtenden Verhaltensweisen sollen möglichst verhaltensnah beschrieben werden. ICF-CY, wie auch der vorliegende Erfassungsbogen beruhen auf verhaltensnahen Beschreibungen von Aktivitäten. Durch das Einbetten in eine Fördereinheit ist der Einbezug der Alltagssituation in die Beobachtung gewährleistet. Die verschiedenen Rezepte und deren Anpassungsmöglichkeiten, welche zur Verfügung stehen, berücksichtigen, dass alle Lernenden ihre Stärken zeigen können. Diese werden als Ansatzpunkte zur Förderung gesehen. Beobachtungsergebnisse sollen schriftlich festgehalten werden. Dies ist durch das Setzen der Kreuze und dem Platz für Notizen gegeben. Buholzer weist ausdrücklich darauf hin, dass Einzelbeobachtungen nicht verallgemeinert werden sollen. Dieser Punkt kann im Erfassungsbogen nicht direkt erfüllt werden, da er jedoch als sehr wichtig erscheint, ist er im Begleitkommentar vermerkt.

5 Theoretischer Hintergrund der Forschungsmethodik

5.1 Expertinnen- und Experteninterview

Bei einem Expertinnen- und Experteninterview handelt es sich um ein themenfokussiertes Gespräch. Der Expertin oder dem Experten werden anhand eines Leitfadens Fragen gestellt, welche sie oder er in offener Form beantworten kann. Diese Interviewform gehört zu den qualitativen Methoden der Datenerhebung. Die Qualität der Fragen und Antworten stehen im Vordergrund. Dementsprechend beschränkt sich die Anzahl der befragten Expertinnen und Experten auf wenige Personen (vgl. Mieg & Näf, 2005, S. 4-5).

Expertinnen- und Experteninterviews können in verschiedenen Forschungsfeldern eingesetzt werden. Oft werden sie in der Kombination mit anderen Forschungsmethoden, teilweise aber auch als eigenständiges Verfahren genutzt. Im Unterschied zu andern offenen Interviewformen steht bei dieser Art von Interview nicht die Person als Gesamtes, sondern mehr der Kontext und die Organisation, welche mit der Person in Verbindung stehen, im Zentrum (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 442).

Als Expertinnen und Experten werden laut Meuser und Nagel Personen bezeichnet, welche im Handlungsfeld, welches den Forschungsgegenstand ausmacht, tätig sind. Expertinnen und Experten eines Gebiets, sind Personen, welche Entscheidungen vorbereiten und auch durchsetzen. Von Vorteil ist es, wenn die Expertinnen und Experten über langjähriges Erfahrungswissen verfügen. In der vorliegenden Untersuchung wird der Forschungsgegenstand im Handlungsfeld des heilpädagogischen Settings eingesetzt. In Folge dessen sind die Expertinnen und Experten pädagogische Fachperson (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 443).

Meuser und Nagel unterscheiden zwischen zwei typischen Untersuchungsanlagen. In der einen geht es um den Erhalt von Betriebswissen und in der anderen um den Erhalt von Kontextwissen. Wenn es um den Erwerb von Betriebswissen geht, stellen die Expertinnen und Experten selber die Zielgruppe der Untersuchung dar. Die Interviews sollen so gestaltet werden, dass die Expertinnen und Experten Auskunft über ihr eigenes Handlungsfeld geben können (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 445).

Geht es um den Erwerb von Kontextwissen, repräsentieren die Expertinnen und Experten eine Handlungseinheit, welche die Zielgruppe ergänzt. Das Ziel der Interviews ist es in diesem Fall, Informationen über die Kontextbedingungen des Handelns der Zielgruppe zu gewinnen. Das Interesse wird hier abgeleitet von einer Forschungsfrage, bei deren Beantwortung die Untersuchenden auf das Expertinnen- und Expertenwissen angewiesen sind. Geht es um den Erhalt von Kontextwissen, stehen die Expertinnen- und Experteninterviews oft neben andern Datenquellen (vgl. ebd.).

5.1.1 Der Leitfaden

Unter dem Leitfaden wird ein mehr oder weniger grob strukturiertes, schriftliches Frageschema verstanden, welches der interviewenden Person als Gedächtnisstütze dient. Durch die Formulierung lässt sich der Leitfaden in Schlüsselfragen, welche unbedingt gestellt werden müssen und Eventualfragen, welche weniger wichtig sind, aber zum Verständnis beitragen können, unterteilen (Mieg & Näf, 2005, S. 14).

Der Leitfaden gewährleistet die Offenheit des Interviewverlaufs. Diese Aussage mag im ersten Moment etwas verwirrend klingen. Meuser und Nagel (1991, S. 448-449) erklären dies folgendermaßen: Durch die Arbeit am Leitfaden setzen sich die forschenden Personen intensiv mit dem Themenbereich des Interviews auseinander. Dies gewährleistet, dass sie als kompetente Gesprächspartner agieren können. Die Orientierung an einem Leitfaden hilft dabei, sich nicht in einem Thema zu verlieren, welches nichts mit dem Forschungsgegenstand zu tun hat. Trotzdem gibt er der Expertin oder dem Experten einen angemessenen Spielraum, um ihre oder seine Sicht der Dinge zu erläutern.

Der Leitfaden und somit auch das Interview, kann nach Mieg und Näf (2005, S. 15) in drei Teile gegliedert werden. „Der Einstieg umfasst die Intervieweröffnung mit der Begrüßung sowie einer inhaltlichen Eröffnungsfrage.... Die Eröffnungsfrage soll eine entspannte Atmosphäre schaffen und unverzüglich ins Thema einführen. Bei der Gestaltung des Hauptteils müssen – passend zu Thema und Hypothesen - geeignete Fragen formuliert werden“.

Der wichtigste Themenblock sollte möglichst zu Beginn des Interviews stehen. Zum Schluss des Gesprächs wird dem Experten oder der Expertin Zeit für Rückfragen gegeben, das weitere Vorgehen wird erläutert und es wird für das Interview gedankt (vgl. Mieg & Näf, 2005, S. 15).

Mieg und Näf (2005, S. 16) beschreiben die gebräuchlichsten Typen von Fragestellungen. In der folgenden Darstellung werden diese kurz erläutert.

- **Direkte Fragen**, welche zentrale Themen aufgreifen.
- **Spezifizierende Anschlussfragen** sollen helfen, pauschale Aussagen zu konkretisieren. Die klassischen W-Fragen können bei der Formulierung hilfreich sein.
- **Beispielfragen** (Exemplifizierungsfragen) helfen, dass die interviewende Person denselben Gegenstandsbereich vor Augen hat, wie die Expertin oder der Experte.
- **Vergewisserungsfragen** stellen sicher, dass das Gegenüber richtig verstanden wurde.
- **Indirekte Fragen** kommen bei heiklen Themen zum Einsatz. Sie bieten der Expertin oder dem Experten die Möglichkeit ihr oder sein direktes Urteil zurückzuhalten.

5.1.2 Pretest

Gläser und Laudel machen darauf aufmerksam, dass Interviewfragen nicht immer dies hervorrufen und erfragen, was von den Entwicklern des Leitfadens vorgesehen war. Um die Qua-

lität der Fragen zu überprüfen, werden ein Pretest oder mehrere Pretests durchgeführt, anhand deren werden die Fragen angepasst oder umformuliert (2010, S. 51).

5.2 Datenauswertung

Das Ziel der Auswertung der Expertinnen- und Experteninterviews ist eine Vergleichbarkeit der gemachten Aussagen herzustellen. Es geht darum gemeinsam gemachte und somit repräsentative Aussagen zu entdecken und für andere überschaubar und verständlich zu machen (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 451-152).

Mit dem, was die Expertin oder der Experte vertritt, kann sie oder er die Meinung mit anderen Expertinnen oder Experten teilen. Es können aber auch Meinungen vertreten werden, welche nur durch einzelne Expertinnen und Experten vertreten werden. Auch solche Meinungen werden in der Auswertung durch typische Äusserungen dokumentiert.

Meuser und Nagel (vgl. 1991, S. 452) stellen in ihrem Beitrag die interpretative Auswertungsstrategie für leitfadenorientierte Expertinnen- und Experteninterviews vor. Sie verstehen diese als Modellvorschlag, welche sich am vorliegenden Datenmaterial orientiert und an die jeweiligen Bedingungen angepasst werden soll.

Die Auswertung von Expertinnen- und Experteninterviews orientiert sich an thematischen Einheiten, welche inhaltlich zusammengehören aber oft über die Texte verstreut sind. Die Äusserungen der Expertinnen und Experten werden im Kontext ihrer institutionell-organisatorischen Handlungsbedingungen verortet. Diese Gemeinsamkeit sichert die Vergleichbarkeit der Interviewtexte weitgehend. Auch der Leitfaden dient dazu, die Interviews vergleichbar zu machen. Er schneidet die interessierenden Themen heraus und fokussiert das Interview auf sie (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 453).

5.2.1 Transkription

In der Regel werden Interviews als Audiodateien aufgezeichnet, um zu einem späteren Zeitpunkt transkribiert und paraphrasiert zu werden. Laut Meuser und Nagel sind aufwendige Notationssysteme bei Expertinnen- und Experteninterviews überflüssig. Pausen, Stimmlage sowie nonverbale Elemente werden nicht in die Interpretation miteinbezogen. Das gemeinsam geteilte Wissen steht im Vordergrund.

Oft werden nur ausgewählte Teile des Interviews transkribiert. Die Entscheidung, welche Teile eines Interviews transkribiert werden, hängt von der Forschungsfrage, der Gewichtung der oder des Durchführenden und der Qualität des Interviews ab (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 455).

5.2.2 Paraphrase

Wie oben erwähnt, wird nicht immer das ganze Interview wortwörtlich transkribiert. Einige Abschnitte können auch in eigenen Worten verkürzt wiedergegeben, also paraphrasiert werden.

Damit ein wirklichkeitsgetreues Bild des Gesprächs entsteht, soll die Paraphrase dem Verlauf des Gesprächs folgen und in eigenen Worten wiedergeben, was die Expertin oder der Experte insgesamt äussert. Erst danach kann dem Expertinnen- und Expertenwissen nachgegangen werden.

Wie detailliert die Paraphrase eines Themas ausfällt, hängt nicht davon ab, wie lange die Expertin oder der Experte darüber gesprochen hat, sondern als wie zentral das Thema in der Arbeit gewichtet wird.

Eine gute Paraphrase breitet das Expertinnen- und Expertenwissen so aus, dass nichts unterschlagen oder verzerrt wiedergegeben wird (Meuser & Nagel, 1991, S. 456f).

5.2.3 Kategorienbildung

Als nächsten Schritt schlagen Meuser und Nagel das Setzen von Überschriften über die paraphrasierten Passagen vor. Dabei sollen die Fachausdrücke der Interviewten aufgegriffen werden (Meuser & Nagel, 1991, S. 457). Dieses Entwickeln von Begriffen aus dem Text entspricht laut Flick einer induktiven Kategorienbildung (vgl. Flick, 2012, S. 394).

Einer Passage können eine, oder auch mehrere Überschriften zugeordnet werden. Je nachdem, wie viele Themen jeweils angesprochen werden. Bei Expertinnen- und Experteninterviews muss die Reihenfolge nicht eingehalten werden. Es soll im Text vor und zurückgesprungen werden. Dies, weil ein bestimmter Teil des Wissens der Expertin oder des Experten und nicht der Lebenszusammenhang im Vordergrund steht.

Wie stark der Ablauf des Interviews aufgebrochen werden soll, bestimmt der Verlauf des Interviews. Verläuft es nah am Leitfaden ist das Auseinanderdividieren weniger relevant, als wenn die interviewte Person frei erzählt und von Thema zu Thema springt (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 457f).

Eine Vorgehensweise, welche sich am Leitfaden und dessen Kategorien orientiert, bezeichnet Flick als deduktiv (vgl. Flick, 2012, S. 394). In einem Leitfadeninterview ergänzen sich die deduktive und die induktive Kategorienbildung. Die Kategorien, welche aus dem Leitfaden hervorgehen werden durch die Kategorien ergänzt, welche durch die Aussagen der Expertinnen und Experten entstehen.

5.2.4 Thematischer Vergleich

Bis jetzt wurden die Interviews einzeln betrachtet. Im nächsten Schritt geht es darum, die Interviews miteinander in Verbindung zu setzen.

Textstellen aus den verschiedenen Interviews, welche gleiche oder ähnliche Themen behandeln, werden nun zusammengestellt und die Überschriften vereinheitlicht. Dabei soll weiterhin möglichst nah am Text gearbeitet werden. Laut Meuser und Nagel kann im besten Fall eine Redewendung oder Aussage einer Expertin oder eines Experten als Überschrift übernommen werden (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 460).

Da beim thematischen Vergleich viele Daten verdichtet werden, sind eine Überprüfung und eine eventuelle Korrektur der vorgenommenen Zuweisungen notwendig. Meuser und Nagel (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 461) schlagen vor, die entsprechenden Passagen hintereinander aufzulisten. Dabei können weitere Gemeinsamkeiten herausgearbeitet und auch Unterschiede, Abweichungen und Widersprüche aufgezeigt werden. Folgende Fragen können beim thematischen Vergleich eine Hilfestellung sein, da sie Informationen erfragen, welche für die Interpretation von grosser Bedeutung sind: „Bei welchen Themen decken sich die Angaben der Expertinnen und Experten? Wo gibt es unterschiedliche Positionen? Zu welchen Themen äussern sich alle Interviewten? Was sind das für Themen, zu denen nur in einem Teil der Texte etwas zu finden ist? Welche Expertinnen und Experten äussern sich wozu?“ (Meuser & Nagel, 1991, S. 461-462).

5.2.5 Soziologische Konzeptualisierung

Wie Meuser und Nagel beschreiben, erfolgt jetzt die Ablösung von den Texten und auch den Ausdrücken der Interviewten. Die Gemeinsamkeiten werden in Zusammenhang mit soziologischem Wissen gebracht und in Kategorien zusammengefasst. In diesen Kategorien wird das Wissen der Expertinnen und Experten verdichtet und explizit gemacht. Es soll einen Anschluss an allgemeinere disziplinäre Diskussionen ermöglicht werden. Ziel ist die Systematisierung von Relevanzen, Typisierungen, Verallgemeinerungen und Deutungsmustern. Es ist wichtig, dabei auf Verknüpfungsmöglichkeiten einzelner Konzepte zu achten (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 462-463).

6 Projektevaluation

Modelle des professionellen Handelns müssen darauf hin überprüft werden, ob sie sowohl dem Anspruch der Praxisrelevanz, wie auch dem des Theoriebezugs gerecht werden können. Sie müssen Plausibilität, Überzeugungskraft, Handhabbarkeit, Verständlichkeit der verwendeten Begriffe und Wechselwirkungen aufzeigen. Gewünscht sind Arbeitsmaterialien, die das richtige Mass an Fachlichkeit und Komplexität aufweisen und im professionellen Setting alltagstauglich sind (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 8).

Für die Evaluation dieses Projekts wurde die Methode der Expertinnen- und Experteninterviews gewählt. Das Verfahren wurde zur Unterstützung von pädagogischen Fachpersonen im förderdiagnostischen Prozess entwickelt. Das Hauptziel war, ein Verfahren zu entwickeln, welches der pädagogischen Fachperson ermöglicht die Aktivitäten von Lernenden im Rahmen eines fördernden Settings, welches auf einer handlungsorientierten Einheit beruht, nach ICF-CY zu erfassen.

Das Verfahren soll im Alltag gut handhabbar, im förderdiagnostischen Prozess unterstützend und auf allen Stufen des heilpädagogischen Settings anwendbar sein und eine ganzheitliche Erfassung ermöglichen.

Es lag auf der Hand, das Verfahren durch pädagogische Fachpersonen testen zu lassen und sie zur Überprüfung der gesetzten Ziele als Expertinnen und Experten zu interviewen.

6.1 Auswahl der Expertinnen und Experten

Meuser und Nagel (1991, S. 443) bezeichnen Personen als Expertin oder Experten, welche im Handlungsfeld des Forschungsgegenstandes tätig sind und im Rahmen dessen Entscheidungen treffen, vorbereiten und durchführen. Da das Verfahren für den Einsatz im heilpädagogischen Bereich entwickelt wurde, sind Expertinnen und Experten folglich Personen, welche in diesem Setting tätig sind.

Bei Expertinnen- und Experteninterviews handelt es sich um eine qualitative Form der Datenerhebung. Folglich steht die Qualität der Fragen und Antworten im Vordergrund und die Anzahl der Expertinnen und Experten beschränkt sich wie Mieg und Näf (2005, S. 4) schreiben auf wenige Personen.

Bei den ausgewählten Expertinnen und dem Experten handelt es sich um sechs pädagogische Fachpersonen mit mehrjähriger Berufserfahrung. Es wurden vier Personen mit einer Ausbildung in schulischer Heilpädagogik, eine Sozialpädagogin und eine Ergotherapeutin befragt. Die Idee dahinter war, herauszufinden, ob das Erfassungsverfahren auch für andere Berufsgruppen im heilpädagogischen Setting hilfreich und von Bedeutung sein könnte. Wobei es selbstverständlich ist, dass man von der Aussage einer Person nicht auf die ganze Berufsgruppe schliessen kann. Die Hälfte der Expertinnen und Experten arbeiten im Alltag mit ICF-CY, die andere Hälfte kennt das ICF im Rahmen des Zürcher Standortgesprächs. Es wurde

ebenfalls darauf geachtet, dass die Expertinnen und Experten die Altersspanne von dreissig bis sechzig abdecken.

6.2 Die erfassten Lernenden

Ein weiteres Kriterium bezog sich auf die Lernenden, respektive auf die Rezepte, die bei der Erfassung eingesetzt wurden. Das Ziel war, das Erfassungsverfahren in seiner gesamten Spannbreite erproben zu lassen.

Gesamthaft wurden acht Lernende anhand des Erfassungsbogens erfasst. Der Experte arbeitete mit drei Lernenden gleichzeitig. Zwei Lernende wurden ohne die Arbeit am Rezept erfasst. Die eine arbeitete auf der basalen Ebene, währenddessen der andere das Brotrezept aufgrund von sprachlichen Anweisungen und führender Unterstützung ausführen konnte. Je zwei Lernende stellten mit dem Foto-Rezept, respektive mit dem Piktogramm-Rezept Brot her. Eine Lernende backte mit dem Piktogramm-Rezept Muffins. Ein Lernender wurde bei der Arbeit mit dem Text-Rezept beim Brotbacken erfasst.

6.3 Die Untersuchungsanlage

Meuser und Nagel unterscheiden zwischen zwei typischen Untersuchungsanlagen. In der einen geht es um den Erhalt von Betriebswissen und in der anderen um den Erhalt von Kontextwissen (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 445).

Die vorliegenden Interviews können dem Erhalt von Kontextwissen zugeordnet werden. Das Ziel der Interviews ist es, Informationen über Kontextbedingungen des Handelns der Zielgruppe zu gewinnen. In diesem Fall geht es um den Kontext, welcher durch den Einsatz des entwickelten Verfahrens geschaffen wird. Das Interesse wird abgeleitet von der Überprüfung der gesetzten Ziele, bei dem die Untersuchenden auf das Wissen und die Rückmeldungen der Expertinnen und Experten angewiesen sind (vgl. ebd.).

6.4 Entwicklung des Leitfadens

Expertinnen- und Experteninterviews werden laut Mieg und Näf (2005, S. 4) sowie Meuser und Nagel (1991, S. 448) mit einem offenen Leitfaden geführt. So wurde auch ein offener Leitfaden für die Interviews im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit benutzt, dessen Erarbeitung wird in diesem Abschnitt aufgezeigt.

Mieg und Näf (2005, S. 15) schlagen die Aufteilung des Leitfadens in drei Teile vor. Nach der Eröffnungsfrage, welche der Expertin oder dem Experten die Möglichkeit gibt frei von den gemachten Erfahrungen zu berichten, orientiert sich der Leitfaden an den unten aufgezeigten Zielsetzungen in Bezug auf das entwickelte Verfahren. Im dritten und letzten Teil des Interviews bekommen die Expertinnen und der Experte die Gelegenheit Rückfragen zu stellen oder Ergänzungen zu ihren Aussagen zu machen.

Als weitere Strukturierungshilfe erwähnen Mieg und Näf (2005, S. 14) die Aufteilung der Fragen in Schlüsselfragen und Eventuell Fragen. Im entwickelten Leitfaden halten sich die Schlüssel-

fragen eng an die Zielsetzungen. Die Eventuell Fragen präzisieren die Schlüsselfragen. Meuser und Nagel erwähnen, dass der Leitfaden dabei unterstützen soll, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und sich nicht in einem Thema zu verlieren, welches für den erwarteten Nutzen, in diesem Fall die Überprüfung der Zielerreichung, irrelevant ist. Aufgrund dessen macht es Sinn, die Fragen zur Zielerreichung im Hauptteil als Schlüsselfragen zu planen. Während der Durchführung der Interviews muss darauf geachtet werden, dass die Expertinnen und Experten trotz des Leitfadens genügend Freiraum haben, um ihre Meinung zu äußern (Meuser & Nagel, 1991, S. 448-449).

Folgende Ziele werden durch den Interviewleitfaden abgedeckt:

Tabelle 5: Ziele des Verfahrens

Eine pädagogische Fachperson erfasst im Rahmen eines fördernden Settings, beruhend auf einer handlungsorientierten Einheit, Aktivitäten nach ICF-CY.	
Handhabbarkeit:	<ul style="list-style-type: none"> • Das Verfahren ist im Alltag nahtlos einsetzbar. • Die Handhabbarkeit des Erfassungsbogen ist praktisch (Umfang, Auswertungsmethode, Reihenfolge...) • Das Verfahren ist an die jeweilige Situation anpassbar. • Der Begleitkommentar ist verständlich und hilfreich bei der Umsetzung.
Unterstützung im förderdiagnostischen Prozess beim:	<ul style="list-style-type: none"> • Erfassen der Aktivitäten nach ICF-CY. • Entwickeln von Problem- und Fragestellungen. • Festlegen von Entwicklungsthemen, Lernzielen und deren Überprüfung. • Schreiben des Förderberichts.
Einsatzgebiet:	<ul style="list-style-type: none"> • Das Erfassungsverfahren ist auf allen Stufen des heilpädagogischen Settings anwendbar.
Ganzheitlichkeit:	<ul style="list-style-type: none"> • Die Personenbezogenen Faktoren, Körperfunktionen, Körperstrukturen und die Umweltfaktoren werden in die Vorbereitungen des fördernden Settings miteinbezogen.

6.4.1 Pretest

Die Auswertung des Pretests, der mit einer Heilpädagogin durchgeführt wurde, hat ergeben, dass der Interviewleitfaden nur in Details verändert werden musste. Aufgrund dieser Erkenntnis wurde das Interview, welches für den Pretest gemacht wurde, ebenfalls zur Evaluation des Erfassungsverfahrens beigezogen.

6.5 Durchführung und Auswertung der Interviews

Die Interviews wurden im direkten Gespräch mit den Expertinnen und dem Experten durchgeführt. Sie wurden als Audiodatei aufgezeichnet.

Die Interviewauswertung orientiert sich an der interpretativen Auswertungsstrategie nach Meuser und Nagel (1991, S. 453). Das Autorenteam versteht diese Auswertungsstrategie als Modellvorschlag, welcher sich am vorliegenden Datenmaterial orientiert und an die jeweiligen Bedingungen angepasst werden kann.

6.5.1 Transkription

Laut Meuser und Nagel (vgl. 1991, S. 455) sind aufwendige Notationssysteme bei Expertinnen- und Experteninterviews überflüssig. Pausen, Stimmlage sowie nonverbale Elemente werden nicht in die Interpretation mit einbezogen. Das gemeinsam geteilte Wissen steht im Vordergrund. Oft werden nur ausgewählte Teile transkribiert.

In dieser Arbeit wurden die Expertinnen- und Experteninterviews vollständig transkribiert. Dabei fand die sinngemässe Übersetzung aus dem Schweizerdeutschen in die Schriftsprache statt.

6.5.2 Kategorienbildung

Als erster Schritt nach der Transkription schlagen Meuser und Nagel das Setzen von Überschriften über die Passagen vor. Dabei können die Fachausdrücke der interviewten Personen aufgegriffen werden (Meuser & Nagel, 1991, S. 457). Dieses Entwickeln von Überschriften aus dem Text entspricht laut Flick einer induktiven Kategorienbildung (vgl. Flick, 2012, S. 394).

Meuser und Nagel (1991, S. 457) erwähnen, dass es auch Sinn machen kann, die Auswertung nach den Kategorien des Leitfadens zu richten, wenn das Interview nahe an ihm verläuft. Diese Vorgehensweise bezeichnet Flick als deduktiv (vgl. Flick, 2012, S. 394).

Da die gemachten Interviews nahe am Leitfaden verlaufen, wurde die deduktive Vorgehensweise für diesen Schritt vorgezogen. Es wurden auf Grund des Leitfadens und der Ziele des Projekts Kategorien gebildet. Jeder Kategorie wurde eine Zahl zugeordnet. Die Texte wurden auseinandergeschnitten, die entstandenen Textteile den Kategorien zugeordnet und mit der entsprechenden Zahl beschriftet.

Die gebildeten Kategorien werden in der Tabelle: „Kategorisierung deduktiv und induktiv“ dargestellt.

6.5.3 Thematischer Vergleich

Dieser Schritt hat das Ziel die Interviews untereinander in Verbindung zu setzen. Textstellen, welche die gleichen oder ähnliche Themen behandeln, werden nun zusammengestellt. Die Überschriften werden gesetzt und vereinheitlicht (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 460).

Da die Kategorien im Rahmen dieser Evaluation anhand des Leitfadens gebildet wurden, erübrigte sich dieser Schritt.

Meuser und Nagel weisen darauf hin, dass eine Überprüfung und die mögliche Korrektur der vorgenommenen Zuweisungen notwendig sind. Sie schlagen vor die entsprechenden Passagen hintereinander aufzulisten. So können weitere Gemeinsamkeiten herausgearbeitet und auch Unterschiede, Abweichungen und Widersprüche aufgezeigt werden (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 461).

Die Textausschnitte wurden auf dem Boden ausgelegt und verglichen. Dabei entstanden weitere Unterkategorien. Die Zuordnung wurde korrigiert und einige Textstellen wurden weiter auseinandergeschnitten. Da diese Vorgehensweise vom Text ausgeht, wird sie als induktiv bezeichnet (vgl. Flick, 2012, S. 394). Die deduktive Vorgehensweise zu Beginn der Auswertung wird nun durch die induktive Vorgehensweise ergänzt.

Tabelle 6: Kategorisierung deduktiv und induktiv

Vorgehensweise:	Überschrift:	Unterkategorie:
Deduktiv	Handhabbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Begleitkommentar • Rezepte • Vorerfassung • Erfassungsbogen
Deduktiv	Unterstützung im Förderdiagnostischen Prozess	<ul style="list-style-type: none"> • Erfassen von Aktivitäten • Problem- und Fragestellungen • Entwicklungsbereiche • Lernziele • Fördermassnahmen
Induktiv	Vorkenntnisse der pädagogischen Fachperson	<ul style="list-style-type: none"> • Mit Vorkenntnissen • Ohne Vorkenntnisse
Deduktiv	Einsatzgebiet	<ul style="list-style-type: none"> • Zu erfassende Lernende
Deduktiv	Ganzheitlichkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Vorerfassung • Körperfunktionen
Deduktiv	Einbettung in den handlungsorientierten Unterricht	<ul style="list-style-type: none"> • Vorteile • Zu beachten gilt
Deduktiv	Verbindung von Fördern, handlungsorientiertem Unterricht und Erfassen von Aktivitäten.	<ul style="list-style-type: none"> • Zielerreichung • Förderndes Setting • Erfassung von Aktivitäten
Induktiv	Weiterentwicklung	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau • Veröffentlichung • Anpassungen

6.5.4 Soziologische Konzeptualisierung / Kategorisierung

Wie Meuser und Nagel beschreiben, erfolgt nun die Ablösung von den Texten. Die Aussagen werden mit dem soziologischen Wissen in Verbindung gebracht und in Kategorien zusammengefasst. Das Wissen der Expertinnen und Experten wird verdichtet und es werden Sinneszusammenhänge gebildet, wobei diese nach wie vor an das empirische Material gebunden sind (vgl. Meuser & Nagel, 1991, S. 462-463, 1997, S. 489).

In der vorliegenden Arbeit wurden die Aussagen in einer Tabelle zusammengestellt. Sie ist so aufgebaut, wie die Tabelle: „Kategorisierung deduktiv und induktiv“ dargestellt ist. Die einzelnen Unterkategorien wurden mit Texten aus den Interviews ausgeführt. Ähnliche Aussagen wurden zusammengefasst und durch das Anfügen der Initialen der Expertin oder des Experten, sowie der Zeilennummer gekennzeichnet, damit sie jederzeit in den Texten gefunden werden können. Die folgende Tabelle zeigt ein Ausschnitt der erarbeiteten Tabelle aus der Kategorie „Unterstützung im förderdiagnostischen Prozess: Erfassen, Entwickeln, Überprüfen“. Die vollständige Tabelle befindet sich im Anhang der vorliegenden Arbeit.

Tabelle 7: Ausschnitt aus der Tabelle Kategorienbildung und Paraphrasentabelle

Erfassen von Aktivitäten		
	Man schaut auf Sachen, die man im Alltag überschaut	AN 10 YK 89 AI 63
	Ich finde man kann auf andere Situationen übertragen. Nachdem ich das durchgeführt habe, habe ich das Gefühl ich könnte das in verschiedenen anderen Situationen auch beobachten.	SE 58
Handlungsgrenzen		
	Die Aktivitäten sind aufgeführt von wenig Funktion bis viel Funktion und es lässt sich irgendwo eine Grenze ausmachen. Gibt die richtige Anzahl Tassen in den Teig ging, doch gib die korrekte Anzahl Löffel in den Teig nicht. Da kann man sich auch Gedanken machen weshalb nicht. Da muss man wohl davon ausgehen, dass das Abzählen noch nicht stabil ist. Das ist eine Information, die man erhält.	AI 15 IA 33
	Ich sehe hier beispielsweise eine sehr schöne Grenze zwischen dem Handeln mit einem Gegenstand und dem in Beziehung setzen von zwei Gegenständen, was noch nicht möglich ist. Eine wichtige Erkenntnis, mit der man was anfangen kann.	AI 107
	Man kann mit den verschiedenen Rezepten auch einmal auf die nächste Ebene gehen und schauen, wie es sich verhält.	YK 63
Folgerungen aus den Aktivitäten:		
	Natürlich muss man sie öfters beobachten damit man es wirklich mit Sicherheit sagen kann, doch es gibt wieder Hinweise.	AI 116 AN 30
	Es ist ein Screeningverfahren und mit einmal Brotbacken erhält man schon sehr viele Informationen, die Anhaltspunkte geben und die es zu prüfen gilt	AI 141
	Ich finde es genial, dass diese Information bei dem Verfahren ebenso herausgeholt werden konnte, wie beim letzten Austausch mit Therapeuten und anderen Fachpersonen.	AI 111

7 Interpretation der Daten

In diesem Kapitel werden anhand der ausgewerteten Daten die Spannungsfelder, welche sich ergeben haben aufgezeigt. Diese dienen des Weiteren zur Überprüfung der Zielsetzungen.

7.1 Spannbreite vs. Effizienz

Während des Entwickelns des Verfahrens tauchte immer wieder das Spannungsfeld zwischen der Spannbreite und der Effizienz des Verfahrens auf. Einerseits war die Idee, ein Verfahren zu entwickeln, welches für Lernende auf allen Entwicklungsstufen einsetzbar ist und möglichst viele Aktivitäten nach ICF-CY erfasst. Andererseits sollte das Verfahren benutzerfreundlich gestaltet sein und somit auch effizient im Unterricht eingesetzt werden können.

Durch die grosse Spannbreite wurde der Erfassungsbogen relativ umfangreich, was zu Bedenken in Bezug auf die Effektivität führte. In den Interviews hat sich gezeigt, dass einige der pädagogischen Fachpersonen beim ersten Eindruck durch den Umfang des Erfassungsbogens etwas erschrecken (IA 6). Doch sie erkannten, dass die Idee dahintersteckt, nur die passenden Bereiche auszufüllen (AI 138, AN 6, 60, MS 82). Es wurde mehrfach erwähnt, dass die Einarbeitung in das Verfahren etwas Zeit benötigt, dass es danach aber angenehm durchführbar ist (AI 80, MS 79). Obwohl der Umfang zuerst als sehr gross empfunden wurde, wird eine Erweiterung in anderen Teilbereichen gewünscht (AI 134, AN, 28, YK 43, 140). Dies zeigt, dass die Art des Verfahrens geschätzt wurde. Die Kreuzchen-Methode wird dem grossen Umfang des Erfassungsbogens gerecht. Eine Person erwähnt gleich mehrmals, dass das Setzen von Kreuzen eine sehr effiziente Methode sei und sie den Umfang deshalb als angemessen empfindet (YK 141, 125). Die grosse Spannbreite des Verfahrens hat sich bewährt. Es wurden Lernende auf allen Entwicklungsstufen nach Bruner erfasst. Dabei kam keine Rückmeldung, aus welcher schliessen lässt, dass der Erfassungsbogen nicht gepasst hätte. Der Experte äussert seine Überraschung, wie gut er eine Schülerin in der Sensomotorik erfassen konnte (AI 120).

Eine Expertin (MS 15) erwähnte die Überlegung, getrennte Raster für verschiedene Entwicklungsphasen zu erarbeiten. Dies war auch während der Entwicklung des Instrumentes eine Diskussion. Es gilt jedoch zu bedenken, dass es vor allem bei Lernenden mit einer Beeinträchtigung, nicht ganz einfach ist, die Aktivitäten den Entwicklungsstufen zuzuordnen. Dies in erster Linie deswegen, da sie sich durch viel Übung und Automatisierung einige Fertigkeiten aneignen können, die nicht der kognitiven Entwicklung entsprechen. Des Weiteren können Beeinträchtigungen beispielsweise im motorischen Bereich dazu führen, dass gewisse Aktivitäten nicht ausgeführt werden können, was zur Folge hat, dass bei demselben oder derselben Lernenden mit verschiedenen Bogen gearbeitet werden müsste. Um dies zu verhindern wurde bei der Entwicklung des Verfahrens darauf geachtet, dass alle Entwicklungsphasen anhand des einen Bogens zu erfassen sind.

Die Art in der die ICF-CY im Beobachtungsbogen dargestellt ist, wird von den Expertinnen und Experten geschätzt. Der Beobachtungsbogen wird als logisch aufgebaut (AI 5) und sehr detailliert (AN 2) beschrieben. Die Aufschlüsselung der Aktivitäten und deren Untermauerung durch Beispiele wird als positiv erachtet (AI 15, IA 33, YK 38, 35, 40, 84, 125).

Aussagen aus den Interviews:

„Es ist übersichtlich. Die Aktivitäten sind mit Beispielen verdeutlicht, was mir wirklich gut gefällt. Ich kann ankreuzen, was mir effizientes Arbeiten ermöglicht und trotzdem finde ich genügend Platz für Notizen. Die Aufteilung gelingt, gelingt teilweise und gelingt nicht, empfinde ich als sehr gut, da sie ausreicht, um das zu sagen, was nötig ist“ (YK 125).

„Das Erfassungsverfahren ist sehr detailliert, es schaut auf viele Details auf die ich selber nicht achten würde.“ (AN 2)

7.2 Formelle Diagnostik vs. Informelle Diagnostik

Ein zentraler Aspekt des Erfassungsverfahrens stellt die handlungsorientierte Fördereinheit dar, welche, wie es der Name bereits sagt, die Förderung der Lernenden ermöglichen soll. Pitsch & Thümmel (2005, S. 25) sind der Meinung, dass begleitete Lernsituationen, die nicht isoliert sind, sondern in der Realität stattfinden und in enger Verbindung zu bedeutsamen, konkreten Alltagssituationen stehen, die besten Voraussetzungen für den Erwerb einer grossen Handlungsfähigkeit bieten. Im Rahmen der Interviews wurde mehrfach erwähnt, dass standardisierte Testverfahren, wie sie in der formellen Förderdiagnostik angewendet werden, eine künstliche Situation hervorrufen, welche bei der testenden Person sowie den Lernenden Stress hervorrufen kann (YK 101). SE (70) sagt in ihrem Interview, dass Diagnostik manchmal so sachlich und oberflächlich daher kommt und nur ein kleiner Anteil aus der Praxis vorhanden ist. In diesem Verfahren hat es Verknüpfungen aus der Praxis, so gibt es ein Zusammenspiel. Es braucht beides, das eine kann nicht ohne das andere auskommen.

Diese Aussagen zeigen das Spannungsfeld auf, welches beim Einsatz von standardisierter Diagnostik, welche keinen Bezug zur eigentlichen Förderung hat, entstehen kann.

Das entwickelte Erfassungsverfahren lässt sich der informellen Förderdiagnostik zuordnen. Häussler, Fritzsche und Tuckermann (2013, S. 7-9) beschreiben diese, als eine gezielte Erhebung individuell bedeutsamer Fähigkeiten und Fertigkeiten ohne die Anwendung eines standardisierten Verfahrens. Die informelle Förderdiagnostik bietet die Möglichkeit, die Diagnostik auf einzelne Lernende und deren Kompetenzen anzupassen. Sie fließt oft begleitend in den Förderprozess ein. Nach den Aussagen der befragten Personen sind die Lernenden auf der praktischen Ebene eher zu erreichen als mit isolierten Übungen. Sie müssen lernen im lebenspraktischen Bereich zurechtzukommen. Innerhalb dessen aufzusplittern und zu erfassen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten vorhanden sind, wird als eine gute Idee empfunden (AI 53, MS 66). Ob die Durchführung zu einer Fördereinheit wird hängt stark von der pädagogischen

Fachperson ab. Pitsch und Thümmel (2005, S. 103) schreiben, dass eine Erweiterung der Handlungskompetenzen in erster Linie stattfindet, wenn die Lernenden in alle Handlungsphasen einbezogen werden. Es könnte die Gefahr bestehen, dass die Handlung zu einer Beschäftigung wird.

Als Gegenstück, aber auch als Ergänzung zur informellen Förderdiagnostik, steht die formelle Förderdiagnostik. Sie basiert auf standardisierten Instrumenten, deren Durchführung und Auswertung nach festgelegten Kriterien erfolgen. Vorteil dieser Verfahren ist die Vergleichbarkeit der Resultate. Nachteile sehen Häussler und ihr Team darin, dass standardisierte Verfahren sich schlecht in eine natürliche Situation einbringen lassen und bei manchen Lernenden unmöglich anwendbar sind (vgl. Häussler et al. 2013, S. 7-9). Dies deckt sich mit den oben erwähnten Aussagen aus den Interviews.

Dem entwickelten Verfahren kommt es zugute, dass es einerseits durch den Erfassungsbogen eine strukturierte Beobachtung ermöglicht (AI 60, YK 89) und der pädagogischen Fachperson andererseits grosse Freiheiten bei der Gestaltung des fördernden Settings im Rahmen einer handlungsorientierten Fördereinheit, lässt. Mühl (1979, S. 72) meint zu dieser Thematik, dass immer, wenn ein strebendes Verhalten, Dinge der Umwelt zu erreichen, zu manipulieren oder wahrzunehmen, erkennbar wird, sind Handlungsansätze vorhanden, die es aufzugreifen und zu fördern gilt. AI (107, 111) erklärte, dass er bei der Schülerin im Bereich der sensomotorischen Entwicklung viel herauslesen konnte und mit dem Erfassungsverfahren auf dieselben Ergebnisse kam, wie sie im Förderteam besprochen worden seien. Das Einfließen in den Förderprozess, wie es in der informellen Diagnostik der Fall ist, wird von den Expertinnen und Experten sehr geschätzt. Beispielsweise wird erwähnt, dass es sinnvoll ist, wenn man in der alltäglichen Situation drin ist und Tätigkeiten ausführt, die man täglich macht, die Ressourcen oder Schwierigkeiten sieht und gleich in diesen Situationen üben kann (MS 75).

Für den Förderprozess ist die Sprache zentral, weswegen sie spontan, unterstützend eingesetzt wird, wie dies die Expertinnen betonen. In diesem Bereich wirkt die formelle Förderdiagnostik durch ihre standardisierte Vorgehensweise oft einengend oder verbietet der pädagogischen Fachperson sogar die sprachliche Unterstützung. Die Wichtigkeit der Sprache wird in der Theorie „Handeln nach Bildern und Plänen“, die als Grundlage des Bieler Modells dient, dargestellt. Um den Prozess der Lernenden vom Ist-Zustand, den Soll-Zustand zu erreichen, kann die pädagogische Fachperson mit verbalen Hinweisen und Handlungshinweisen unterstützen. Dabei spielt das Unterstützen des Rückkoppelungsprozesses eine wichtige Rolle (Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 144).

MS (1) fasst das Erfassungsverfahren folgendermassen zusammen: „Ich habe gemerkt, dass es, da es so handlungsorientiert ist, sehr ansprechend und aufschlussreich ist. Ich habe einfach gemerkt, dass man sobald man etwas in der Hand hat und weiss, dass man es später festhält, noch einmal anders hinschaut. Man hat dieses Raster, bei dem

man weiss, um welche Kriterien es im konkreten geht. Ich habe bei der Schülerin wieder gemerkt, was alles auch noch wichtig zu beachten wäre oder wo man genauer hinschauen sollte. Ich sehe, in welchen Bereichen der Förderbedarf wäre oder wo man ihr noch Strategien geben könnte, damit sie eine Handlung besser bewältigen könnte. Wenn man im Alltag mit den Schülerinnen und Schülern arbeitet, sieht man es schon auch, aber so eine Erfassung zwingt einem immer wieder, zu überlegen, was dieser Befund über uns oder die Schülerin aussagt oder welche Bedeutung er hat. Dies sollte zumindest auch die Idee dahinter sein.“

7.3 Diagnostik vs. Förderplanung

Steppacher (2004, S. 18) stellt die Förderdiagnostik als Kreismodell dar, bei dem sich Diagnostik und Förderung abwechseln. Auch Bundschuh (2007, S. 15) bringt zum Ausdruck, dass Diagnostik und Förderung unabdingbar zusammengehören.

In der Diskussion mit Mitstudierenden und Mitarbeitenden zeigte sich immer wieder, dass viele Diagnostikverfahren oder Instrumente als zu wenig mit der Praxis verbunden empfunden werden. Die Ableitung von Förderung aus den Ergebnissen der Diagnostik scheint nicht immer einfach zu sein. Auch beim Erarbeiten dieses Verfahrens stellte das Miteinbeziehen der Förderplanung einen Knackpunkt dar. Die Planung ist sehr individuell und hängt stark von den Lernenden sowie der pädagogischen Fachperson ab. Es erscheint als schwierig, sie in das Verfahren selber zu integrieren. Im Rahmen der informellen Förderdiagnostik wurde eine Möglichkeit gefunden, welche das Ableiten der Förderung erleichtert.

In der informellen Förderdiagnostik, wie auch im vorliegenden Verfahren, fließt die Diagnostik in die Förderung selbst mit ein (vgl. Häussler et al. S. 13). Dies ermöglicht ein Ableiten der Förderung direkt aus dem förderdiagnostischen Prozess. So erwähnt eine Expertin, wie auch der Experte, dass sie die Förderung, zumindest für ähnliche Einheiten, eins zu eins ableiten können, weil sie direkt in der Situation drin sind. Es gibt beispielsweise Hinweise, was die nächste Anleitung vom Umfang und der Komplexität her bieten müsste (AI 37, MS 70). Es ist in den Interviews auch die Rede von Grenzen, an welche die Lernenden während der Durchführung der Fördereinheit stossen, durch diese Grenzen wird sichtbar, wo die Förderung ansetzen oder wo eine Veränderung gemacht werden soll. „Hier sieht man die Grenze und somit den Punkt, an dem man ansetzen müsste.“ (AI 19)

Es wurden aber auch Grenzen des Verfahrens aufgezeigt. So wird angesprochen, dass sich das Verfahren auf den Bereich der Haushaltstätigkeit beschränkt. Wie auch im Begleitkommentar erwähnt, geht aus den Interviews hervor, dass mit der Durchführung einer Fördereinheit viele Informationen gewonnen werden, die es jedoch zu prüfen gilt (AI 141).

Die Expertinnen und der Experte sind sich einig, dass das Verfahren beim Schreiben des Schulberichts wie auch beim Finden von Lernzielen eine Hilfe ist. Dies zeigt, dass es sowohl für die Diagnostik, wie auch die Förderplanung eingesetzt werden kann.

Weitere Aussagen aus den Interviews:

„Hier sieht man es schön. Sie kann vieles selbstständig, dann einiges teilweise und danach ist es nicht mehr möglich“ (AI 43).

„Die Aktivitäten sind aufgeführt von wenig Funktion bis viel Funktion und es lässt sich irgendwo eine Grenze ausmachen. Gib die richtige Anzahl Tassen in den Teig ging, doch gib die korrekte Anzahl Löffel in den Teig nicht. Da kann man sich auch Gedanken machen weshalb nicht. Da muss man wohl davon ausgehen, dass das Abzählen noch nicht stabil ist. Das ist eine Information, die man erhält“ (AI 15).

7.4 Ganzheitliche Erfassung vs. Erfassungsverfahren (Screening)

Im Rahmen der Entwicklung des Erfassungsverfahrens war die ganzheitliche Erfassung der Lernenden immer wieder ein Thema. Wenn von ganzheitlicher Erfassung gesprochen wird, beinhaltet diese die Körperstrukturen, Körperfunktionen, Aktivitäten, sprich Fähigkeiten und Fertigkeiten und die fördernden und hemmenden Umweltfaktoren sowie deren Wechselwirkungen.

Der Vorerfassungsbogen fordert die pädagogischen Fachpersonen dazu auf, sich vor der Durchführung der Fördereinheit Gedanken zu den verschiedenen Bereichen zu machen. Die Mehrheit der befragten Personen erwähnen, dass der Vorerfassungsbogen als hilfreich empfunden wird, da man an entscheidende Punkte erinnert wird, die vergessen gehen könnten (AN, 70, AI 124, YK 148, SE 88). Teilweise wurde von denselben Personen erwähnt, dass das Ausfüllen des Vorerfassungsbogens bei den zu erfassenden Lernenden, nicht unbedingt notwendig gewesen wäre, da sie diese bereits sehr gut kennen. MS (97) schätzte den Einbezug der hemmenden und fördernden Umweltfaktoren. Wie es in der Theorie nachzulesen ist, kann die Handlungsfähigkeit nicht nur durch Körperstrukturen und Körperfunktionen beeinträchtigt werden, sondern auch durch über- oder unterfordernde Umweltanforderung und Erwartungen (Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 12). Somit ist die Erfassung dieser Faktoren sowohl für diese zentrale Einheit, wie als auch für den Alltag, wie es YK (147) gesagt hat, sehr zentral.

Um den Bereich der Aktivitäten vollständig abzudecken, müsste das Erfassungsverfahren, wie es auch aus den Interviews hervorgeht, durch weitere Fördereinheiten erweitert werden (vgl. AI 134, AN 28, YK 43, 108, 118). Die Expertinnen sind jedoch ebenfalls der Meinung, dass im Rahmen dieser einzelnen Fördereinheit bereits eine weite Spannbreite der Aktivitäten abgedeckt wird (AI 15, 42, AN 2). Erwähnt wurden die Hinweise im Erfassungsbogen, die den Fachpersonen weitere Informationen über die Lernenden geben (vgl. AI 24) und somit die Aktivitäten etwas umfangreicher abdecken.

Laut Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi (2009, S. 15) ist die Wechselwirkung zwischen den Grundfunktionen (Körperfunktionen) und den Verhaltensgrundformen (Aktivitäten) so stark, dass es nicht möglich ist nur das eine oder das andere zu erfassen. In der Literatur über För-

derdiagnostik (Bundschuh, 2007, S. 15) sowie in der ICF (World Health Organization, 2011, S. 9) spielen die Wechselwirkungen zwischen den Körperfunktionen und Umweltfaktoren mit den Aktivitäten ebenfalls eine grosse Rolle. Um gewisse Items im Bereich der Emotion und Kognition einzuschätzen, ist die Fachperson auf das Beobachten von Indikatoren angewiesen. Indikatoren sind konkrete, der Fremdbeobachtung zugängliche Verhaltensweisen, die Rückschlüsse auf nicht sichtbare mentale und emotionale Prozesse ermöglichen. Ein zentraler Aspekt dafür ist das Gespräch mit der handelnden Person, indem man sie ihre Gedanken äussern lässt. Anstelle der inneren Sprache wird die äussere Sprache genutzt (Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 72). MS (122) fände es hilfreich, wenn die Aktivitäten und der Denkprozess parallel erfasst werden könnten. Da es ein Beschrieb der Aktivitäten ist, kommt dies ihrer Meinung nach zu kurz und die Interpretation muss im Anschluss stattfinden. Um von diesen sichtbaren Aktivitäten auf die Körperfunktionen schliessen zu können, ist ein tiefes Hintergrundwissen im Bereich der Entwicklungspsychologie erforderlich. Das Screeningverfahren ist in erster Linie auf die Erfassung der Aktivitäten ausgelegt, wobei die Körperfunktionen und – Strukturen, sowie die Umweltfaktoren, auf Grund des engen Zusammenspiels selbstverständlich auch zum Tragen kommen und für die Gestaltung einer handlungsorientierten Fördereinheit, respektive die Alltagsgestaltung pädagogischer Fachpersonen unabdingbar sind.

YK (63) erwähnt, dass es durch das Verfahren spannend und einfach gemacht ist, zu schauen, wie sich die Lernenden im Umgang mit einem etwas schwierigeren Rezept verhalten, wobei sie bezogen auf das Bieler Modell von der Zone der nächsten Entwicklung spricht. Die Zone der nächsten Entwicklung geht einen Schritt weiter als die Stufe, die die Lernenden selbst bewältigen können. An diese Stufe werden sie durch Anleitung und Unterstützung hingeführt (Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 127).

Das Erfassungsverfahren beinhaltet Teile aller Bereiche, welche Bestandteile einer ganzheitlichen Erfassung sind, doch es kann keinen Bereich vollständig abdecken. Die Erfassung ist, wie es auch im Bieler Modell (Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 35) nachzulesen ist, ein fortlaufender Prozess, bei dem die neuen Ergebnisse festgehalten werden sollen. Die Diskussionen im Förderteam bei der Analyse von Problemstellungen, bei der die, mit dem Verfahren erfassten Aktivitäten als Grundlage dienen können, nehmen im förderdiagnostischen Prozess eine zentrale Rolle ein (vgl. MS 48, 115).

7.5 Praxisrelevanz vs. Theoriebezug

Modelle des professionellen Handelns müssen darauf hin überprüft werden, ob sie sowohl dem Anspruch der Praxisrelevanz, wie auch des Theoriebezugs gerecht werden können. Sie müssen Plausibilität, Überzeugungskraft, Handhabbarkeit, Verständlichkeit der verwendeten Begriffe und Wechselwirkungen aufzeigen. Gewünscht sind Arbeitsmaterialien, die das richtige Mass an Fachlichkeit und Komplexität aufweisen und im professionellen Setting alltags-tauglich sind (vgl. Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 8).

Das vorliegende Erfassungsverfahren basiert auf den Theorien der Förderdiagnostik der ICF-CY, des handlungsorientierten Unterrichts und des Bieler Modells. Es war ein grosses Anliegen ein Verfahren zu entwickeln, welches wie oben genannt einerseits theoretisch gut verankert andererseits im professionellen Setting alltagstauglich ist.

Um den Anwenderinnen und Anwendern einen Einblick in die Theorie zu geben, welche hinter dem Verfahren steckt, wird der theoretische Hintergrund im Begleitkommentar kurz erläutert. Der Begleitkommentar als Ganzes wurde als Teil des Verfahrens geschätzt, als umfassend und hilfreich empfunden. Der theoretische Hintergrund wurde von zwei Personen als nebensächlich angesehen (YK 162, AI 93). Es kann darauf zu schliessen sein, dass sie vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen im Schultag im Bereich der Erfassung nach ICF-CY und des handlungsorientierten Unterrichts haben. Sie erwähnen auch, dass die Theorie zu einem Erfassungsverfahren gehöre, von ihnen aber meist überfolgen werde. Dem gegenüber steht die Aussage einer Person, bei der die Ausbildung schon weiter zurück liegt: Sie schätzte die Auffrischung der Theorie (IA 50). Eine Expertin, die mit ICF seit zehn Jahren vertraut ist, machte die Aussage, dass sich der Kommentar an Fachpersonen richtet, die bereits eine Ahnung der beschriebenen Theorien haben (MS 89). Damit spricht die Expertin etwas an, das auch während der Entwicklung des Verfahrens immer wieder in Frage gestellt wurde. Wie wirken sich das Hintergrundwissen und die Erfahrung der pädagogischen Fachperson auf die Anwendung des Verfahrens aus? Ist ein vertieftes Hintergrundwissen für die Anwendung des Verfahrens notwendig? Von den Expertinnen, die dieses Hintergrundwissen nicht haben, wurde in den Interviews nicht erwähnt, dass sie zur Durchführung mehr Hintergrundwissen benötigt hätten. Es konnten jedoch bei verschiedenen Aussagen Unterschiede festgestellt werden, welche auf das Hintergrundwissen der pädagogischen Fachpersonen im Bereich von ICF-CY schliessen lassen. SE (96) Der Vorerfassungsbogen bei Lernenden auszufüllen, die man noch nicht kennt, würde mir nichts bringen. SE (92) Der Kontext Familie spielt bei der Ausführung dieses Rezeptes keine Rolle. So konnten die Personen mit einem vertieften Hintergrundwissen ihre Aussagen genauer erläutern und erkannten von sich aus Ideen, welche hinter dem Verfahren stecken. AI (141) Es ist ein Screeningverfahren und mit einmal Brotbacken erhält man schon sehr viele Informationen, die Anhaltspunkte geben und die es zu prüfen gilt. MS (48, 115) drückte aus, dass man solche Fragen auch im Förderteam an einem Fachaustausch diskutieren könnte. Dies dient als Grundlage für die Fragestellung, die Hypothesen und die Zielfindung. AI (39) sagt; dass es für alle Förderbereiche noch zu wenig breit ist, doch in Bezug auf die Haushaltstätigkeiten ist es durchaus hilfreich. MS (108) und YK (14) meinten, dass die Rezepte anschliessend je nach Ziel angepasst werden müssten und dass dieses Instrument genau für das Erlangen dieser Erkenntnisse gedacht ist und man dies bei einem nächsten Mal in einer ähnlichen Situation umsetzen könnte. Es kann vermutet werden, dass das Verfahren von Personen mit und ohne vertieften Hintergrundkenntnissen benutzt werden kann. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass Personen mit vertieften Kenntnissen mehr aus dem Verfahren herausholen können und es ihnen im Rahmen des förderdiagnostischen Prozesses detailliertere Erkenntnisse ermöglicht.

8 Fazit

Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Verfahren entwickelt, welches pädagogischen Fachpersonen ermöglicht die Aktivitäten von Lernenden im Rahmen eines fördernden Settings, welches auf einer handlungsorientierten Einheit basiert nach ICF-CY zu erfassen. In der spannenden Erarbeitungsphase tauchten viele Fragen auf, die nach Lösungen, Entscheiden und Kompromissen verlangten. Unter anderem waren die Verbindung zwischen der Fördereinheit und dem Erfassungsverfahren, die ganzheitliche Erfassung oder der Umfang des Verfahrens immer wieder Diskussionsthemen. Die Evaluation, die das Aufschlüsseln der Spannungsfelder beinhaltet, welche auf Grund der Interviews mit fünf Expertinnen und einem Experten entwickelt wurden, war interessant und bereichernd.

Die gesetzten Ziele wurden den Aussagen der Expertinnen und des Experten zufolge erreicht. Das Erfassungsverfahren wird durchwegs positiv und für den Berufsalltag unterstützend eingeschätzt. Eine Erweiterung des Verfahrens wird gewünscht. Die folgende Aussage des Experten fasst kurz und knapp zusammen, wie das Fazit einer pädagogischen Fachperson nach der Durchführung der Fördereinheit lauten kann:

„Es ist ein Screeningverfahren und mit einmal Brotbacken erhält man schon sehr viele Informationen, die Anhaltspunkte geben und die es zu prüfen gilt“ (AI, 141).

9 Ausblick

Das Erfassungsverfahren in der vorliegenden Form enthält die, von den Expertinnen und dem Experten evaluierten Materialien, welche in dieser Arbeit beschrieben werden.

Während der Erarbeitung des Erfassungsverfahrens sowie durch die Evaluation der durchgeführten Interviews wurden Ideen entwickelt, wie sich das Verfahren anpassen, erweitern und differenzieren liesse. Diese Möglichkeiten werden im Kapitel „Ausblick“ aufgegriffen.

Eine Idee besteht darin, die Hinweise im Erfassungsbogen zur Beobachtung weiterer Aktivitäten, zu ergänzen. Da es den Umfang der Erfassung noch vergrössert, müsste darauf hingewiesen werden, dass diese Hinweise einen Zusatz bieten und auch weggelassen werden können.

Das Entwickeln und Aufschlüsseln weiterer Einheiten in Bereichen ausserhalb der Haushaltstätigkeit ist eine weiter spannende Möglichkeit zur Weiterentwicklung des Verfahrens, welche bereits im Vorfeld der Interviews ein Thema war. Dabei könnte das Ziel verfolgt werden, alle Aktivitäten des ICF-CY abzudecken.

Eine andere interessante Herausforderung wäre es, basierend auf dem bereits entwickelten Erfassungsverfahren einen Beobachtungsbogen zu entwickeln, welcher anhand des ICF-CY aufgebaut ist, ohne sich an eine bestimmte Einheit zu halten. Es wurde in den Interviews oft erwähnt, dass die Aufschlüsselung und die Beispiele sehr hilfreich sind. So könnte ein Beobachtungsbogen entstehen, welcher aufzeigt, wo im Alltag die Aktivitäten nach ICF-CY erfasst werden und welche Beispiele in Berichten und an Gesprächen benutzt werden könnten. Oftmals sind es sehr alltägliche Situationen, wie die Garderobensituation, in welcher bereits viel erfasst werden kann.

Es wurde gewünscht, dass dieses Erfassungsverfahren auch Drittpersonen zugänglich gemacht werden soll. An den Schulen, an denen das Verfahren entwickelt wurde, wird es auf jeden Fall vorgestellt und zur Verfügung gestellt.

Eine Veröffentlichung wird momentan nicht angestrebt, sie ist aber auch nicht ausgeschlossen.

10 Literaturverzeichnis

- Bruner J. S., Olver, R. R., Greenfield, P. M. et al., (1971). *Studien zur kognitiven Entwicklung*. Stuttgart: Ernst Klett Verlag.
- Bundschuh, K. (2007). *Förderdiagnostik konkret. Theoretische und praktische Implikation für die Förderschwerpunkte Lernen, geistige, emotionale und soziale Entwicklung* (3. Neubearbeitete Auflage). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Kinkhardt.
- Fischer, E. (2004). Grundlagen und Prinzipien eines subjektorientierten Unterrichts im Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“. In E. Fischer (Hrsg.), *Welt verstehen Wirklichkeit konstruieren. Unterricht bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung* (S. 13-51). Dortmund: Verlag modernes Lernen, Borgmann KG.
- Flick, U. (2012). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (5. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und Qualitative Inhaltsanalyse*. 4. Auflage. Wiesbaden: Verlag der Sozialwissenschaften.
- Häussler, A. (2008). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis* (2. Auflage). Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Häussler, A., Fritzsche J., Tuckermann, A. (2013). *Informelle Förderdiagnostik. Ansätze für eine Förderung entdecken*. Dortmund: Borgmann Media.
- Hollenweger, J. (2003a). Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF): Ein neues Modell von Behinderungen (Teil I). *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 10/03, 4-8.
- Hollenweger, J. (2003b). Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) und ihre Bedeutung für das Bildungssystem (Teil II). *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 11/03, 40-60.
- Institution für Qualitätssicherung in Prävention und Rehabilitation GmbH an der Deutschen Sporthochschule Köln. (2010). *Assessment und Diagnostik*. Internet: <http://www.assessment-info.de/assessment/seiten/assessment/glossar/glossar-de.asp> [22.04.2014].

- Jank, W. & Meyer, H. (1994). *Didaktische Modelle*. (3. Auflage). Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Meuser, M., Nagel, U. (1991). *ExpertInneninterviews-vielfach erprobt, wenig bedacht. Ein Beitrag zur qualitativen Methodendiskussion*. Internet: <http://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/2402> [31.05.2014].
- Meuser, M., Nagel, U. (1997). ExpertInneninterview. Wissenssoziologische Voraussetzungen und methodische Durchführung. In: Frieberthäuser, B., Prengel, A. (Hrsg.) (1997). *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft*. Weinheim: Juventa.
- Mieg, H. A., Näf, M. (2005). *Experteninterviews* (2. Auflage). Institution für Mensch-Umwelt-Systeme (HES). Zürich: ETH Zürich.
- Mühl, H. (1979). *Handlungsbezogener Unterricht mit Geistigbehinderten*. Bonn-Bad: Godesberg.
- Niedermann, A., Meisel-Stoll, M., Sahli, C. & Zeltner, U. (2010). *Heilpädagogische Unterrichtsgestaltung. Ein Studienbuch zur Förderdiagnostik, Basisfunktionsschulung und Klassenführung* (3. Auflage). Bern: Haupt Verlag.
- Nieuwsteeg-Gutzwiller, M. & Somazzi, M. (2010). *Handlungsorientierte Ergotherapie. Das Bieler Modell als Grundlage für Ausbildung und Praxis* (1. Aufl.). Bern: Hans Huber Verlag.
- Pitsch, H., Thümmel, I. (2005). *Handeln im Unterricht. Zur Theorie und Praxis des Handlungsorientierten Unterrichts mit Geistigbehinderten*. Oberhausen: Athena Verlag.
- Steppacher, J. (2004). Förderdiagnostik in der Schulischen Heilpädagogik. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 10/04, 18-23.
- World Health Organization (Hrsg.). (2011). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (1. Übersetzte Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.
- Zech, F. (2002). *Grundkurs Mathematikdidaktik. Theoretische und praktische Anleitungen für das Lehren und Lernen von Mathematik*. 10. Auflage. Weinheim, Basel: Beltz.

11 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Förderdiagnostischer Prozess	13
Abbildung 2: ICF als Modell	18
Abbildung 3: Handlungsfähigkeit und ihre Einflussfaktoren (Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S.11)	29
Abbildung 4: Bereiche und Komponente des Bieler Modells in den Phasen einer Handlung in einer Dreiebenen-Darstellung	30
Abbildung 5: Handlungsstrukturanalyse: grafische Darstellung einer Handlung (Nieuwesteeg-Gutzwiller & Somazzi, 2009, S. 74)	35

12 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Denkstufen nach Bruner	39
Tabelle 2: Abstraktionsniveaus nach Häussler (2008, S. 84)	39
Tabelle 3: Auszug aus dem Muffins Piktogramm-Rezept	46
Tabelle 4: Auszug aus dem Erfassungsbogen	50
Tabelle 5: Ziele des Verfahrens.....	58
Tabelle 6: Kategorisierung deduktiv und induktiv	60
Tabelle 7: Ausschnitt aus der Tabelle Kategorienbildung und Paraphrasentabelle	61

Anhang

Anhang 1: Interviewleitfaden – Evaluation des Erfassungsinstrumentes

Einleitung:

- Dank für die Zusammenarbeit
- Anlass: Interview im Rahmen einer Masterarbeit: Erfassung von ICF-Aktivitäten anhand handlungsorientierter Unterrichtseinheiten, nach dem Einsatz des Instrumentes
- Vorgehen: Aufnahme der Interviews, anschließende Transkription der zentralen Interviewstellen; Anonymisierung der persönlichen Daten
- Dauer: ca. 60 Minuten
- Fragen zum Interview seitens der befragten Person

Hauptteil:

Persönliche Daten:

Alter, Berufserfahrung, Ausbildung (wo, was, wann), Arbeit mit ICF / ICF Kenntnisse

Angaben zur momentanen Tätigkeit:

Institution, Stufe der Klasse, Beteiligung am Kochunterricht

Diagnostisches Vorgehen

Instrumente, Vorgehen, ICF (seit)

Einsatz des Erfassungsinstrumentes

Alter des oder der Lernenden

Entwicklungsphase (welches Rezept wurde eingesetzt?)

Wie lange arbeitet man bereits mit der, dem Lernenden

Hat die oder der Lernende Erfahrungen im Kochunterricht?

Eröffnungsfrage: (5')

Erzähl mir von deinen Erfahrungen mit dem Erfassungsinstrument.

Schlüsselfrage 1:

Wie unterstützt dich das Verfahren im förderdiagnostischen Prozess?

Eventuellfragen zu den Themen:

- Erfassung der Aktivitäten
- Erfassung von Problem- oder Fragestellungen
- Entwicklung der Schwerpunkt- / Entwicklungsthemen

- Entwicklung nächster Lernziele
- Überprüfung der Entwicklungsthemen
- Überprüfung von Lernzielen
- Unterstützung beim Schreiben des / Förder- oder Schulberichts.
- Ist für dich das Verfahren sinnvoll parallel zum SSG?

Schlüsselfrage 2:

Wie empfindest du die Einbettung in einer handlungsorientierten Unterrichtseinheit:

Eventuellfragen:

Welche Vorteile siehst du?

Welche Nachteile siehst du?

Schlüsselfrage 3:

Unser Ziel war es, ein Verfahren zu schaffen welches den Lernenden im Rahmen der Handlungsorientierten Unterrichtseinheit ein förderndes Setting bietet und womit gleichzeitig möglichst viele Aktivitäten nach ICF – CY erfasst werden können.

Wurde in deinen Augen dieses Ziel erfüllt? Begründe...

Eventuellfragen zu den Themen:

Erfassung der Aktivitäten

Förderndes Setting

Schlüsselfrage 4:

Wie empfindest du den Aufbau des Verfahrens und die einzelnen Teile des Verfahrens? (Nutzen, Übersicht, Gestaltung, Handhabbarkeit, Klarheit, Umfang)

Eventuellfragen zu den Themen

- Begleitkommentar
 - o Theorie
 - o Aufbau der Einheit
- Vorerfassung
- Anhand welcher Kriterien hast du das Rezept ausgewählt?
- Rezepte

Erfassungsbogen (Wie empfindest du die Reihenfolge der Aktivitäten)

Abschlussfrage: (5')

Gibt es etwas, was du von dir aus ansprechen möchtest? Möchtest du noch etwas hinzufügen?

Hast du weitere Anregungen?

Schlussteil (5')

- **Dank** für das Gespräch
- **Angebot:** Einsicht in die Masterarbeit

Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen

(Erzählung aufrechterhalten; Aspekte vertiefen)

- Wie war das für dich?
- Erzähl doch noch ein bisschen mehr darüber?
- Wie ging das dann weiter?
- Kannst du das noch etwas ausführen?
- Kannst du mir ein Beispiel dazu nennen?

Material

Aufnahmegerät mit Tonträger

Notizpapier und Stifte

Erfassungsinstrument (Begleitkommentar, Vorerfassung, Rezepte, Beobachtungsbogen)

Anhang 2: Kategorien und Paraphrasentabelle

Handhabbarkeit

Begleitkommentar		
Theorie		
	Der Kommentar richtet sich schon an Personen, die bereits eine Ahnung von ICF und auch handlungsorientiertem Unterricht haben. Doch ich gehe davon aus, dass dies eigentlich alle Fachpersonen wissen sollten.	MS 89
	Theorie gehört in den Begleitkommentar eines Erfassungsverfahrens, wird jedoch oft überflogen.	YK 162 AI 93
	Der Theorieteil ist knapp gehalten und dadurch schnell durchgelesen.	AI 91
	Der theoretische Hintergrund fand ich gut, um die Theorie aufzufrischen	IA 50
Ausführungshinweise		
	Wie es auch in der Beschreibung steht, sollte man Einzelbeobachtungen nicht verallgemeinern.	YK 96
	Die Hinweise zur Durchführung waren verständlich und klar aufgebaut.	IA 56 AI 79 MS 95 YK 161
	Ausführungshinweise sind der wesentliche Teil des Begleitkommentars.	AI 96
	Ihr gebt genaue Anweisungen zur Durchführung, gebt Ideen, wie man das Setting anpassen könnte. Dies ist gut gelöst.	YK 159
Gesamtkommentar		
	Der Begleitkommentar ist sehr gut nachvollziehbar. Er war wichtig, dass ich wusste, was ich zu tun habe und was der Sinn ist.	SE 2 AN 63
	Der Begleitkommentar ist umfassend.	MS 79

Rezepte		
Aufbau / Struktur		
	Diese sind sehr verständlich und sehr detailliert.	MS 103
	Sie sind ansprechend und in verschiedenen Formen vorhanden (Foto, Piktogramm, Text)	YK 167
	Das Brotrezept ist einfacher vom Zeitbedarf her. Damit der Schüler auch dranbleiben kann.	AN 75
	Die Rezepte (Foto und Text) sind von der Struktur her so aufge-	AI 83

	baut, dass die Schüler nicht gehemmt wurden. Die Schülerin hatte keine Schwierigkeiten sich während des Herstellens zu konzentrieren.	
	Gut fand ich, dass die Handlung „gib drei Tassen Mehl dazu“ dreimal nach einander aufgeführt wird und man blättern muss.	YK 6
	Es hat mich irritiert, weshalb in einem Piktorezept mit Gramman-gaben gearbeitet wird.	SE 110
	Die Muffins haben mich mehr angesprochen für ein Kind in die-sem Alter und ich weiss, dass die Schülerin nicht so gerne in den Teig hineinfasst.	SE 116
Anpassung		
	Ich habe die einzelnen Schritte einfach abgedeckt zur Struktu-risierung. Ich würde bei dieser Schülerin die einzelnen Bilder ver-wenden, ausschneiden und umdrehen, damit sie den Überblick hat. Dies ist ja auch eure Idee.	MS103
	Zentral ist es, dass man sie anpassen würde. Das eigene Material fotografieren oder die genauen Rezeptzutaten einkaufen. Doch dies ist eine kurze Sache	YK 168 YK 8 SE 114
	Ich habe die Zutaten bereitgelegt, da es zu komplex gewesen wäre, sie aus dem Schrank zu holen. Doch ich habe noch weite-re Zutaten dazugelegt, um zu sehen, ob sie das Richtige holt.	YK 4
	Ich habe den Schritt mit der Mulde weggelassen	YK 17
	Ich muss abschätzen können, wie viel Hilfestellung ich geben muss.	SE 19
Begleitende Sprache		
	Sie konnte sich besser auf die begleitende Sprache einlassen, als auf die Bilder. Die begleitende Sprache ist zentral	YK 19 YK 11 YK 171 AN 78

Vorerfassung		
	Ganz zentral finde ich den Vorerfassungsbogen, vor allem in Bezug auf unseren Alltag. Ich würde ihn als zweites Deckblatt in die Schülerdokumentation einfügen.	YK 147 YK 153
	Die Vorerfassung hätte ich nicht gebraucht, da ich den Schüler kenne und weiss, was er braucht und dies bereits erfasst habe. Manchmal ist es gut wenn man sich gewisse Sachen nochmals bewusst macht und an Dinge denkt, die man sonst vergessen hätte.	AN 70 AI 124 YK 148 SE 88
	Den Vorerfassungsbogen empfinde ich als sehr gut und sehr	MS 97

	hilfreich. Hemmende und fördernde Umweltfaktoren, Kontextfaktoren, Körperfunktionen und Körperstrukturen werden erfasst, dies ist sehr hilfreich, da diese ab und zu vergessen gehen.	
	Für die Erfassung ist dies bestimmt sinnvoll.	AI 100

Erfassungsbogen		
Umfang / Auswahl		
	Wenn man es einige Male durchgeführt hat, weiss man besser, was man auslassen kann und was für die Erfassung wichtig ist.	AN 60
	Bei den Beobachtungsbogen bin ich zuerst erschrocken, weil es so viel ist, dann habe ich aber bemerkt, dass es nicht so gedacht ist, dass alles ausgefüllt werden soll.	IA 6
	Der ganze Bogen ist relativ lang. Man könnte eine gekürzte Version verwenden. Für alle Schüler wäre es ein grosser Aufwand.	AN 45
	Es war mir nicht ganz klar, ob man auch zwei Bogen schwerpunktmässig herausnehmen könnte, dies wäre schon die Idee. Wenn man es so eingrenzt, denke ich, kann man es gut bewältigen.	MS 82
	Das Instrument beleuchtet sehr viele Details. Zum Teil musste ich etwas weglassen, weil es für ihn noch nicht relevant war.	AN 6
	Man kann den Fokus auf Teilbereiche setzen.	AI 138
Umfang / Einarbeitung		
	Die Arbeit mit den Erfassungsbogen dauert etwas, bis man sich alles durchgelesen hat, da es relativ lang ist. Da muss man sich durcharbeiten, doch dann läuft es eigentlich und man lässt es auch laufen.	AI 80
	Ich denke man muss sich wirklich hineindenken, doch beim ersten Einsatz eines Instrumentes benötigt es immer etwas mehr Zeit.	MS 79
Umfang / Methode		
	Mit dem Setzen von Kreuzen ist man schnell und somit ist der Umfang durchaus sinnvoll.	YK 141
Umfang / Erweiterung		
	Den hinteren Teil könnte man sogar noch ausführen, ansonsten finde ich es bestens.	YK 140 YK 43
	Es wäre schön noch mehr davon zu haben für andere Bereiche ausserhalb der Hauswirtschaft	AI 134
	Es ist nicht umfassend. Es bräuchte mehrere Aktivitätsbereiche.	AN 28
Reihenfolge der Aktivitäten		
	Ich komme gut klar, mit der ICF Struktur und bin es mir nicht anders gewohnt. Ich finde es nicht notwendig, dass die Items der	YK 145

	Handlung nach aufgeschrieben sind.	
	Es ist mir nichts Irritierendes aufgefallen.	AN 82 SE 105 IA 59
Handhabbarkeit durch den Aufbau		
	Es ist eine gute Auflistung von Fähigkeiten.	AI 42
	Der Erfassungsbogen ist logisch aufgebaut.	AI 5
	Man kann die Aktivitäten sinnvoll mit „gelingt“, „gelingt teilweise“ und „gelingt nicht“ gut beschreiben.	MS 50
	Mit der Notation der Anfangsbuchstaben in die Erfassungsbogen, lassen sich sehr gut mehrere Schülerinnen und Schüler erfassen. Ich habe ihn so modifiziert, dass ich drei daraus machen konnte.	AI 11
	Es wäre sinnvoll, wenn gelingt, gelingt teilweise und gelingt nicht, auf jeder Seite stehen würde und die Erfassungsbogen Seitenzahlen hätten.	MS 136
	Es ist übersichtlich. Die Aktivitäten sind mit Beispielen enthalten, was mir wirklich gut gefällt. Ich kann ankreuzen, was mir effizientes Arbeiten ermöglicht und trotzdem finde ich genügend Platz für Notizen. Die Aufteilung gelingt, gelingt teilweise und gelingt nicht, empfinde ich als sehr gut, da sie ausreicht um das zu sagen, was nötig ist.	YK 125
Aufsplitterung		
	Es ist einfach so schön aufgesplittert und aufgeschlüsselt.	YK 84 YK 38
	Es ist sehr detailliert. Es schaut auf viele Details auf die ich selber nicht achten würde.	AN 2
	Es ist so genau aufgelistet und die einzelnen Schritte sind auseinander genommen. So sieht man die ganze Abstufung und die Entwicklung des Kindes.	IA 33 AI 15
ICF Interpretation		
	Teilweise hatte ich das Gefühl gehört es zu einer einfachen Aufgabe oder eher zu komplexen. Doch es ist gut, dass es Beispiele hat. Sehr selten gab es Aktivitäten, die ich nicht benutzt habe.	YK 40
	Manchmal sitzt man vor diesem Buch und überlegt sich, was es heisst. Der Eine kommt auf eine ganz andere Idee als der Andere. Die vielen Beispiele finde ich ein grosse Unterstützung.	YK 35
	Mir ist schon mehrmals aufgefallen, dass man sagt, dass man mit ICF dieselbe Sprache hat und trotzdem gibt es einen gewissen Interpretationsspielraum.	YK 31
Hinweise		

	Was ich sehr interessant fand, waren die Aufgaben zwischen- drin. Zum Beispiel: Greift nach der Aufforderung nach dem grö- seren Löffel. Diese geben viele Informationen und von denen hätte ich mir noch mehr gewünscht. Man könnte weitere Dinge abrufen, die für die Entwicklung interessant sind (Wortschatz, pränumerischer Bereich). Diese geben Informationen, die ich teilweise noch nicht hatte, obwohl ich die Lernenden schon länger kenne.	AI 24
	Ich fand die Hinweise hilfreich. Ich habe sie während der Durch- führung erfasst.	SE 100

Unterstützung im förderdiagnostischen Prozess: Erfassen, Entwickeln, Überprüfen

Erfassen von Aktivitäten		
	Man schaut auf Sachen, die man im Alltag überschaut	AN 10 YK 89 AI 63
	Ich finde man kann auf andere Situationen übertragen. Nach- dem ich das durchgeführt habe, habe ich das Gefühl ich könn- te das in verschiedenen anderen Situationen auch beobach- ten.	SE 58
Handlungsgrenzen		
	Die Aktivitäten sind aufgeführt von wenig Funktion bis viel Funk- tion und es lässt sich irgendwo eine Grenze ausmachen. Gibt die richtige Anzahl Tassen in den Teig ging, doch gib die korrek- te Anzahl Löffel in den Teig nicht. Da kann man sich auch Ge- danken machen weshalb nicht. Da muss man wohl davon ausgehen, dass das Abzählen noch nicht stabil ist. Das ist eine Information, die man erhält.	AI 15 IA 33
	Ich sehe hier beispielsweise eine sehr schöne Grenze zwischen dem Handeln mit einem Gegenstand und dem in Beziehung setzen von zwei Gegenständen, was noch nicht möglich ist. Eine wichtige Erkenntnis, mit der man was anfangen kann.	AI 107
	Man kann mit den verschiedenen Rezepten auch einmal auf die nächste Ebene gehen und schauen, wie es sich verhält.	YK 63
Folgerungen aus den Aktivi- täten		
	Natürlich muss man sie öfters beobachten damit man es wirk- lich mit Sicherheit sagen kann, doch es gibt wieder Hinweise.	AI 116 AN 30
	Es ist ein Screeningverfahren und mit einmal Brotbacken erhält man schon sehr viele Informationen, die Anhaltspunkte geben	AI 141

	und die es zu prüfen gilt	
	Ich finde es genial, dass diese Information bei dem Verfahren ebenso herausgeholt werden konnte, wie beim letzten Fach- austausch mit Therapeuten und anderen Fachpersonen.	AI 111

Entwickeln von Problem- oder Fragestellungen		
	Alle Expertinnen und Experten sind sich einig, dass das Verfahren bei der Entwicklung von Problem- und Fragestellungen hilfreich ist.	
	Man kommt auf Ideen, weshalb etwas nicht gelingt und man hinterfragt noch einmal ist es wirklich so oder nicht. Wahrscheinlich mehr, als wenn man am Computer sitzt und einfach Aktivitäten aus dem Kopf ausfüllt.	YK 53
	Das Verfahren ist hilfreich bei der Entwicklung von Fragestellungen.	AN 16 IA 23 SE 37 YK 53
	Und solche Fragen könnte man auch im Förderteam an einem Fachaustausch oder so diskutieren und dies dient als Grundlage der Fragestellung, Hypothesen und der Zielfindung.	MS 48 115
	Ich habe es auf ein anderes Kind übertragen und habe festgestellt, dass man wirklich auf eine andere Fragestellung kommt.	YK 56
	Für ein Kind, welches auffällige Verhaltensweisen zeigt, welche man manchmal gar nicht weiss, woher sie kommen, ist es auch noch gut.	AN 10

Bestimmen von Entwicklungsbereiche		
	Alle Expertinnen und Experten konnten aufgrund des Erfassungsverfahrens Entwicklungsbereiche ableiten.	
	Hier sieht man die Grenze und somit den Punkt, an dem man ansetzen müsste.	AI 19
	Hier sieht man es schön. Sie kann vieles selbstständig, dann einiges teilweise und danach ist es nicht mehr möglich.	AI 43
	Ja, man könnte gut einen Förderbereich daraus ableiten.	MS 36 AN 18
	Ja, wenn es in einem Bereich es gelingt nicht hat, sieht man dass man dort noch hinschauen soll und die Voraussetzungen überprüfen muss und dort ansetzen kann.	AN 21

Entwickeln von Lernzielen		
	Die Expertinnen und Experten konnten aus den ausgefüllten Erfassungsbogen Förderziele ableiten.	
	Ja, man könnte gut ein Förderziel ableiten.	MS 36

		IA 25
	Ja, vor allem im Kochen ist es wunderbar.	YK 62
	Es kann direkt ein Feinziel für den Schulunterricht entstehen, was wiederum in das interdisziplinäre Arbeiten übergehen kann.	YK 67
	Für alle Förderziele ist es noch zu wenig breit, doch in Bezug auf Haushaltstätigkeiten ist es durchaus hilfreich.	AI 39
	In Bezug auf die Zielfindung, kann man etwas herauspicken ohne dass ich den Katalog des ISD aufschalten muss.	SE 40
	Es gibt eine grosse Vielfalt von Zielen, die bereits heruntergebrochen sind.	SE 41

Planen von Fördermassnahmen		
	Wenn ich für den Backunterricht etwas Neues ausdenken muss, gibt es mir Hinweise, was das nächste Rezept so bieten müsste. Wie viele Schritte sollte es haben, wie komplex sollte es sein, damit es eine Herausforderung ist.	AI 37
	Ich würde die Rezepte anschliessend je nach Ziel anpassen. Wenn es um die Selbstständigkeit gehen würde, würde ich einen Massbecher einsetzen, mit einer Markierung oder vier Tassen hinstellen. Genau für diese Erkenntnisse ist dieses Instrument gedacht und so kann man dies bei einem nächsten Mal in einer ähnlichen Situation umsetzen, was sehr benutzerfreundlich ist.	MS 108 YK 14
Überprüfen von Lernzielen		
	Ja, es hilft mir bei der Überprüfung, da ich genau weiss, was ich tun und beobachten muss.	SE 44 AN 25

Förderbericht		
	Die Expertinnen und Experten können die Erfassung für das Schreiben des Förderberichts einsetzen.	
	Ich kann es eigentlich eins zu eins in meinen Förderbericht schreiben. Beispiel: -Sie schreibt einzelne Buchstaben, sie schreibt einzelne Worte mit Unterstützung, doch das Schreiben von Sätzen ist nicht möglich. Das heisst, ich habe bereits einen vorformulierten Satz für meinen Förderbericht.	AI 44
	Das ist eigentlich sehr einfach. Ich kann dies praktisch Eins zu Eins übernehmen. Natürlich müsste man die Beurteilung noch ausformulieren.	MS 40
	Mit dem Erfassungsbogen kann ich mir viel „Blättere!“ im ICF Buch ersparen	AI 49
	Ich kann die gemachten Beobachtungen als Beispiele auflisten, doch für den ganzen Bericht ist es zu wenig umfassend.	AN 29

	<p>Ich werde die Erfassungsbogen für das Schreiben meiner Berichte im Sommer nutzen.</p> <p>Wir arbeiten mit dem Buch und die Bogen sind so schön aufgeschlüsselt. Das finde ich genial.</p>	<p>YK 184</p> <p>YK 47</p>
Ergänzung zum SSG		
	<p>Ja, denn du kannst anhand von einer Situation Verschiedenes aufzeigen. So hast du gleich Beispiele vor Augen.</p>	AN 33
	<p>Das würde ich einfach für mich brauchen und dann ergänzend einbringen</p>	SE 31

Vorkenntnisse der pädagogischen Fachpersonen

Einsatz ohne ICF-CY- Kenntnisse		
ICF- CY-Kenntnisse nicht notwendig		
	<p>Auf jeden Fall ist der Einsatz ohne ICF Kenntnisse möglich. Ich bin ebenfalls in der Lage Instrumente, die auf einem anderen Modell aufbauen zu nutzen. Dieses Instrument ist sehr klar strukturiert und verständlich aufgebaut. Ich denke, dass es auch ohne ICF Kenntnisse unterstützend wirken würde.</p>	YK 175
ICF-CY – Kenntnisse notwendig		
	<p>Ich denke, es ist eine Voraussetzung, dass man eine Idee von ICF-CY hat.</p>	MS 28
	<p>Ich habe kein extrem vertieftes Wissen (3tägige Einführung). Früher haben wir auch nicht viel anders gearbeitet. Es war einfach weniger systematisch. Doch das Beobachten von Aktivitäten war ebenfalls Bestandteil. Ohne jedes Wissen von ICF wird es schwierig.</p>	AI 129

Einsatzgebiet

Zu erfassende Lernende		
	<p>Ich konnte einige Informationen herausholen, die ich nicht erwartet hätte (Jugendliche in der Sensomotorik)</p>	AI 120
	<p>Bei dieser Schülerin (Sensomotorik) sind viele Beobachtungen unabhängig vom Rezept machbar, doch man kann sie beobachten. Fokussiert sich auf eine Stimme, Person, Bewegung und auch hier war, während der Stunde die Grenze beobachtbar. Diese basalen Informationen sind ja nicht arg aufs</p>	AI 113

	Rezept und die Einheit bezogen. Ich finde es jedoch trotzdem hilfreich, da diese Schülerinnen und Schüler beim Backen dabei sind.	
	Ich habe wahrgenommen, dass es ein grosses Spektrum von Kindern beinhaltet. Es können Kinder auf ganz verschiedenen Niveaus mit demselben Instrument erfassen.	AN 58 IA 35
	Es ist hilfreich für die Erfassung, sowie bei Kindern die man bereits kennt.	YK 70

Ganzheitlichkeit

Einbezug von Umweltfaktoren, Körperbezogenen Faktoren und Personenbezogenen Faktoren		
Vorerfassung		
	Den Vor erfassungsbogen empfinde ich als sehr gut und sehr hilfreich. Hemmende und fördernde Umweltfaktoren, Kontextfaktoren, Körperfunktionen und Körperstrukturen werden erfasst, dies ist sehr hilfreich, da diese ab und zu vergessen gehen. Dieses Instrument ist sehr klar strukturiert und verständlich aufgebaut. Ich denke, dass es auch ohne ICF Kenntnisse unterstützend wirken würde.	YK 175
Körperfunktionen		
	Ich finde es manchmal noch hilfreich, wenn man das Motorische und den Denkprozess erfassen kann. Es kommt etwas zu kurz, da es ein Beschreib ist. Man muss anschliessend noch interpretieren	MS 122

Einbettung in den handlungsorientierten Unterricht (Bezug zum Hauptziel)

Bezug zwischen Handeln und Erfassen		
	Ich finde es sehr interessant, so etwas aufzugleisen aufgrund von so etwas Einfachem, zu sehen, was eigentlich alles dahinter steckt ist wahnsinnig.	SE 20
	Man erreicht unsere Kinder nur durch Handlung. Sie müssen erleben, erfassen und begreifen, wie die Umwelt funktioniert.	MS 56
	Ich finde es ist etwas Alltägliches, bei dem man, mit Hilfe des Erfassungsbogens einmal genau hinschaut. Bei den Erfassungsinstrumenten und Tests sonst entsteht eine künstliche Situation.	YK 89
	Testsituationen sind sehr künstlich, dabei kommt meistens selbst in Stress zudem ist es meistens eine Eins zu Eins-Situation	YK 101
	Es ist immer sinnvoll, wenn man in der alltäglichen Situation drin ist und Tätigkeiten ausführt, die man täglich macht, die Res-	MS 75

	<p>ourcen oder Schwierigkeiten sieht und gleich in diesen Situationen üben kann.</p>	
	<p>Man macht auch Beobachtungen im Alltag. Man hat es im Kopf, allerdings habe ich in Form des Rasters des Erfassungsverfahrens viel mehr Gründlichkeit. Ohne ihn würde ich Teile vergessen</p>	AI 60
	<p>Die Lernenden sind auf der praktischen Ebene eher zu erreichen als mit isolierten Übungen. Sie müssen lernen im lebenspraktischen Bereich zurechtzukommen und innerhalb dessen aufzusplittern welche Fähigkeiten und Fertigkeiten vorhanden sind, finde ich eine super Idee.</p>	AI 53
	<p>Auch mit Kindern und Jugendlichen mit schwererer geistiger Behinderung ist dies sicher ein sinnvoller Ansatz.</p>	AI 57
	<p>Diagnostik kommt manchmal so sachlich und oberflächlich daher und hat wenig Anteil aus der Praxis. Hier hat es Verknüpfungen aus der Praxis, so gibt es ein Zusammenspiel. Es braucht beides, das eine kann nicht ohne das andere.</p>	SE 70
	<p>Es ist eine Aktivität, die auch mit schwachen Kindern gut durchführbar ist. Es spricht sie in vielerlei Hinsicht an.</p>	AN 39
	<p>Ich hatte das Gefühl, bei uns in der Sozialpädagogik finden wenig so klar definierte Situationen statt, in denen ich so intensive Beobachtungen anstelle. Wieso sollten wir dies nicht auch machen? Wir kochen oder spielen oft gemeinsam. Wenn man einen Bogen hat, auf dem alles nach ICF aufgelistet ist, kommt einem viel mehr in den Sinn, man ist geführt, was auch noch wichtig ist.</p>	SE 26
	<p>Handlung und Diagnostik sind sehr gut miteinander verknüpft.</p>	SE 68
	<p>Also, ich habe gemerkt, dass es, da es so handlungsorientiert ist, sehr ansprechend und aufschlussreich ist. Ich habe einfach gemerkt, dass man sobald man etwas in der Hand hat und weiss, dass man es später festhält, noch einmal anders hinschaut. Man hat dieses Raster, bei dem man weiss, um welche Kriterien es im konkreten geht. Ich habe bei der Schülerin wieder gemerkt, was alles auch noch wichtig zu beachten wäre oder wo man genauer hinschauen sollte. Ich sehe, in welchen Bereichen der Förderbedarf wäre oder wo man ihr noch Strategien geben könnte, damit sie eine Handlung besser bewältigen könnte. Wenn man im Alltag mit den Schülerinnen und Schülern arbeitet, sieht man es schon auch, aber so eine Erfassung zwingt einem immer wieder, zu überlegen, was dieser Befund über uns oder die Schülerin aussagt oder welche Bedeutung er hat. Dies sollte zumindest auch die Idee dahinter sein.</p>	MS 1

Zu beachten gilt:	Ich sehe keine konkreten Nachteile, nur Dinge die es zu beachten gilt.	MS 56 SE 21 AI 60
	Es können Teile vergessen gehen Man muss sich bewusst sein, dass sich die Einheit zu einem grossen Teil aufs Kochen bezieht. Es müssen noch andere Aktivitätsbereich beigezogen werden. Man muss schauen, dass man nichts vergisst.	YK 108
	Es ist auch gut, wenn man wieder einmal in einen Test hineinschaut und einige Items übernimmt.	YK 112
	Es könnte ein Nachteil sein, wenn man als Fachperson zu stark am Diagnostizieren ist und ich mich an den Bogen klammere und vergesse die Pädagogik zu leben.	SE 64
	Es kann auch bei diesem Verfahren schnell verallgemeinert werden, doch man beobachtet diese Aktivitäten im Alltag mehrfach.	YK 94

Verbindung von Fördern, handlungsorientiertem Unterricht und Erfassen von Aktivitäten (Hauptzielerreichung)

Zielerreichung generell		
	Das Ziel ist auf jeden Fall auf gelungen Weise erreicht.	AI 76
	Ja, ich finde das habt ihr erreicht. Es kommen viele Sachen darin vor es ist ansprechen und praktisch durchführbar.	SE 81 AN 52
	Also ich empfinde es als eine gute Art von Assesment bei dem man die Kinder in der Situation, in der sie auch sonst sind, erfassen kann.	MS 66
	Es gibt wie eins zu eins Ableitungen: Man sieht, wo man das Kind hinbringen oder in welchem Bereich man das Kind fördern möchte und man ist gerade in dieser Situation.	MS 70
Förderndes Setting		
	Dies ist für mich eine Ergostunde, wie ich sie viel mache. Es geht über die Aktivität und währenddessen das Kind etwas lernt. Ich kann es dabei auch unterstützend eingreifen und die Situation anpassen oder Anpassungen für das nächste Mal überlegen.	MS 62
	Es ist eine Alltagssituation. Es ist ein förderndes Setting, in erster Linie findet die Förderung in der Wiederholung statt. Diese Einheiten eignen sich dafür.	YK 122
	In der Förderung geht es immer darum, dass das Kind in die Handlung kommt und merkt, dass es etwas bewirken kann. Das ist das grosse Ziel im heilpädagogischen Bereich: die Selbstwirk-	IA 43

	samkeit.	
Erfassung der Aktivitäten nach ICF-CY		
	Den Aufbau von einfach nach schwierig finde ich hilfreich.	AI 72
	Der Bogen beinhaltet alle Bereich von ICF.	SE 81
	Mit den Kreuzchenbogen können sehr viele Aktivitäten erfasst werden.	YK 118
	Die ICF Bereiche sind sehr gut aufgeschlüsselt.	YK 28

Weiterentwicklung

Ausbauen des Erfassungsverfahrens		
weitere Settings	Die Erweiterung durch weitere aufgeschlüsselte ICF Aktivitäten ist erwünscht	
	Es wäre schön noch mehr davon zu haben für andere Bereiche ausserhalb der Hauswirtschaft	AI 134
	Man könnte es noch viel mehr ausbauen, dies ist klar. Es ist verständlich, dass ihr es aufs Kochen ausgelegt habt. Man müsste es für unsere Schule ausbauen es hätte viel Potential z.B. in Mobilität oder interpersonelle Interaktionen und Beziehungen.	YK 43 YK 186
	Ich müsste es für verschiedene Aktivitäten machen, es ist nicht so umfassend.	AN 28
Hinweise	Eine Person wünscht die Erweiterung durch weitere Hinweise in den Erfassungsbogen.	
	Was ich sehr interessant fand, waren die Aufgaben zwischen-drin. Zum Beispiel: Greift nach der Aufforderung nach dem grösseren Löffel. Diese geben viele Informationen und von denen hätte ich mir noch mehr gewünscht. Man könnte weitere Dinge abrufen, die für die Entwicklung interessant sind (Wortschatz, pränumerischer Bereich). Diese geben Informationen, die ich teilweise noch nicht hatte, obwohl ich die Lernenden schon länger kenne.	AI 24
Verknüpfung mit Körperfunktionen	Eine Person schlägt die Ergänzung durch die mentalen Funktionen vor	
	Ich finde es manchmal noch hilfreich, wenn man das Motorische und den Denkprozess erfassen kann. Es kommt etwas zu kurz, da es ein Beschreib ist. Man muss anschliessend noch interpretieren	MS 122

Veröffentlichung		
Zugänglich machen für Drittpersonen		
	Ich denke es ist etwas, was man gut streuen könnte und sagen	MS 118

	es sei eine Möglichkeit, das Kind auf der Aktivitätsebene zu erfassen in einer spezifischen, ausgewählten Tätigkeit.	
	Das Vorerfassungsblatt gerne in unserem Fördersystem ablegen.	YK 184
Anpassung des bestehenden Verfahrens		
Mehrere Bogen	Zwei Personen schlagen die Aufteilung der Aktivitäten des Erfassungsbogens in verschiedene Niveaugruppen vor.	
	<p>Ich habe mir einfach im Nachhinein noch überlegt, ob es auch möglich wäre, wenn man es nicht so stark auf die Rezepte hinunter brechen würde. Sprich wenn, man einfach das Entwicklungsalter entsprechende Raster hätte, was ein Kind in welchem Entwicklungsalter können sollte. Dies wäre einmal auszuprobieren.</p> <p>Man könnte es genau so machen mit diesen drei Kategorien oder besser gesagt vier.</p>	MS 15
	Manchmal sind die Bogen auf einer sehr basalen Ebene und manchmal auch auf einer ziemlich komplexen. Dies erschwert zu Beginn die Orientierung, doch andererseits sind so einfach alle Schritte vorhanden. Ansonsten müsste man verschiedene Bogen haben für Sensomotorik und Kinder die sich mit Kulturtechniken auseinandersetzen. Vielleicht wäre dies eine Option.	AI 72

Anhang 3: Interviewtranskriptionen

Interview mit YK (20. Februar 2014)

Alter: 31 Jahre

Berufserfahrung: 3 Jahre Kiga / 6 Jahre Basisstufe in der Sonderschule

Ausbildung: PH Vorschulstufe

Hochschule für Heilpädagogik Zürich PMGB 2009-2012

Erfahrungen mit ICF: seit 2009 im Studium

2011 in der Institution

PH SSG (jedoch nie damit gearbeitet in der Praxis)

Kochen: Durchschnittlich findet jede zweite Woche eine Back- oder Kocheinheit statt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Materialerfahrungen, Umgang mit Mixer, Raffeln, Erfahrungen sammeln... Neben den Handlungen oder den Teilhandlungen ist das Gruppenresultat zentral. Eine Schülerin arbeitet mit Fotorezepten.

Diagnostik: Aktivitäten nach ICF beobachten

Teilweise Einsatz von Erfassungsinstrumenten wie DANI feiert Geburtstag..., interdisziplinäre Zusammenarbeit und Gespräche Fachaus-tausch

Schülerin: 7 Jahre alt/ Präoperative Phase 2 / Seit 3 ½ Jahren in der Basisstufe / Hat vor längerer Zeit bereits einmal Ruchbrot gebacken, kann einen Apfel schälen (Kann bereits gewisse Handlungsabläufe)

Rezept: Fotorezept bis zum Kneten, anschliessend durften alle Schülerinnen helfen

Dauer des Interviews: 47 Minuten

1 **I: Erzähle mir deine ersten Erfahrungen, die du mit dem Erfassungsinstrument gemacht hast.**

2 YK: Ich habe das Fotorezept verwendet. Ich habe nicht alles benötigt. Die Zutaten und das
3 Material habe ich auf dem Fenstersims bereit gelegt und mit weiteren Zutaten und Materia-
4 lien ergänzt, um zu sehen ob sie das Richtige holt. Doch sie musste es nicht aus dem Schrank
5 holen, weil dies etwas zu komplex gewesen wäre. Wir haben ohne Uhr gearbeitet. Gut fand
6 ich, dass die Handlung „gib drei Tassen Mehl dazu“, dreimal nach einander aufgeführt wird
7 und man Blättern muss. Bei der Tasse fiel mir auf, dass ich nicht wusste, wie gross sie sein muss,
8 doch dies ist nicht sonderlich relevant. Es sind nicht unsere Tassen und Schüsseln dies brachte
9 die Schülerin durcheinander. Für ihr Niveau müsste man es anpassen. Sie konnte nicht beson-
10 ders viel damit anfangen. Sie konnte sich besser auf die begleitende Sprache einlassen. „Hol
11 die Schüssel“, verstand sie besser, als das Bild. Beim Abfüllen des Mehls in die Tasse habe ich
12 ein typisches Merkmal der präoperativen Phase 2 erkannt. Sie wusste genau, dass das Mehl
13 hinein muss, versucht es auch doch die Handhabung, das Kinästhetische gelingt ihr nicht sehr
14 gut. Das wäre auch meine Aufgabe, dies so anzupassen, dass es ihr gelingen würde. Doch
15 dies ist auch ein Teil der Erfassung. Salz und Kaffeelöffel war ebenfalls eine Herausforderung.
16 Bei der Hefe hätte ich das Bild anpassen sollen, da sie es nicht erkannte. Den Schritt mit der
17 Mulde haben wir nicht gemacht, da wir ihn auch zuvor nie gemacht haben. Gewisse Fotos,
18 wie das Wasserholen, hat sie sehr schnell erkannt, bei anderen war es schwierig, dies lag teil-
19 weise an den Gegenständen. Die begleitende Sprache war für sie wichtig. Es war sehr span-
20 nend sie ganz genau zu beobachten und zu schauen, was sie macht und was nicht. Mit den
21 geschriebenen Rezepten und den Piktorezepte habe ich nicht gearbeitet.

22 **I: Inwiefern siehst du im diagnostischen Instrument Unterstützung im förderdiagnostischen Pro-**
23 **zess?**

24 YK: Ich finde es wirklich lässig, weil man sie dadurch beobachtet und genau hinschaut, was
25 man im Alltag wirklich nicht immer macht. Man schaut schon, was sie macht und was nicht,
26 doch im Rahmen des Instrumentes, schaut man noch genauer wie sie es macht. Sehr gut am
27 ganzen finde ich, dass ihr die ICF Bereiche aufgeschlüsselt habt, dass ihr das Buch in die
28 Hand genommen habt und beispielsweise Mehrfachaufgaben und einfache Aufgaben auf
29 gesplittet habt. Ihr habt es in eine Übersicht mit Beispielen gebracht. Dies finde ich mega
30 cool. Mir ist schon mehrmals aufgefallen, dass man sagt, dass man mit ICF dieselbe Sprache
31 hat und trotzdem gibt es einen gewissen Interpretationsspielraum. Der eine findet eine Auf-
32 gabe komplex, ein anderer findet sie einfach. Mit der Aufschlüsselung sieht man, dies gehört
33 in den einen Bereich und an dies muss ich auch noch denken oder eine einfache Aufgabe ist
34 dies und eine komplexe Aufgabe das andere. Manchmal sitzt man vor diesem Buch und
35 überlegt sich, was dies nun genau heisst. Irgendwie kommt der eine auf eine ganz andere
36 Idee als der andere. Ich finde es toll, dass es mit den vielen Beispielen so genau aufgeschlüs-
37 selt ist. Dies finde ich eine grosse Unterstützung.

38 **I: Hattest du wirklich das Gefühl, dass die Beispiele passten und es genügend Beispiele hatte?**

39 YK: Teilweise hatte ich das Gefühl, ob es zur einfachen Aufgabe oder eher zur komplexen
40 gehört. Doch es ist gut, dass es Beispiele hat. Selten gab es Aktivitäten (Items), die ich nicht
41 benutzte, doch dies war sehr selten. Man könnte es noch viel mehr ausbauen, dies ist klar.
42 Doch es ist auch klar verständlich, dass ihr dies aufs Kochen ausgelegt habt. Ich habe wie für
43 mich gedacht, eigentlich müsste man es für unsere Schule ausbauen. Es hätte sehr viel Poten-
44 tial. Man müsste noch einmal zusammen sitzen und es gegen hinten ausbauen. Zum Beispiel
45 Mobilität oder interpersonelle Interaktionen und Beziehungen. Ich finde es hätte Potential und
46 mir hat es geholfen. Nächstes Mal, wenn ich wieder erfassen werde, nehme ich das Instru-
47 ment zur Hilfe, nebst dem Buch. Einfach so die Ideen, denn übertragen kann man es schnell.
48 Bis jetzt habe ich häufig die Protokolle des schulischen Standortgesprächs genommen, doch
49 ich habe gemerkt, dass dies viel besser passt, da wir wirklich mit dem Buch arbeiten und da
50 es wirklich sehr schön aufgeschlüsselt ist. Das finde ich wirklich richtig genial.

51 **I: Hast du das Gefühl es würde dir beim Entwickeln von Problem oder Fragestellungen helfen?**

52 YK: Ja, ich glaube schon. Durch das, dass ich das Kind noch einmal anschau, anhand der
53 Aktivitäten, macht man sich Gedanken und man kommt plötzlich auf Ideen, was nicht ge-
54 lingt. Klar weiss man teilweise, dass es an der Entwicklung liegt. Ich habe es in Gedanken
55 noch auf ein anderes Kind übertragen und festgestellt, dass man wirklich auf eine andere
56 Fragestellung käme. Warum gelingt etwas nicht. Man hinterfragt noch einmal ist es wirklich so
57 oder nicht. Wahrscheinlich mehr, als wenn man am Computer sitzt und einfach Aktivitäten
58 aus dem Kopf ausfüllen würde.

59 **I: Wenn man nun weiter geht im förderdiagnostischen Prozess, käme das Entwickeln von Lern-
60 zielen. Hast du das Gefühl, dass dich das Instrument hierbei unterstützt?**

61 YK: Ja auf jeden Fall, vor allem auch im Kochen ist es wunderbar. Man hat das Kind im Ko-
62 chen genau erfasst. Des Weiteren kann man mit den verschiedenen Rezepten, auch einmal
63 auf die nächste Ebene gehen und schauen, wie es sich verhält. Man kann die Sprache in den
64 Fokus nehmen und anschauen. Ich glaube man kann Feinziele ermitteln. Natürlich kann sich
65 auch ein interdisziplinäres Ziel entwickeln. Es muss jedoch nicht sein. Es kann direkt ein Feinziel
66 für den Schulunterricht entstehen, was wiederum in das interdisziplinäre Arbeiten übergehen
67 kann. Es kann für beides genutzt werden.

68 **I: Würdest du das Instrument auch zur Überprüfung von Lernzielen einsetzen?**

69 YK: Ja, ich glaube schon. So wie ihr es definiert habt, habt ihr es euch als Ersterfassung vorge-
70 stellt. Bei mir war es keine Ersterfassung. Ich kann noch so tun, als ob es eine Ersterfassung wä-
71 re. Dies gelingt einfach nicht. Ich habe die Schülerin schon mehrfach beobachtet. Doch
72 auch, wenn man vieles schon weiss, schaut man noch einmal genau hin und mir ist wirklich
73 noch einmal aufgefallen, dass man sich beim Durchlesen der Items und Beispielen fragt, ob
74 sie es wirklich kann oder nicht, weil man den Schwerpunkt an einem anderen Punkt gesetzt
75 hat. Beispielsweise Sprache oder Handlungsorientierung. Plötzlich schaut man die Handha-
76 bung der Schere genauer an. Es gibt Dinge, auf die man teilweise nicht achtet. Doch mit
77 diesen Beispielen gut aufgesplittert ist, habe ich wirklich das Gefühl, dass man beim Ausfüllen
78 immer wieder zu einem Punkt, bei dem man merkt, dass man noch einmal hinschauen sollte.
79 Ich will ja nicht einfach einschätzen und dann schaut man noch einmal hin und merkt, dass
80 etwas nicht stimmt und ich denke durch dies kann man es genau so gut brauchen, um zu
81 ergänzen, oder weiter zu erfassen. Ich denke es hilft sogar, wenn man das Kind kennt.

82 Es ist einfach so schön aufgesplittert.

83 **I: Wie empfindest du die Einbettung des Diagnostikinstrumentes in eine handlungsorientierte**
84 **Unterrichtseinheit?**

85 YK: Dies finde ich gut, respektive sogar sehr gut. Es ist eigentlich der Alltag, also welche Klasse
86 an einer heilpädagogischen Schule macht kein Ruchbrot, backt keine Muffins oder auch
87 Kochen ist so stark verankert. Ich finde es ist etwas Alltägliches, bei dem man einmal genau
88 hinschaut, bei dem man alle Unterlagen und Kreuzchenbogen hat, was sonst im Alltag ein-
89 fach läuft. Man hat schon seine Entwicklungs- und Feinziele, doch irgendwie schaut man an-
90 ders hin. Bei den Erfassungsinstrumenten und Tests sonst entsteht gerne eine künstliche Situati-
91 on. Einen Test macht man meistens auch einmal und von diesem schliesst man dann häufig
92 darauf, was jemand kann und was nicht. Es wird schnell verallgemeinert. Dies kann auch hier
93 passieren, aber ich finde, durch das, dass man dies immer wieder macht und man auch ei-
94 nen Hintergrund hat, schaut man, dass man es mehrmals macht. Wie es auch in der Be-
95 schreibung steht. Man kann nicht von Einzelbeobachtungen, darauf schliessen. Ich kann nun
96 auch nicht darauf schliessen, dass sie, wenn sie eine Karotte schneiden kann, eine einfache
97 Aufgabe lösen kann. Doch ich mache es wahrscheinlich so viel, dass ich es häufig beobach-
98 ten kann. Deshalb finde ich es wirklich genial. Das andere ist so künstlich und meistens ist man
99 in einer künstlichen Situation auch selbst noch im Stress, dazu ist es meistens eine Eins zu Eins
100 Situation. Hier kann ich es auch neben bei laufen lassen. Klar kann ich einmal sagen, jetzt
101 arbeite ich mit diesem Kind und schaue genau hin, doch es macht viel weniger aus. Sonst
102 müsste ich schon fast eine Einzelförderungsstunde machen. Hier kann ich mir das Kind im Un-

103 terricht herauspicken und den anderen Erwachsenen sage, dass ich dies aus folgenden
104 Gründen mit diesem Kind mache.

105 **I: Siehst du auch Nachteile, welche die Einbettung bietet?**

106 YK: Ja klar, dass Teile verloren gehen können. Da muss man sich einfach bewusst sein, dass
107 sich die Einheit zu einem grossen Teil aufs Kochen bezieht. Doch es gibt auch Aktivitätsberei-
108 che, bei denen man sich noch hinsetzen muss. Man muss weiter denken. Man kann auch die
109 anderen Bereiche im Alltag erfassen, doch man muss einfach schauen, dass man nichts ver-
110 gisst. Es ist auch einmal gut, wenn man wieder einmal in einen Test hineinschaut und einige
111 Items übernimmt.

112 **I: Unser Ziel war es, ein Instrument zu schaffen, welches den Lernenden im Rahmen der hand-**
113 **lungsorientierten Unterrichtseinheit ein förderndes Setting bietet und womit gleichzeitig mög-**
114 **lichst viele Aktivitäten nach ICF-CY erfasst werden können. Wurde in deinen Augen dieses**
115 **Ziel erfüllt?**

116 YK: Ja, dieses Ziel wurde erfüllt. Wie ich bereits gesagt habe, sind sehr viele Aktivitäten mit den
117 Kreuzchenbogen erfassbar. Natürlich ist es bei den hinteren Bereichen ausbaufähig, doch mir
118 ist klar, dass dies nicht im Rahmen dieser Masterarbeit möglich ist.

119 **I: Würdest du sagen, dass die Schülerin ein förderndes Setting erfahren hat?**

120 YK: Ja, grundsätzlich schon. Es ist eine Alltagssituation. Es ist ein förderndes Setting. in erster
121 Linie findet die Förderung in der Wiederholung statt, doch diese Einheiten eignen sich dafür.

122 **I: Wie empfindest du den Aufbau des Instrumentes und die einzelnen Teile des Instrumentes.**

123 Es ist übersichtlich. Die Aktivitäten sind mit Beispielen enthalten, was mir wirklich gut gefällt. Ich
124 kann ankreuzen, was mir effizientes Arbeiten ermöglicht und trotzdem finde ich genügend
125 Platz für Notizen. Die Aufteilung gelingt, gelingt bedingt und gelingt nicht, empfinde ich als
126 sehr gut, da sie ausreicht um das zu sagen, was nötig ist. Mehr braucht es nicht. Es gibt noch
127 wenige formale Dinge, die geändert werden müssen und hier bei den einfachen und kom-
128 plexen Aufgaben, würde ich wirklich zwei Items tauschen und zwar: „Rühren“ gehört für mich
129 zu den einfachen Aufgaben und „Salz mit dem Löffel abmessen“ zu den komplexen. Ich ver-
130 stehe jedoch unter Rühren eine undifferenzierte Bewegung, die etwas unter einander bringt,
131 währenddessen es einer anderen Person eventuell darauf ankommt, wie gerührt wird. Bei der
132 Sprache ist mir ebenfalls aufgefallen, dass die Schülerin keine Chance hatte den grossen Löffel
133 zu geben, doch wenn sie ein Piktogramm hat, kann durchaus den, darauf abgebildeten
134 Gegenstand holen. Deshalb würde ich auch diese zwei Items noch einmal überdenken. Hier
135 (zeigt auf mehrere Items) sieht man noch, dass bei der Schülerin PO 2 wirklich häufig die Dis-
136 krepanz zwischen Kinästhetik und Figur auftaucht.

137 **I: Wie empfindest du den Umfang des Erfassungsbogens?**

138 YK: Wie bereits gesagt, könnte man den hinteren Teil sogar noch ausführen, ansonsten finde
139 ich es bestens. Mit dem Setzen von den Kreuzen ist man schnell und somit ist der Umfang
140 durchaus sinnvoll.

141 **I: bist du mit dem Aufbau nach ICF - CY gut zu Recht gekommen oder würdest du dir wün-**
142 **schen, dass er nach einer Handlungsstrukturanalyse aufgebaut ist?**

143 YK: Ich komme gut klar, mit der ICF Struktur und bin es mir eigentlich auch nicht anders ge-
144 wohnt. Ich finde es nicht notwendig, dass die Items der Handlung nach aufgeschrieben sind.
145 Ganz zentral empfinde ich den Vorerfassungsbogen, vor allem in Hinsicht auf unseren Alltag.
146 Ich habe ihn hier nicht noch einmal ausgefüllt, da ich die Schülerin wirklich bereits kenne und
147 ich diese Gedanken bereits in unserem System erfasst haben. Doch ich würde diesen Bogen
148 am liebsten gleich so in unsere digitale Dokumentationsmappe einfügen. Ich denke, dass
149 dieser für viele Personen an unserer Schule eine grosse Hilfe wäre.

150 **I: Er ist sehr ähnlich aufgebaut, wie unser Fachaustauschformular.**

151 YK: Ja das stimmt, doch wir finden in unserer Datenbank sehr wenig Platz für materielle Um-
152 weltfaktoren und wenn diese beispielsweise nicht direkt mit der Fragestellung im Zusammen-
153 hang steht, findet man keinen Platz dafür. Zudem würde ich es wie eine Art zweites Deckblatt
154 sehen für jede Schülerin und jeden Schüler.

155 **I: Wie empfindest du den Begleitkommentar?**

156 YK: Ich muss ehrlich sagen am meisten habe ich mich mit den Anweisungen zur Durchführung
157 auseinander gesetzt. Diesen Teil finde ich gut gelöst, da ihr genaue Anweisungen gebt, wie
158 es durchzuführen ist. Ihr zeigt auf, wann welches Kreuz, wo zu setzen ist. Ich sehe die Hinweise
159 zur Durchführung auf einen Blick und habe so den Aufbau der Einheit vor mir. Ihr gebt Ideen,
160 wie man das Setting anpassen könnte. Dies ist gut gelöst. Beim Theorieteil musste ich etwas
161 Schmunzeln. Ich habe ihn überflogen, doch ich denke, ich bin noch so in ICF und allgemein
162 in den Themen der HfH drin, dass ich diesen nicht benötigt habe. Es ist mir natürlich bewusst,
163 dass dieser der Vollständigkeit halber in ein solches Begleitheft hinein gehört.

164 **I: Kannst du noch etwas zu den Rezepten ergänzen**

165 YK: Die Rezepte sind in verschiedenen Formen vorhanden Piktogramme, Foto, Text und sie
166 sind ansprechend. Was für meine Schülerinnen wirklich zentral ist, ist dass man sie anpassen
167 würde, an das eigene Material oder genau diese Zutaten kaufen würde, die auf den Bildern
168 abgebildet sind. Doch dies ist eigentlich allgemein eine kurze Sache. Ansonsten ist die Beglei-
169 tung durch die Sprache sehr zentral.

170 **I: Du hast zuvor erwähnt, dass die Theorie als ICF-Kennerin nicht nötig gewesen wäre. Könntest du dir vorstellen, dass dieses Instrument auch für Personen einsetzbar ist, die nicht mit ICF vertraut sind?**

173 YK: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ebenfalls in der Lage Instrumente, die auf einem anderen Modell aufbauen zu nutzen. Dieses Verfahren ist sehr klar strukturiert und verständlich aufgebaut.
174
175 Ich denke schon, dass es auch ohne ICF Kenntnisse unterstützend wirken würde.

176 **I: Wäre für dich eine Gesamtübersicht, wie ein Spinnennetz hilfreich?**

177 Ich denke nicht, dass es mich in meiner Arbeit gross unterstützen würde, da ich es mir gewohnt bin mit den ICF Strukturen zu arbeiten und ich aus Kreuzchen und den Notizen die Ressourcen und die schwierigeren Bereiche direkt ablesen kann.
178
179

180 **I: Möchtest du noch etwas ergänzen oder anfügen?**

181 YK: Eigentlich nicht, abgesehen davon, dass ich sehr begeistert bin und das Vorerfassungsblatt gerne in unserem Fördersystem ablegen möchte und diese Erfassungsbogen für das Schreiben meiner Berichte im Sommer nutzen werden. Schön wäre es natürlich, wenn ihr die weiteren Bereiche ebenfalls noch in dieser Art aufschlüsseln könntet. Aber mir ist es klar, dass dies nicht im Rahmen der Masterarbeit möglich ist.
182
183
184
185

186 **I: Vielen Dank für das aufschlussreiche Interview.**

Interview mit IA (10.04.14)

Alter: 53 Jahre

Berufserfahrung: 7 Jahre Primarlehrerin 3 - 4 Klasse

9-10 Jahre Kleinklasse B (viele Fremdsprachige Kinder mit Kriegstrauma)

1999 HPZ Hohenrain

Ausbildung: Lehrerseminar

Schulische Heilpädagogin PHZ Luzern (2000-2003)

Erfahrungen mit ICF: Seit 6 Jahren

Kennt ICF als SSG und ISD

Klasse: Primarschulklasse

Kochen: Klassenassistentin macht jeweils Ruchbrot mit immer demselben Schüler

Diagnostik: informelle Diagnostik besonders anfangs Schuljahr., SSG und ISD.

Schülerin: 11 Jahre alt, macht wöchentlich Brotteig, backt auch zuhause.

Das zweite Schuljahr in der Klasse.

Rezept: Piktorezept von Melanie Fluri mit durch Post it kurzfristig abgeänderten Mengenangaben.

1 **I: Erzähle mir deine ersten Erfahrungen, die du mit dem Erfassungsinstrument gemacht hast.**

2 IA: Beim Vorerfassungsbogen wusste ich nicht genau, was ihr noch wissen wollt, wie ausführ-
3 lich das sein soll.

4 **I: Das ist alles für dich, diesen Bogen brauche ich nicht.**

5 Aha, ich bin davon ausgegangen, dass ihr diese Sachen danach braucht.
6 Und bei den Beobachtungsbogen bin ich zuerst erschrocken, weil es so viel ist, dann habe ich
7 aber bemerkt, dass es nicht so gedacht ist, dass alles ausgefüllt werden soll.
8 Aber ich denke, wenn man ein Kind gar noch nicht kennt, kann dies einen Anhaltspunkt ge-
9 ben, wo man ansetzen kann und dadurch, dass ich ihn schon so gut kenne, ist das schon
10 gegeben.

11 Was ich für mich spannend fand war, dass er Folie verwendet hat anstelle eines Tuchs. Dort
12 muss ich das Pikto auswechseln.

13 Weil ich sonst mit ihm nie backe, war es spannend zu sehen wie sie dies machen.
14 Mir ist aufgefallen, dass er das Litermass bereitgestellt hat und anschliessend mit der Tasse
15 zum Lavabo ging, da hätte ich ihm gesagt, dass er das Litermass mitnehmen soll.

16 **I: Hast du das Gefühl, dass dich der Bogen beim Beobachten unterstützt hat?**

17 R. ist relativ fit und ich denke, bei Kindern, welche weniger fit sind, zum Beispiel noch beim
18 Explorieren, gäbe es noch mehr Hinweise und in diesem Bereich habe ich auch weniger Er-
19 fahrung.

20 Also wenn ich jetzt mit deinen Schülern arbeiten würde, gebe es bestimmt noch mehr Hinwei-
21 se.

22 **I: Denkst du es hilft bei der Entwicklung von Problemstellungen?**

23 Ja, das kann ich mir vorstellen.

24 **I: Könnte es eine Hilfe sein beim Entwickeln von Lernzielen?**

25 Ja, ich denke dazu ist es brauchbar.

26 **I: Hast du das Gefühl es würde dich beim Schreiben des Schulberichts unterstützen?**

27 Ja, es wäre einfach etwas mehr, was man als Ergänzung verwenden könnte.
28 Also einfach im Bereich des handlungsbezogenen Lernens.

29 **I: Hast du das Gefühl, es wäre sinnvoll das Verfahren neben dem Standortgespräch zu benut-
30 zen?**

31 Das würde ich einfach für mich brauchen und dann ergänzend einbringen.

32 **I: Wie empfindest du die Einbettung der Diagnostik in eine handlungsorientierte Einheit?**

33 Gut, weil es einfach auch so genau aufgelistet ist und die einzelnen Schritte aus- einander
34 genommen sind. So sieht man die ganze Abstufung und die Entwicklung des Kindes.

35 Ich denke damit kann auch eine grosse Breite von Kindern erfasst werden und dies verschafft
36 einen Überblick.

37 **I: Siehst du auch Nachteile?**

38 Nein.

39 **I: Unser Ziel war es, anhand einer handlungsorientierten Fördereinheit möglichst viele Aktivitä-**
40 **ten nach ICF zu erfassen. Haben wir dieses Ziel in deinen Augen erreicht?**

41 Ja ich denke schon.

42 Ich finde in diesem Instrument habt ihr jeden Schritt ganz genau aufgelistet. Eine Tätigkeit wie
43 Brot backen oder Basteln oder was auch immer. Dabei geht es ja immer, dass das Kind in
44 eine Handlung kommt und merkt, dass es mit seiner Handlung etwas bewirken kann und das
45 ist ja das grosse Ziel überhaupt im heilpädagogischen Bereich. Diese Selbstwirksamkeit.
46 Ich denke hier kann man, weil ihr so viele Teilschritte habt, wirklich an die Basis gehen und
47 dies langsam aufbauen und dies finde ich sind gute Hinweise.

48 **I: Wie empfindest du den Aufbau des Ganzen, also die einzelnen Teile?**

49 **I: Wie empfindest du zum Beispiel den Begleitkommentar?**

50 Ich finde es spannend wie ihr das eingebettet habt. Den theoretischen Hintergrund fand ich
51 gut, es war gut für mich, mir diesen wieder einmal bewusst zu machen. Ich kenne dies ja
52 schon so aus dem Alltag, aber es tut gut, das wieder einmal zu lesen und sich die Bedeutung
53 der einzelnen Schritten wieder einmal bewusst macht. Weil manchmal ist es so intus, dass
54 man das gar nicht mehr merkt.

55 **I: Waren die Hinweise zur Durchführung verständlich für dich?**

56 Ja, ich denke schon.

57 **I: Ist dir im Bezug der Reihenfolge, der zu erfassenden Aktivitäten etwas aufgefallen?**

58 Also ihr habt es ja einfach auf die beiden Rezepte bezogen? Oder? Also mir ist nichts aufge-
59 fallen.

60 **I: Gibt es etwas, das du sonst noch dazu sagen möchtest?**

61 Nein, eigentlich nicht.

62 Ich finde es gut!

Interview mit MS (27.03. 2014)

Alter: 61 Jahre

Berufserfahrung: 30 Jahre als Ergotherapeutin

Ausbildung: Ergotherapie in Biel Abschluss 1983

Erfahrungen mit ICF: seit 2003 Einsatz punktuell hat viel Zeit gebraucht bis der Schulleiter darauf einging, ein Meilenstein war, als die jungen Pädagogen auch damit zu arbeiten begannen und es ihm schmackhaft machten.

2011 in der Institution

Kochen: Im Rahmen der Ergotherapie wird praktisch ausschliesslich handlungsorientiert gearbeitet. Gekocht wird mehrmals wöchentlich

Diagnostik: Aktivitäten nach ICF beobachten

Handlungsorientierte Assessment z.B. Movementassessment ABC

SI Ausbildung und Ruf Bächtiger

Im Moment stellen die Ergotherapeuten der Institution handlungsorientierte Erfassungsinstrumente zusammen

Schülerin: 14 Jahre hat wöchentlich Kochunterricht, Entwicklung PO II (Piktogramm Rezept)

War vor 2 Jahren für etwa 8 Wochen einmal wöchentlich bei ihr in der Ergotherapie (praktisch eine Neuerfassung)

Rezept: Piktogrammrezept, Anpassung spontan durch aufdecken des momentanen Teilschrittes.

Dauer des Interviews: 35 Minuten

1 **I: Erzähle mir deine ersten Erfahrungen, die du mit dem Erfassungsinstrument gemacht hast.**

2 MS: Also, ich habe gemerkt, dass es, da es so handlungsorientiert ist, sehr ansprechend und
3 aufschlussreich ist. Ich habe einfach gemerkt, dass man sobald man etwas in der Hand hat
4 und weiss, dass man es später festhält, noch einmal anders hinschaut. Man hat dieses Raster,
5 bei dem man weiss, um welche Kriterien es im Konkreten geht. Ich habe bei der Schülerin
6 wieder gemerkt, was alles auch noch wichtig zu beachten wäre oder wo man genauer hin-
7 schauen sollte. Ich sehe, in welchen Bereichen der Förderbedarf wäre oder wo man ihr noch
8 Strategien geben könnte, damit sie eine Handlung besser bewältigen könnte. Wenn man im
9 Alltag mit den Schülerinnen und Schülern arbeitet, sieht man es schon auch, aber so eine
10 Erfassung zwingt einem immer wieder, zu überlegen, was dieser Befund über uns oder die
11 Schülerin aussagt oder welche Bedeutung er hat. Dies sollte zumindest auch die Idee dahinter
12 sein.

13 Dass der Bogen nach ICF ist, finde ich natürlich genial. Es sind dann solche Puzzleteile der
14 ganzen Idee von ICF.

15 Ich habe mir einfach im Nachhinein noch überlegt, ob es auch möglich wäre, wenn man es
16 nicht so stark auf die Rezepte hinunter brechen würde. Sprich wenn, man einfach das Ent-
17 wicklungsalter entsprechende Raster hätte, was ein Kind in welchem Entwicklungsalter kön-
18 nen sollte. Dies wäre einmal auszuprobieren.

19 Man könnte es genau so machen mit diesen drei Kategorien oder besser gesagt vier.
20 War es eure Idee, dass man ein Erfassungsinstrument hat und die drei Rezepte nach Niveau-
21 stufen von gegenständlich zu Text. Dies war mir nicht ganz klar, ob es etwas ist, was ihr weiter
22 geben möchtet und sagt, dass dies eine Möglichkeit wäre ein Kind auf der Aktivitätsebene zu
23 erfassen.

24 **I: Genau dies war eigentlich die Idee.**

25 MS: Ja, dann ist es auch noch einmal eine Möglichkeit, dass man es der Lehrperson oder ei-
26 ner Ergotherapeutin geben könnte und sagen, es wäre eine Möglichkeit, das Kind auf der
27 Aktivitätsebene erfassen zu können.

28 **I: Ist dies deiner Meinung nach aus ohne ICF-Kenntnisse möglich?**

29 MS: Ich denke dies ist die Voraussetzung, dass man eine Idee von ICF hat.

30 **I: Hast du das Gefühl, dass dich dieses Instrument bei den förderdiagnostischen Prozess unter-
31 stützt?**

32 MS: Also dieses Erfassungsinstrument? Ja auf jeden Fall. Es hat ein paar Aussagen oder Be-
33 obachtungspunkte drin, bei denen ich denke, dass man überlegen könnte, was man mit die-
34 ser Situation macht.

35 **I: Denkst du es hilft auch bei der Entwicklung von Schwerpunktthemen?**

36 MS: Ja, unbedingt. Man könnte nun gut aus diesem heraus ein Förderziel oder einen Förder-
37 bereich ableiten.

38 **I: Wäre es auch eine Hilfe um Einträge in Schulberichte oder in die Vorbereitung der Schulbe-
39 richte zu machen?**

40 MS: Das wäre eigentlich sehr einfach. Da sind diese Kapitel, die im Schulbericht vorkommen.
41 Dann kann ich dies praktisch eins zu eins übernehmen. Also natürlich müsste man es noch in
42 eine Form fassen, sprich die Beurteilung müsste man noch ausformulieren: so dass man sagen
43 würde, dass sie abzählen kann. Sie zählt es sind vier Tassen, doch in der Handlung verliert sie
44 den Überblick, sprich es ist kein Rechnen können. Sie versteht, das sind vier Tassen, aber der
45 mathematische Hintergrund fehlt dann. Wenn man eine Tasse hat, weiss sie nicht, wie viele es
46 noch braucht. Das ist noch ganz weit weg oder so habe ich es zumindest beobachtet.

47 **I: Dies ist so.**

48 MS: Ich habe noch gesehen, dass sie setzt ihre rechte Hand ein, wenn es notwendig ist und
49 dies wäre meiner Meinung nach auch noch einmal ein Thema für das Förderteam, im Fach-
50 austausch um zu besprechen, was man dann möchte. Deswegen denke ich man kann es
51 gut, mit gelingt, gelingt mässig oder gelingt nicht beschreiben.

52 **I: Du hast zuvor erzählt, dass du den Aufbau anhand einer handlungsorientierten Unterrichts-
53 einheit als sehr positiv empfindest, siehst du auch Nachteile darin?**

54 MS: Da fragst du nun die falsche Person (lacht), denn als Ergotherapeutin ist dies mein Instru-
55 ment. Da müsstest du eine Lehrperson fragen, aber nein. Ich denke mit unseren Kindern nicht.
56 Man erreicht sie ja nur durch Handlung. Sie müssen es erleben, erfassen und begreifen, wie
57 die Umwelt funktioniert. Also ich kann dies nur sehr unterstützen.

58 **I: Unser Ziel war es, ein Verfahren zu schaffen, welches den Lernenden im Rahmen der hand-
59 lungsorientierten Unterrichtseinheit ein förderndes Setting bietet und womit gleichzeitig mög-
60 lichst viele Aktivitäten nach ICF-CY erfasst werden können. Hast du das Gefühl, dass dies ge-
61 lungen ist?**

62 MS: Ja auf jeden Fall. Dies ist für mich eigentlich eine Ergotherapiestunde, wie ich sie viel ma-
63 che. Es geht über die Aktivität, währenddessen das Kind etwas lernt. Beziehungsweise unter-
64 stütze ich auch, wenn ich sehe, dass ein Kind nicht weiter kommt. Das heisst, dass ich in der
65 Situation etwas anbieten oder eine Strategie entwickeln kann. Falls es nicht im Moment mög-
66 lich ist, dann beim nächsten Mal. Also ich empfinde es eigentlich als eine gute Art von Asses-
67 sment, bei dem man die Kinder in der Situation, in der sie auch sonst sind, erfassen kann. Es
68 gibt ja auch andere Tests oder Assessments, bei denen man irgendwelche Dinge macht, die
69 nicht alltagsrelevant sind. Dies finde ich eigentlich, so wie ihr es gemacht habt sehr sympa-
70 thisch. Es gibt wie eins zu eins- Ableitungen: Man sieht, wo man das Kind hinbringen oder in

71 welchem Bereich man das Kind fördern möchte und man ist gerade in dieser Situation. Also
72 verglichen mit dem Movementtest, der auf jeden Fall auch gut ist, würde man mehr auf die
73 Feinmotorik achten und wenn sie dann einfach etwas Feines aufnehmen oder auffädeln
74 müssen, ist dies eine Testsituation und hat wenig mit einer Alltagssituation zu tun oder mit einer
75 alltäglichen Tätigkeit. Deshalb denke ich, ist es immer sinnvoll, wenn man in der alltäglichen
76 Situation drin ist und Tätigkeiten ausführt, die man täglich macht, in der man die Ressourcen
77 oder Schwierigkeiten sieht, ist dies schlauer, wenn man auch in solchen Situationen üben
78 kann.

79 **I: Wie empfindest du den Aufbau des Instrumentes?**

80 MS: den Kommentar empfinde ich umfassend. Also ich kenne nun doch schon einiges von
81 ICF und ich denke, man muss sich wirklich hineindenken. Doch beim ersten Einsatz eines In-
82 strumentes benötigt es immer etwas mehr Zeit.

83 Für mich stellt sich hier noch folgende Frage: ich habe alles durchgelesen und ausgefüllt von
84 Lernen und Wissensanwendung bis zur Selbstversorgung und wenn ich nichts beobachtet
85 habe, habe ich einen Strich gesetzt. Muss man alles durcharbeiten oder könnte man auch
86 schwerpunktmässig zwei, drei Kapitel heraus nehmen. Dies war mir nicht ganz klar. Doch ich
87 denke, dies wäre schon die Idee. Wenn man es so eingrenzt, denke ich, kann man es gut
88 bewältigen.

89 **I: Wie hast du den Begleitkommentar empfunden?**

90 MS: Er richtet sich schon an Personen, die bereits eine Ahnung von ICF und auch handlungs-
91 orientiertem Unterricht haben. Ich gehe jedoch davon aus, dass dies eigentlich alle Fachper-
92 sonen wissen sollten. Mehr fällt mir nun nicht ein. Ich müsste ihn noch einmal durchgehen.

93 **I: Ist dir etwas aufgefallen, was dir zur Durchführung gefehlt hätte.**

94 MS: Nein da ist mir nichts eingefallen. Es ist alles vorhanden, was man zur Durchführung benö-
95 tigt und er ist verständlich und klar aufgebaut.

96 **I: Es gibt noch einen Vorerfassungsbogen. Wie hast du diesen empfunden?**

97 MS: Den Vorerfassungsbogen fand ich sehr gut und sehr hilfreich, weil wir ab und zu die Um-
98 weltfaktoren vergessen, die im Kontext hemmend und fördernd sein können. Den fand ich
99 sehr gut, auch bezüglich der Körperfunktionen und Körperstrukturen. Nein, dies finde ich wirk-
100 lich ganz hilfreich. Diese Vorerfassung, wie ihr sie nennt, finde ich schlaue durchzuführen, um in
101 erster Linie die Kontextfaktoren zu erfassen.

102 **I: Wie empfindest du den Aufbau und die Gestaltung der Rezepte?**

103 MS: Diese sind sehr verständlich und sehr detailliert. Ich habe die einzelnen Schritte einfach
104 abgedeckt zur Strukturierung. Ich denke, dass man mit dem spielen kann. Ich würde bei die-
105 ser Schülerin die einzelnen Bilder verwenden, ausschneiden und umdrehen, damit sie den

106 Überblick nicht verliert. Aber ihr stellt ja eigentlich die Bilder zur Verfügung, die man anpassen
107 kann.

108 Ich würde die Rezepte anschliessend je nach Ziel anpassen. Wenn es um die Selbstständigkeit
109 gehen würde, würde ich einen Massbecher einsetzen, bei dem sie bis zum Strich Mehl einfü-
110 llen müsste oder wenn es um die Vier geht, würde ich ihr vier Tassen hinstellen. Doch genau für
111 diese Erkenntnisse ist dieses Instrument gedacht und so kann man dies bei einem nächsten
112 Mal in dieser Situation oder in einer ähnlichen umsetzen, was sehr benutzerfreundlich ist.

113 **I: Genau dies ist auch die Idee.**

114 MS: Ja, es ist sehr verständlich und wir haben es also so durchgeführt. Und genau solche Fra-
115 gen könnte man auch im Förderteam an einem Fachaustausch oder so diskutieren und dies
116 dient als Grundlage der Fragestellung, Hypothesen und der Zielfindung.

117 **I: Gibt es noch etwas, was dir zum gesamten Instrument in den Sinn kommt, Anregungen?**

118 MS: Eigentlich nicht, ich denke, es ist etwas, was man gut streuen könnte und sagen es sei
119 eine Möglichkeit, das Kind auf der Aktivitätsebene zu erfassen, in einer spezifischen, ausge-
120 wählten Tätigkeit.

121 Doch, etwas habe ich noch gedacht. Es gibt manchmal solche Beobachtungen, bei denen
122 man merkt, dass es gar nicht an der Motorik liegt, sondern bei denen man davon ausgeht,
123 dass es nicht möglich ist weil, das Prozesshafte, der Denkprozess, das Vorwegnehmen nicht
124 gelingt. Das heisst, dies kommt schon auch heraus, bei diesem Bogen. Ich finde es manchmal
125 noch hilfreich, wenn man das Motorische und das Prozesshafte erfassen kann. Wir haben in
126 der Ergotherapie einen solchen Bogen und dies finde ich noch spannend, nebst der Aktivi-
127 tätsebene. Findest du nicht auch, dass dies hier etwas zu kurz kommt. Da es natürlich einfach
128 ein Beschrieb ist, muss es anschliessend noch interpretiert werden.

129 **I: Ja, wir haben uns sehr stark an ICF gehalten und dort kommen die mentalen Funktionen
130 unter den Körperfunktionen vor und werden in diesem Bereich erfasst.**

131 MS: Stimmt und diese beruhen mehrheitlich auf Hypothesen. Ich denke, in diesem Bereich
132 muss man auch immer wieder gut hinschauen, damit man diese Hypothesen auch wirklich
133 richtig stellt und auch die richtigen Fragen dazu stellt. Doch dies hat nichts direkt mit diesem
134 Bogen zu tun, denn dies liegt mehr an der Struktur von ICF.

135 Ich habe noch einige formale Anmerkungen: es wäre hilfreich, wenn, gelingt, gelingt teilwei-
136 se und gelingt nicht, auf jeder Seite stehen würde und wenn die Erfassungsbogen Seitenzah-
137 len hätten.

138 **I: Vielen Dank für das aufschlussreiche Interview**

Interview mit SE (09.04.2014)

Alter: 32 Jahre

Berufserfahrung: Lehre als Baumalerin

Praktika in diversen Institutionen

Praktikum und Arbeit als Miterzieherin am Heilpädagogischen Zentrum Hohenrain (HPZH)

Ausbildung zur Sozialpädagogin

Seit 7 Jahren Gruppenleiterin am HPZH

Ausbildung: Lehre als Baumalerin

Sozialpädagogin

Erfahrungen mit ICF: Seit 6 Jahren

Kennt das Grundkonzept von ICF aus der Ausbildung, weiss dass es am HPZH nur teilweise angewendet wird.

Gruppe: Kinder von 6 bis 15 Jahren.

Kochen: Kocht regelmässig mit den Kindern. Gruppenkochen ein Mal in der Woche. Es kocht jeweils ein Kind mit.

Diagnostik: Arbeitet mit SSG und ISD.

Tägliche Beobachtungen im Beobachtungsjournal

Wöchentlicher Austausch über alle Kinder mit Vorbereitungsraster.

Schülerin: 7 Jahre alt, kocht regelmässig auf der Gruppe

Ist seit diesem Schuljahr auf dieser Gruppe.

Rezept: Muffin Piktogrammrezept (Enaktiv)

1 **I: Erzähle mir deine ersten Erfahrungen, die du mit dem Erfassungsinstrument gemacht hast.**

2 Also ich habe zuerst den Begleitkommentar gelesen. Ich finde er ist sehr gut nachvollziehbar.
3 Vielleicht liegt es daran, dass ich ICF bereits kenne. Ich fand es spannend, dass ihr das ICF-CY
4 verwendet, das habe ich nicht gekannt. Aber das war für mich wichtig, dass ich überhaupt
5 wusste was ich zu tun habe, was der Sinn ist.

6 Und du hast mir gesagt ich muss etwa eine Stunde rechnen, das war gut berechnet. Ich bin
7 bald ins Vorbereiten übergegangen. Dann habe ich überlegt, mit welchem Kind ich die
8 Durchführung machen soll. Ich dachte ich nehme eines, welches du auch in der Klasse hast.
9 Es nahm mich auch wunder, ob das auch anwendbar ist, für ein so kleines Kind.

10 Ich hatte wirklich das Gefühl, dass die Anforderungen relativ hoch sind. Dann ist die Heraus-
11 forderung für mich, dass ich das anpassen kann.

12 Dieses Gefühl habe ich allgemein bei ICF. Ich muss immer einen Weg finden: Was gebe ich
13 für Hilfestellungen, was setze ich voraus, was nicht. Aber das schreibt ihr ja auch im Begleit-
14 kommentar.

15 **I: Also hast du das Gefühl, das Instrument ist eher für stärkere Lernende gedacht?**

16 Ja, ich habe mir zuerst überlegt, was ihr wollt, weil die Anforderungen vom Bogen her relativ
17 gross sind. Aber dann habe ich mir überlegt, dass es ja für eine Fachperson gedacht ist und
18 ich bin davon ausgegangen, dass ihr voraussetzt, dass ich abschätzen kann wie viel Hilfestel-
19 lung ich geben muss, und vermerke es dann. Weil wenn ich nur daneben stehen würde,
20 könnte sie nicht viel machen. Nein ich finde es sehr interessant so etwas aufzugleisen auf-
21 grund so etwas einfachem. Zu sehen, was eigentlich alles dahinter steckt ist wahnsinnig.

22 **I: Hast du das Gefühl, dass dich dieses Instrument bei dem förderdiagnostischen Prozess un-**
23 **terstützt?**

24 Hmm also...

25 **I: Zum Beispiel bezogen auf das Erfassen der Aktivitäten.**

26 Ich hatte das Gefühl, bei uns in der Sozialpädagogik finden wenig so klar definierte Situatio-
27 nen statt, in denen ich so intensive Beobachtungen anstelle. Ich habe mir dann vorgestellt,
28 dass dies vielleicht mehr in der Heilpädagogik der Fall, dass man so Gelegenheiten schafft.
29 Ich hatte aber das Gefühl, wieso sollte man dies in der Sozialpädagogik nicht auch machen.
30 Wir kochen oder spielen ja oft gemeinsam. Da sehe ich wenig intensiv was das Kind selber
31 kann oder nicht. Ich lege mir Schwerpunkte aber ich überlege es mir nicht bereits vorgängig.
32 Wenn man so einen Bogen hat, auf dem bereits alles schön nach ICF aufgelistet ist, kommt
33 einem viel mehr in den Sinn und man ist darin geführt, was auch noch wichtig ist. So kann es
34 eine gute Hilfe sein.

35 **I: Hast du das Gefühl es wäre dir auch eine Hilfe beim Entwickeln von neuen Problemstellun-**
36 **gen.**

37 Ja, auf jeden Fall, weil dann weiss ich wo ich ansetzen kann. Gerade wenn jemand noch

38 weniger Erfahrung hat im Beobachten von Kindern und beim Feststellen von Entwicklungs-
39 schritten, habe ich das Gefühl, kann es sehr gut helfen.

40 Auch in Bezug auf die Zielfindung, kann man da etwas Gutes herauspicken, ohne dass ich
41 den Katalog des ISD aufschalten muss. Wirklich ich finde es gibt ja ganz eine grosse Vielfalt
42 an, wo die Ziele schon heruntergebrochen sind.

43 **I: Und zum Überprüfen der Lernziele, hast du das Gefühl es wäre dir auch dort eine Hilfe?**

44 Ja, da habe ich das Gefühl ist es auch hilfreich. Ich weiss dann genau, was ich tun und be-
45 obachten muss.

46 **I: Hast du das Gefühl es würde dich auch unterstützen beim Schreiben des Förderberichts?**

47 Also wenn das Ziel aus diesem Bereich ist, dass kann es mir helfen. Aber wenn ihr den Schul-
48 bericht schreiben müsst, kann ich mir vorstellen hilft es sicher, es ist wie ein Katalog, was alles
49 hinein gehört.

50 **I: Hast du das Gefühl, es wäre für dich sinnvoll dies wieder einmal zu machen, auch neben
51 dem SSG und dem ISD, was wir ja machen müssen?**

52 Ja, ich habe mir überlegt, dass wir früher so Beobachtungsberichte schreiben mussten. Diese
53 waren klar unterteilt in verschiedene Kompetenzen. Jetzt ist man davon weg gekommen wir
54 schreiben keine Berichte, müssen uns aber trotzdem auf die Gespräche vorbereiten. Ich habe
55 das Gefühl, dort hatten wir viele Stichworte zu den verschiedenen Kompetenzen. Von daher,
56 habe ich das Gefühl, könnte man dies gut wieder einmal machen. Es ist ja eine Bestandsauf-
57 nahme, eine Standortbestimmung, anhand der man sieht, wo das Kind überhaupt steht. Ich
58 finde, man kann dies sehr gut ableiten auf viele andere Situationen. Also jetzt, nachdem ich
59 das durchgeführt habe, habe ich das Gefühl ich könnte das in verschiedenen, anderen Si-
60 tuationen auch beobachten.

61 **I: Wie empfindest du die Einbettung der Diagnostik in einen Handlungsorientierten Aufbau?**

62 Unbedingt, ich finde Diagnostik wirkt nur etwas, wenn sie handlungsorientiert umsetzbar ist.

63 **I: Sieht du auch Nachteile?**

64 Ein Nachteil könnte sein, wenn ich als Fachperson oder Begleitperson zu stark an der Diagnos-
65 tik bin, also wenn ich mich an den Bogen klammere und vergesse die Pädagogik zu leben.
66 Aber ich habe das Gefühl, das ist ja meine Freiheit dies zu trennen.

67 Aber Grundsätzlich finde ich, ist es sehr gut verknüpft miteinander.

68 **I: Kannst du erklären warum Diagnostik unbedingt mit Handlung verbunden sein sollte?**

69 Ich finde Diagnostik kommt manchmal so sachlich und oberflächlich und hat wenig Anteil
70 aus der Praxis.

71 Bei eurem Bogen hat es gleich auf dem Bogen Verknüpfungen aus der Praxis also Hinweise
72 auf das Rezept. So finde ich gibt es ein Zusammenspiel. Es wird sichtbar, dass es beides

73 braucht, das eine kann nicht ohne das andere.

74 Ich finde nur Umsetzung geht auch nicht, dann fehlt die Beobachtung, man sieht nicht was
75 jetzt anstehen würde.

76 Es ist auch sehr ansprechend.

77 **I: Unser Ziel war es, eine handlungsorientierte Einheit zu machen, welche das Kind fördert und**
78 **anhand der man möglichst viele Aktivitäten nach ICF erfassen kann. Hast du das Gefühl, wir**
79 **haben dieses Ziel erreicht?**

80 Ja, ich finde das habt ihr erreicht. Der Bogen beinhaltet alle Bereiche von ICF. Also mir fehlt
81 nichts auf das fehlt.

82 **I: Wie empfindest du den Aufbau, die verschiedenen Teile des Instruments?**

83 Also den Begleitkommentar finde ich super, den braucht es.

84 Bei der Vorerfassung dachte ich mir zuerst, für was mache ich denn jetzt genau. Ich war in
85 Gedanken schon viel mehr bei der Handlung, bei der Überlegung, wie ich die Durchführung
86 machen werde. Was muss ich vorbereiten, dass wir dann gleich beginnen können. Aber ich
87 fand ihn trotzdem gut, zum Beispiel für Hilfsmittel. Ich denke den Hocker hätte ich sonst ver-
88 gessen und so stand er bereits bereit. Kontext Gruppe, das war für mich eine gute Überle-
89 gung aber es war für mich bereits klar, dass ich einen ruhigen Moment brauche, damit sie
90 sich konzentrieren kann. Sonst hätte ich mir überlegen müssen in eine Schulküche zu gehen.
91 Aber der Kontext Familie spielte in diesem Fall nicht so eine grosse Rolle. Ausser ich wüsste,
92 dass sie zuhause viel kochen und backen. Ich denke ich hätte es auch ohne Vorerfassung
93 durchführen können.

94 **I: Wenn du es mit einem Kind durchführen würdest, dass du noch nicht kennst?**

95 Dann würde es mir noch weniger bringen, dann wüsste ich ja vieles nicht, dann müsste ich es
96 zuerst ausprobieren. Aber es könnte mir aufzeigen welche Hilfsmittel ich zur Verfügung habe.
97 Ich habe mich danach mehr an die Erfassungsbogen gehalten. Es steht, dass da teilweise
98 Sachen hervorgehoben sind. Diese habe ich während dem ausgefüllt. Diese Hinweise fand
99 ich hilfreich, aber es ist sehr umfassend. Ohne das Filmen hätte ich nicht alles wahrnehmen
100 können. Aber es ist super, dass ihr durch die grünen Hinweise bereits eine Vorselektion ge-
101 macht habt.

102 **I: Empfindest du die Reihenfolge der Aktivitäten?**

103 Das habe ich mir gar nicht so überlegt, aber es ist mir aufgefallen, dass es Wiederholungen
104 hat. Aber nein, sonst war es klar, sonst wäre es mir wahrscheinlich aufgefallen.

105 **I: Wie hast du das Rezept ausgewählt?**

106 Ich habe sie durchgeschaut und hatte das Gefühl, aufgrund ihres Entwicklungsstandes könn-
107 te dies entsprechen. Sie reagiert auf Bilder mehr als auf Fotos, was ja auch ihrem Vorstellungs-
108 vermögen entspricht. Schrift kam nicht in Frage, weil sie noch nicht lesen kann. Das hat mich

109 zuerst etwas irritiert, weil es Gramangaben hatte, aber ich dachte, beim Abwägen muss ich
110 sowieso helfen. Da kann sie zählen anhand der Bilder. Von den Schritten der Erklärung finde
111 ich das Piktorezept einfacher und dann kommt noch die Herausforderung dazu, dass wir hier
112 nicht genau die gleichen Utensilien haben, wie auf den Fotos.

113 Hier auf der Gruppe arbeiten wir allgemein mehr mit Piktos als mit Fotos.
114 Die Muffins haben mich mehr angesprochen für ein Kind in diesem Alter und ich weiss, dass S.
115 nicht so gerne in den Teig hineinfasst.

116 **I: Hast du noch etwas anderes das dir aufgefallen ist?**

117 Ich habe mich gefragt, wie es im sozialpädagogischen Alltag ist. Wir haben ja keinen hand-
118 lungsorientierten Unterricht. Für uns kann das ein Hilfsmittel sein in der Einzelförderung. In der
119 eins zu eins Situation mit einem Kind. Ich war jetzt zwei Stunden intensiv dran mit S. Ich glaube
120 so viel Zeit braucht es auch, wenn man dies ernsthaft machen möchte. Ich habe bemerkt,
121 dass es mit dem Betreuungsschlüssel schwierig wird. Mich nähme es wunder, wie das von der
122 Leitung getragen würde, wenn man dies einführen würde. Aber ich glaube dies würde hel-
123 fen, es zu verkaufen. Weil man gerade sieht, was es ist. Man hat ja oft ein wenig Erklärungs-
124 notstand auf die Frage, was machst du denn in der Einzelförderung. Weil du musst erklären,
125 dass es notwendig ist, dass ich dann bei einem Kind bin und dieses während zwei Stunden
126 eins zu eins begleiten muss, dies ist schwierig zu vertreten.

127 Ich hatte das Gefühl, das Verfahren erklärt eigentlich sehr gut, was man da eigentlich macht.

Interview mit AN (03.03.2014)

Alter: 31 Jahre

Berufserfahrung: 2 Jahre Klassenassistenz

6 Jahre Heilpädagogin

Ausbildung: Kindertagenseminar

Schulische Heilpädagogin PHZ Luzern (2007-2010)

Erfahrungen mit ICF: Seit 5 Jahren

Kennt ICF vorwiegend als Standortgespräch. An der PHZ wurde es nur am Rande behandelt.

Kochen: Gibt in diesem Jahr keinen Kochunterricht.

Diagnostik: Nicht viel... Arbeitet mit dem SSG und dem ISD

Schülerin: 6 Jahre alt, kocht unregelmässig, fehlt sehr oft.

Ist sein einem Jahr in dieser Klasse.

Rezept: Fotorezept (Lernender hat vor allem nach mündlicher Anweisung gearbeitet.)

1 **I: Erzähle mir deine ersten Erfahrungen, die du mit dem Erfassungsinstrument gemacht hast.**

2 AN: Ich fand es sehr detailliert. Es schaut auf viele Details auf die ich selber nicht achten wür-
3 de. Wenn man die Zutaten gut vorbereitet und nur mit einem Kind arbeiten kann, ist es eine
4 sehr klar strukturierte Aktivität und das hat dem Lernenden sehr entsprochen. Es war sehr
5 schön so zu arbeiten.

6 Das Instrument beleuchtet sehr viele Details. Zum Teil musste ich etwas weglassen, weil es für
7 ihn noch nicht relevant war.

8 **I: Hast du das Gefühl, dass dich dieses Instrument bei dem förderdiagnostischen Prozess un-**
9 **terstützt?**

10 AN: Ja, da man auf Sachen schaut, welche man im Alltag übersieht. Und gerade für ein
11 Kind wie D., welches so komische Verhaltensweisen zeigt, bei welchen man manchmal gar
12 nicht so richtig weiss, woher sie kommen. Wir haben schon oft hin und her diskutiert und wa-
13 ren auch in der Intervisionsgruppe. Für solche Sachen ist es auch noch gut.

14 **I: Dann hast du das Gefühl, das Verfahren hilft dir neue Fragestellungen oder Problemstellun-**
15 **gen zu finden.**

16 AN: Ja, es würde helfen, aber ich habe es noch nicht so weiterverarbeitet.

17 **I: Denkst du es hilft auch bei der Entwicklung von Schwerpunktthemen?**

18 AN: Ja, ich denke schon. Ich hatte dort zwar noch nie Probleme aber es könnte schon eine
19 Hilfe sein.

20 **I: Wie sieht es im Bezug auf neue Lernziele aus?**

21 AN: Ja doch, wenn es zum Beispiel in einem Bereich oder in übereinstimmenden Bereichen
22 immer „gelingt nicht“ angekreuzt wurde, dann sieht man, dass man dort noch dahinter
23 schauen soll und die Voraussetzungen überprüfen und dort ansetzen könnte.

24 **I: Und für die Überprüfung der Lernziele?**

25 AN: Ja definitiv.

26 **I: Hast du das Gefühl, das Verfahren kann dich beim Schreiben des Schulberichts unterstüt-**
27 **zen?**

28 AN: Ja, aber ich müsste es dann für verschiedene Aktivitäten machen. Wenn ich es nur für
29 eine mache, ist es halt nicht so umfassend. Aber ich kann die gemachten Beobachtungen
30 als Beispiele auflisten. Aber ich würde nicht zu viel davon ableiten, sondern ich müsste es
31 mehrfach anwenden.

32 **I: Hast du das Gefühl es ist sinnvoll, dies parallel zum Standortgespräch anzuwenden.**

33 AN: Ja, weil du anhand von einer Situation Verschiedenes aufzeigen kannst. So hast du gleich
34 Beispiele vor Augen.

35 **I: Wie empfindest du die Einbettung in den handlungsorientierten Unterricht, also in die Back-**
36 **einheit.**

37 AN: Gut, brauchbar man kann es gleich durchführen.

38 **I: Was siehst du für Vor- und Nachteile? Beispiele?**

39 AN: Es ist eine Aktivität, welche auch mit schwachen Kindern gut durchführbar ist. Es spricht
40 sie in vielerlei Hinsichten an. Sie können Dinge hineinleeren und kneten und es kommen auch
41 viele verschiedene Dinge vor, welche das Kind bereits kann zum Beispiel motorisch: leert es
42 das ganze Mehl in die Schüssel oder kann es schön schütten. Fasst es das Mehl gerne an? Es
43 kommen viele solche Sachen vor.

44 **I: Siehst du auch Nachteile?**

45 AN: Der ganze Bogen ist relativ lang, wenn man dies für mehrere Sachen machen möchte,
46 müsste man wie eine Vorauswahl treffen oder eine gekürzte Version verwenden. Wenn man
47 das über eine Zeit lang immer wieder mit allen Schülern durchführen möchte, wäre es ein
48 grosser Aufwand.

49 **I: Unser Ziel war es, ein Verfahren zu erarbeiten, welches die Lernenden im Rahmen des hand-**
50 **lungsorientierten Unterrichts fördert und gleichzeitig möglichst viele Aktivitäten erfasst werden**
51 **können. Hast du das Gefühl, wir haben dieses Ziel erreicht?**

52 AN: Das ist euch gelungen.

53 **I: Hast du dazu noch eine Begründung oder eine Erklärung warum?**

54 AN: Eigentlich was ich vorher gesagt habe. Es kommen viele Sachen darin vor, es ist anspre-
55 chend, es ist praktisch durchführbar.

56 **I: Wie empfindest du den Aufbau des Verfahrens mit seinen einzelnen Teilen? Du hast schon**
57 **erwähnt, dass es sehr umfassend ist, kommt dir noch etwas anderes dazu in den Sinn?**

58 AN: Nein, aber ich habe wahrgenommen, dass es ein grosses Spektrum von Kindern beinhaltet.
59 Also es können Kinder auf ganz verschiedenen Niveaus mit demselben Instrument erfassen.
60 Dies kann ein Vorteil, aber auch ein Nachteil sein. Wenn man es einige Male gemacht hat,
61 weiss man besser, was man auslassen kann und was für die Erfassung wichtig ist.

62 **I: Wie hast du den Begleitkommentar empfunden?**

63 AN: Der brachte mir viel, aber ich konnte mir bereits von deinen Erzählungen in etwa vorstel-
64 len, um was es sich handelt. Ich kenne einige Sachen noch aus der Ausbildung. Grundsätzlich
65 hat er mir aber etwas gebracht.

66 **I: Wie empfindest du den Aufbau und den Inhalt.**

67 AN: Finde ich gut. Er sollte noch auf Tippfehler und Kommas überprüft werden ☺

68 **I: Wie empfindest du den Aufbau des ganzen Verfahrens? Mit der Vorerfassung und den an-**
69 **deren Teilen?**

70 AN: Eigentlich gut. Die Vorerfassung hätte ich nicht unbedingt gebraucht, weil ich den Schü-
71 ler ja kenne und eigentlich weiss, was er braucht. Aber manchmal ist es gut, wenn man sich
72 gewisse Sachen nochmal bewusst macht oder es beinhaltet etwas, woran man selber nicht
73 denkt. Grundsätzlich gut und praktikabel.

74 **I: Wie hast du das Rezept ausgewählt.**

75 AN: Es musste schnell gehen, ich hatte auch keine Zeit mehr, um einzukaufen und es ist auch
76 einfacher auch vom Zeitbedarf her. Damit der Schüler auch dranbleiben kann.

77 **I: Hast du noch eine Anmerkung zum Rezept selber?**

78 AN: Der Schüler hat nicht auf das Rezept geschaut, er ist noch nicht so weit, dass er das an-
79 schauen und nachher etwas machen kann. Ich bin dazu übergegangen, dass ich geschaut
80 und ihm Anweisungen gegeben habe. Das Rezept war für mich eine gute Hilfe.

81 **I: Zum Erfassungsbogen: wie empfindest du die Reihenfolge der erfassten Aktivitäten?**

82 AN: Dazu ist mir nichts Irritierendes aufgefallen.

83 **I: Gibt es etwas, dass du von dir aus noch hinzufügen möchtest?**

84 AN: Nein eigentlich nicht....

Interview mit AI (04.04.2014)

Alter: 37 Jahre

Berufserfahrung: 8 Jahre Heilpädagoge

Ausbildung: Studium für Sonderpädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg

Erfahrungen mit ICF: Seit 3 Jahren

dreitägige Einführung durch A. Bigger

Kochen: Wöchentlich Kochen & zusätzlich wöchentlich Bäckerei

Diagnostik: Beobachtung & Dokumentation in unseren Schülerdokumenten

Schülerinnen und Schüler: BS 17 Jahre alt (Textrezept)

LF 16 Jahre alt (Fotorezept)

TG 16 Jahre alt (Sensomotorik)

Rezept: Ruchbrot: Fotorezept / Textrezept / kein Rezept

1 **I: Erzähle mir deine ersten Erfahrungen, die du mit dem Erfassungsinstrument gemacht hast.**

2 In dieser Lektion hatte ich die Möglichkeit, die Schülerinnen und Schüler ziemlich selbstständig
3 arbeiten zu lassen und habe die Erfassung nebenher ausgefüllt. Es wäre ebenfalls möglich
4 gewesen, dies aus dem Gedächtnis heraus zu machen oder über die Videoaufnahme. Es
5 war logisch aufgebaut. Je komplexer die Tätigkeiten wurden, desto schwieriger wurde es
6 alles zu beobachten. Beispiel: Führt komplexe Handlungen mit vielen Zutaten aus. Dies ist rela-
7 tiv abstrakt gehalten. Also, ich sehe nicht genau, was in Bezug auf das Brot gefragt ist. Hier
8 kann ich allgemein etwas zu meinem Schüler sagen, da ich ihn aus dem Kochunterricht ken-
9 ne, aber von der Einheit her, konnte ich nicht viel dazu sagen. Ansonsten ist es relativ klar.
10 Dadurch, dass man die Schüler bereits kennt, kann man auch Dinge ausfüllen, die man an-
11 hand der Durchführung nicht genau sehen konnte. Mit der Notation der Anfangsbuchstaben
12 in den Erfassungsbogen, lassen sich mehrere Schülerinnen und Schüler sehr gut gleichzeitig
13 erfassen. Ich habe ihn so modifiziert, dass ich drei daraus machen konnte.

14 **I: Inwiefern unterstützt dich dieses Instrument im förderdiagnostischen Prozess?**

15 AI: Ich kann relativ genau sagen, wo bei den einzelnen Schülerinnen und Schülern die Grenze
16 der Selbstständigkeit liegt. Sie (die Aktivitäten) sind aufgeführt von wenig Funktion bis viel
17 Funktion und es lässt sich irgendwo eine Grenze ausmachen. Bei der einen Schülerin war klar,
18 dass sie mit dem Bild arbeiten kann, teilweise auch mit Piktogrammen. Doch bei spricht in
19 ganzen Sätzen, ist die Grenze. Hier kann man sagen, ist irgendwo der Punkt, wo man anset-
20 zen müsste. Oder: Gib die richtige Anzahl Tassen in den Teig ging, doch gib die korrekte An-
21 zahl Löffel in den Teig nicht mehr. Da kann man sich auch Gedanken machen, weshalb
22 nicht. Da muss man wohl davon ausgehen, dass das Abzählen noch nicht stabil ist. Das wäre
23 eine Information, die man erhält. Was ich sehr interessant fand, waren die Aufgaben zwischendrin.
24 Zum Beispiel: Greift nach der Aufforderung nach dem grösseren Löffel, benennt
25 die Form des Muffinblech. Diese habe ich einfach zwischendurch hinein geworfen: „Nimm
26 doch einmal den grösseren Löffel“. So habe ich sie aus der Handlung herausgerissen. Von
27 denen hätte ich mir noch mehr gewünscht, denn sie geben viele Informationen. Zum Beispiel
28 wusste keiner von beiden, wie die Form des Bleches heisst. Dies war ein Gedankengang, dass
29 man anhand von diesen Items noch einige Dinge abrufen kann, die für die Entwicklung
30 ebenfalls interessant sind: beispielsweise im Bereich des Wortschatzes oder im pränumerischen
31 Bereich. Da könnte man noch mehr dazu nehmen, in dieser Art. Dies fand ich hilfreich,
32 denn es gibt mir auch Informationen, die ich noch nicht habe, auch wenn ich die Schüler
33 schon gut kenne.

34 **I: Hast du das Gefühl, das Verfahren unterstützt dich bei der Erhebung des nächsten Schwer-
35 punktbereichs?**

36 AI: Ja, sicher. Ich denke, es unterstützt mich vorwiegend im Bereich des Backunterrichts.
37 Wenn ich an die Bäckerei denke und ab und zu etwas Neues ausdenken muss. Es gibt mir
38 Hinweise, was das nächste Rezept so bieten müsste: Wie viele Schritte es haben sollte, wie

39 komplex es sein sollte, damit es eine Herausforderung ist. Für alle Förderziele ist es noch zu
40 wenig breit, doch in Bezug auf Haushaltstätigkeiten ist es durchaus hilfreich.

41 **I: Hast du das Gefühl es unterstützt dich auch bei der Überprüfung der Entwicklungszielen?**

42 AI: Ja natürlich. Ich kann relativ genau sagen, was denn nun schon möglich ist. Dafür ist es
43 eine gute Auflistung der Fähigkeiten. Hier sieht man es schön. Sie kann vieles selbstständig,
44 dann einiges teilweise und danach bricht es ab, sprich es ist nicht mehr möglich. Das heisst
45 ich kann es eigentlich eins zu eins in meinen Förderbericht schreiben. Beispiel: Sie schreibt
46 einzelne Buchstaben, sie schreibt einzelne Worte mit Unterstützung, doch das Schreiben von
47 Sätzen ist nicht möglich. Das heisst, ich habe eigentlich bereits einen vorformulierten Satz für
48 meinen Förderbericht.

49 Mit diesen Erfassungsbogen kann ich mir viel „Blättere“ im ICF Buch ersparen.

50 **I: Wie empfindest du die Einbettung in den handlungsorientierten Unterricht, also in die Back-**
51 **einheit.**

52 AI: Das finde ich sehr gut, denn es ist das Einzige, was bei unseren Schülerinnen und Schülern
53 Sinn macht. Sie sind auf der praktischen Ebene am ehesten zu erreichen. Isolierte Übungen
54 mit Arbeitsblättern und ähnliche Dinge kann man mit ihnen schon einmal machen, es bringt
55 nicht wahnsinnig viel. Sie müssen lernen im lebenspraktischen Bereich zurechtzukommen und
56 innerhalb dessen aufzusplittern welche Fähigkeiten und Fertigkeiten vorhanden sind, finde ich
57 eine super Idee. Vor allem mit Kindern und Jugendlichen mit schwererer geistiger Behinde-
58 rung ist dies sicher ein sinnvoller Ansatz.

59 **I: Siehst du auch Nachteile?**

60 AI: Nein, eigentlich nicht. Es ist natürlich so, dass man diese Beobachtungen im Alltag auch
61 macht, einfach ohne Raster. Dieses diagnostische Beobachten hat man ja bereits im Kopf
62 und dies heisst, dass ich meine Informationen auch so bekomme, allerdings habe ich in Form
63 eines Rasters viel mehr Gründlichkeit. Ansonsten würde ich wohl einen Teil vergessen. Einen
64 wirklichen Nachteil darin sehe ich nicht. Dadurch, dass ich es problemlos nach der Stunde
65 ausfüllen kann, bin ich während des Unterrichts auch nicht gestresst.

66 **I: Unser Ziel war es, ein Verfahren zu erarbeiten, welches die Lernenden im Rahmen des hand-**
67 **lungsorientierten Unterrichts fördert und mit dem gleichzeitig möglichst viele Aktivitäten erfasst**
68 **werden können. Hast du das Gefühl, wir haben dieses Ziel erreicht?**

69 AI: Ja, ich denke schon. Wie schon gesagt, könnte man vielleicht noch mehrere Hinweise
70 dazu nehmen, auf die man nicht immer gleich kommt, wie welche Form das Backblech hat.
71 Doch insgesamt habt ihr es erreicht. Was ich schön finde, ist der Ablauf von einfach nach
72 schwierig. Manchmal ist dieser jedoch auf einer ganz basalen Ebene und manchmal auch
73 auf einer ziemlich komplexen. Dies erschwert zu Beginn die Orientierung, doch andererseits
74 sind so einfach alle Schritte vorhanden. Ansonsten müsste man verschiedene Bogen haben

75 für Sensomotorik und für die Kinder, die sich mit den Kulturtechniken auseinandersetzen. Viel-
76 leicht wäre dies noch eine Option. Doch das Ziel ist auf jeden Fall auf gelungene Weise er-
77 reicht.

78 **I: Wie empfindest du den Aufbau des Verfahrens mit dem Begleitkommentar etc.?**

79 AI: Ja, er ist für mich verständlich. Ich habe den Leitfaden durchgelesen, um was es ging. Die
80 Arbeit mit den Erfassungsbogen dauert etwas, bis man sich alles durchgelesen hat, da es
81 relativ lang ist. Da muss man sich durcharbeiten, doch dann läuft es eigentlich und man lässt
82 es auch laufen.

83 Die Rezepte finde ich sehr gut aufgebaut. Das Fotorezept für die Schülerin, die Schwierigkei-
84 ten hat am Ball zu bleiben und sich zu konzentrieren, war gar kein Hindernis. Sie hat es wirklich
85 gut gemacht. Auch beim Textrezept, war es überhaupt kein Thema von der Struktur her, wo
86 er beispielsweise bei Tiptopfrezepten den Faden verliert. Sie sind von der Struktur her so auf-
87 gebaut, dass sie nicht gehemmt werden. Das Einzige was nicht drin stand, dass man die
88 Backofentüre schliessen muss, bevor man den Backofen einschaltet, doch auf dies müsste
89 man auch zuerst mal kommen (lacht).

90 **I: Wie hast du den Theorieteil im Begleitkommentar empfunden?**

91 Ja, da muss ich mich zurückerinnern. Der war relativ knapp gehalten und dadurch schnell
92 durchzulesen. Da ging es um die Vorzüge des handlungsorientierten Unterrichts und so. Nor-
93 malerweise überspringe ich diesen Teil, weil ich die Vorteile kenne und damit ist es nicht so
94 wichtig.

95 **I: Sie gehören jedoch trotzdem dazu.**

96 AI: Ja, ich weiss, doch diesen Teil überfliege ich meistens und komme zum Wesentlichen: den
97 Anweisungen zur Durchführung.

98 **I: Wie empfindest du den Vorerfassungsbogen?**

99 Den habe ich für meine Schüler nicht mehr ausgefüllt, da ich die Informationen hemmende
100 und fördernde Umweltfaktoren etc. bereits erfasst habe. Doch bei einer Ersterfassung ist es
101 bestimmt sinnvoll.

102 **I: Du hast eine Schülerin in der sensomotorischen Phase ebenfalls erfasst. Hast du das Gefühl,
103 dass dir der Erfassungsbogen dabei etwas brachte?**

104 AI: Ja, eigentlich besonders. Natürlich ist das Verfolgen der Rezepte nicht wesentlich. Aber
105 ich habe die Bogen im Hinblick auf die nächsten kantonalen Förderberichte und Standortbe-
106 stimmungen, als Vorbereitung auf das Fachgespräch ausgefüllt und viele Punkte entdeckt,
107 die mir weiterhelfen. Ich sehe hier beispielsweise eine sehr schöne Grenze zwischen dem
108 Handeln mit einem Gegenstand und dem in Beziehung setzen von zwei Gegenständen, was
109 noch nicht möglich ist. Eine wichtige Erkenntnis, mit der man was anfangen kann. Bei ihr hat
110 man nun begonnen mit der verschlossenen Schachtel, aus der man etwas herausholen muss.

111 Genau deswegen finde ich es genial, dass diese Information bei dem Verfahren ebenso her-
112 ausgeholt werden konnte, wie beim letzten Fachaustausch mit den Therapeuten und ande-
113 ren Fachpersonen. Dies ist eine gute Information. Bei dieser Schülerin sind viele Beobachtun-
114 gen unabhängig vom Rezept, doch man kann sie beobachten. Fokussiert sich auf eine Stim-
115 me, Person, Bewegung... und auch hier war bereits wieder eine Grenze in dieser Stunde be-
116 obachtbar. Natürlich muss man sie öfters beobachten damit man es wirklich mit Sicherheit
117 sagen kann, doch es gibt wieder Hinweise. Diese basalen Informationen sind ja auch nicht
118 arg auf das Rezept und die Einheit bezogen. Ich finde es jedoch trotzdem hilfreich, da diese
119 Schülerinnen und Schüler beim Backen dabei sind, aber nicht in allen Handlungen involviert.
120 Da es sich nicht immer bewerkstelligen lässt. Ich konnte einige Informationen herausholen, die
121 ich gar nicht erwartet hätte.

122 **I: Wie empfindest du den Aufbau des ganzen Verfahrens? Mit der Vorerfassung und den an-**
123 **deren Teilen?**

124 Eigentlich gut. Die Vorerfassung hätte ich nicht unbedingt gebraucht, weil ich den Schüler ja
125 kenn und eigentlich weiss, was er braucht. Aber manchmal ist es gut, wenn man sich gewisse
126 Sachen noch einmal bewusst macht oder es beinhaltet etwas, woran man selber nicht denkt.
127 Grundsätzlich gut und praktikabel.

128 **I: Wäre das Instrument deiner Meinung nach auch ohne ICF-Kenntnisse einsetzbar?**

129 AI: Ich habe abgesehen von der dreitägigen Einführung kein extrem vertieftes Wissen von ICF,
130 doch früher haben wir auch nicht viel anders gearbeitet. Es war einfach weniger systema-
131 tisch. Doch das Beobachten von Aktivitäten war ebenfalls Bestandteil. Doch ohne jedes Wis-
132 sen von ICF wird es schwierig. Es würde wahrscheinlich sehr technisch tönen.

133 **I: Wie schätzt du die Handhabbarkeit des Instrumentes ein?**

134 AI: Es ist in der Schule durchaus einsetzbar. Es wäre schön noch mehr davon zu haben für an-
135 dere Bereiche, ausserhalb der Hauswirtschaft. Doch für diesen Bereich, für den es gedacht ist,
136 finde ich es gut einsetzbar im Schulalltag. Es muss ja auch nicht in der ganzen Ausführlichkeit
137 ausgefüllt werden. Es gibt mir auch Informationen, wenn ich nicht alles ausfülle und ich den
138 Fokus auf Teilbereiche setze. Ein Brot zu backen, lässt sich im Alltag einer Sonderschule prob-
139 lemlos integrieren, da es sehr praktisch ist.

140 **I: Gibt es etwas, dass du von dir aus noch hinzufügen möchtest?**

141 AI: Nein, ich habe alles gesagt, glaube ich. Es ist ein Screeningverfahren und mit einmal Brot-
142 backen erhält man schon sehr viele Informationen, die Anhaltspunkte geben und die es zu
143 prüfen gilt.

Anhang

Anhang 1: Interviewleitfaden – Evaluation des Erfassungsinstrumentes

Einleitung:

- Dank für die Zusammenarbeit
- Anlass: Interview im Rahmen einer Masterarbeit: Erfassung von ICF-Aktivitäten anhand handlungsorientierter Unterrichtseinheiten, nach dem Einsatz des Instrumentes
- Vorgehen: Aufnahme der Interviews, anschließende Transkription der zentralen Interviewstellen; Anonymisierung der persönlichen Daten
- Dauer: ca. 60 Minuten
- Fragen zum Interview seitens der befragten Person

Hauptteil:

Persönliche Daten:

Alter, Berufserfahrung, Ausbildung (wo, was, wann), Arbeit mit ICF / ICF Kenntnisse

Angaben zur momentanen Tätigkeit:

Institution, Stufe der Klasse, Beteiligung am Kochunterricht

Diagnostisches Vorgehen

Instrumente, Vorgehen, ICF (seit)

Einsatz des Erfassungsinstrumentes

Alter des oder der Lernenden

Entwicklungsphase (welches Rezept wurde eingesetzt?)

Wie lange arbeitet man bereits mit der, dem Lernenden

Hat die oder der Lernende Erfahrungen im Kochunterricht?

Eröffnungsfrage: (5')

Erzähl mir von deinen Erfahrungen mit dem Erfassungsinstrument.

Schlüsselfrage 1:

Wie unterstützt dich das Verfahren im förderdiagnostischen Prozess?

Eventuellfragen zu den Themen:

- Erfassung der Aktivitäten
- Erfassung von Problem- oder Fragestellungen
- Entwicklung der Schwerpunkt- / Entwicklungsthemen

- Entwicklung nächster Lernziele
- Überprüfung der Entwicklungsthemen
- Überprüfung von Lernzielen
- Unterstützung beim Schreiben des / Förder- oder Schulberichts.
- Ist für dich das Verfahren sinnvoll parallel zum SSG?

Schlüsselfrage 2:

Wie empfindest du die Einbettung in einer handlungsorientierten Unterrichtseinheit:

Eventuellfragen:

Welche Vorteile siehst du?

Welche Nachteile siehst du?

Schlüsselfrage 3:

Unser Ziel war es, ein Verfahren zu schaffen welches den Lernenden im Rahmen der Handlungsorientierten Unterrichtseinheit ein förderndes Setting bietet und womit gleichzeitig möglichst viele Aktivitäten nach ICF – CY erfasst werden können.

Wurde in deinen Augen dieses Ziel erfüllt? Begründe...

Eventuellfragen zu den Themen:

Erfassung der Aktivitäten

Förderndes Setting

Schlüsselfrage 4:

Wie empfindest du den Aufbau des Verfahrens und die einzelnen Teile des Verfahrens?
(Nutzen, Übersicht, Gestaltung, Handhabbarkeit, Klarheit, Umfang)

Eventuellfragen zu den Themen

- Begleitkommentar
 - o Theorie
 - o Aufbau der Einheit
- Vorerfassung
- Anhand welcher Kriterien hast du das Rezept ausgewählt?
- Rezepte

Erfassungsbogen (Wie empfindest du die Reihenfolge der Aktivitäten)

Abschlussfrage: (5')

Gibt es etwas, was du von dir aus ansprechen möchtest? Möchtest du noch etwas hinzufügen?

Hast du weitere Anregungen?

Schluss teil (5')

- **Dank** für das Gespräch
- **Angebot:** Einsicht in die Masterarbeit

Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen

(Erzählung aufrechterhalten; Aspekte vertiefen)

- Wie war das für dich?
- Erzähl doch noch ein bisschen mehr darüber?
- Wie ging das dann weiter?
- Kannst du das noch etwas ausführen?
- Kannst du mir ein Beispiel dazu nennen?

Material

Aufnahmegerät mit Tonträger

Notizpapier und Stifte

Erfassungsinstrument (Begleitkommentar, Vorerfassung, Rezepte, Beobachtungsbogen)

Anhang 2: Kategorien und Paraphrasentabelle

Handhabbarkeit

Begleitkommentar		
Theorie		
	Der Kommentar richtet sich schon an Personen, die bereits eine Ahnung von ICF und auch handlungsorientiertem Unterricht haben. Doch ich gehe davon aus, dass dies eigentlich alle Fachpersonen wissen sollten.	MS 89
	Theorie gehört in den Begleitkommentar eines Erfassungsverfahrens, wird jedoch oft überflogen.	YK 162 AI 93
	Der Theorieteil ist knapp gehalten und dadurch schnell durchgelesen.	AI 91
	Der theoretische Hintergrund fand ich gut, um die Theorie aufzufrischen	IA 50
Ausführungshinweise		
	Wie es auch in der Beschreibung steht, sollte man Einzelbeobachtungen nicht verallgemeinern.	YK 96
	Die Hinweise zur Durchführung waren verständlich und klar aufgebaut.	IA 56 AI 79 MS 95 YK 161
	Ausführungshinweise sind der wesentliche Teil des Begleitkommentars.	AI 96
	Ihr gebt genaue Anweisungen zur Durchführung, gebt Ideen, wie man das Setting anpassen könnte. Dies ist gut gelöst.	YK 159
Gesamtkommentar		
	Der Begleitkommentar ist sehr gut nachvollziehbar. Er war wichtig, dass ich wusste, was ich zu tun habe und was der Sinn ist.	SE 2 AN 63
	Der Begleitkommentar ist umfassend.	MS 79

Rezepte		
Aufbau / Struktur		
	Diese sind sehr verständlich und sehr detailliert.	MS 103
	Sie sind ansprechend und in verschiedenen Formen vorhanden (Foto, Piktogramm, Text)	YK 167
	Das Brotrezept ist einfacher vom Zeitbedarf her. Damit der Schüler auch dranbleiben kann.	AN 75

	Die Rezepte (Foto und Text) sind von der Struktur her so aufgebaut, dass die Schüler nicht gehemmt wurden. Die Schülerin hatte keine Schwierigkeiten sich während des Herstellens zu konzentrieren.	AI 83
	Gut fand ich, dass die Handlung „gib drei Tassen Mehl dazu“ dreimal nach einander aufgeführt wird und man blättern muss.	YK 6
	Es hat mich irritiert, weshalb in einem Piktorezept mit Grammanangaben gearbeitet wird.	SE 110
	Die Muffins haben mich mehr angesprochen für ein Kind in diesem Alter und ich weiss, dass die Schülerin nicht so gerne in den Teig hineinfasst.	SE 116
Anpassung		
	Ich habe die einzelnen Schritte einfach abgedeckt zur Strukturierung. Ich würde bei dieser Schülerin die einzelnen Bilder verwenden, ausschneiden und umdrehen, damit sie den Überblick hat. Dies ist ja auch eure Idee.	MS103
	Zentral ist es, dass man sie anpassen würde. Das eigene Material fotografieren oder die genauen Rezeptzutaten einkaufen. Doch dies ist eine kurze Sache	YK 168 YK 8 SE 114
	Ich habe die Zutaten bereitgelegt, da es zu komplex gewesen wäre, sie aus dem Schrank zu holen. Doch ich habe noch weitere Zutaten dazugelegt, um zu sehen, ob sie das Richtige holt.	YK 4
	Ich habe den Schritt mit der Mulde weggelassen	YK 17
	Ich muss abschätzen können, wie viel Hilfestellung ich geben muss.	SE 19
Begleitende Sprache		
	Sie konnte sich besser auf die begleitende Sprache einlassen, als auf die Bilder. Die begleitende Sprache ist zentral	YK 19 YK 11 YK 171 AN 78

Vorerfassung		
	Ganz zentral finde ich den Vorerfassungsbogen, vor allem in Bezug auf unseren Alltag. Ich würde ihn als zweites Deckblatt in die Schülerdokumentation einfügen.	YK 147 YK 153
	Die Vorerfassung hätte ich nicht gebraucht, da ich den Schüler kenne und weiss, was er braucht und dies bereits erfasst habe. Manchmal ist es gut wenn man sich gewisse Sachen nochmals bewusst macht und an Dinge denkt, die man sonst vergessen	AN 70 AI 124 YK 148 SE 88

	hätte.	
	Den Vorerfassungsbogen empfinde ich als sehr gut und sehr hilfreich. Hemmende und fördernde Umweltfaktoren, Kontextfaktoren, Körperfunktionen und Körperstrukturen werden erfasst, dies ist sehr hilfreich, da diese ab und zu vergessen gehen.	MS 97
	Für die Erfassung ist dies bestimmt sinnvoll.	AI 100

Erfassungsbogen		
Umfang / Auswahl		
	Wenn man es einige Male durchgeführt hat, weiss man besser, was man auslassen kann und was für die Erfassung wichtig ist.	AN 60
	Bei den Beobachtungsbogen bin ich zuerst erschrocken, weil es so viel ist, dann habe ich aber bemerkt, dass es nicht so gedacht ist, dass alles ausgefüllt werden soll.	IA 6
	Der ganze Bogen ist relativ lang. Man könnte eine gekürzte Version verwenden. Für alle Schüler wäre es ein grosser Aufwand.	AN 45
	Es war mir nicht ganz klar, ob man auch zwei Bogen schwerpunktmässig herausnehmen könnte, dies wäre schon die Idee. Wenn man es so eingrenzt, denke ich, kann man es gut bewältigen.	MS 82
	Das Instrument beleuchtet sehr viele Details. Zum Teil musste ich etwas weglassen, weil es für ihn noch nicht relevant war.	AN 6
	Man kann den Fokus auf Teilbereiche setzen.	AI 138
Umfang / Einarbeitung		
	Die Arbeit mit den Erfassungsbogen dauert etwas, bis man sich alles durchgelesen hat, da es relativ lang ist. Da muss man sich durcharbeiten, doch dann läuft es eigentlich und man lässt es auch laufen.	AI 80
	Ich denke man muss sich wirklich hineindenken, doch beim ersten Einsatz eines Instrumentes benötigt es immer etwas mehr Zeit.	MS 79
Umfang / Methode		
	Mit dem Setzen von Kreuzen ist man schnell und somit ist der Umfang durchaus sinnvoll.	YK 141
Umfang / Erweiterung		
	Den hinteren Teil könnte man sogar noch ausführen, ansonsten finde ich es bestens.	YK 140 YK 43
	Es wäre schön noch mehr davon zu haben für andere Bereiche ausserhalb der Hauswirtschaft	AI 134
	Es ist nicht umfassend. Es bräuchte mehrere Aktivitätsbereiche.	AN 28

Reihenfolge der Aktivitäten		
	Ich komme gut klar, mit der ICF Struktur und bin es mir nicht anders gewohnt. Ich finde es nicht notwendig, dass die Items der Handlung nach aufgeschrieben sind.	YK 145
	Es ist mir nichts Irritierendes aufgefallen.	AN 82 SE 105 IA 59
Handhabbarkeit durch den Aufbau		
	Es ist eine gute Auflistung von Fähigkeiten.	AI 42
	Der Erfassungsbogen ist logisch aufgebaut.	AI 5
	Man kann die Aktivitäten sinnvoll mit „gelingt“, „gelingt teilweise“ und „gelingt nicht“ gut beschreiben.	MS 50
	Mit der Notation der Anfangsbuchstaben in die Erfassungsbogen, lassen sich sehr gut mehrere Schülerinnen und Schüler erfassen. Ich habe ihn so modifiziert, dass ich drei daraus machen konnte.	AI 11
	Es wäre sinnvoll, wenn gelingt, gelingt teilweise und gelingt nicht, auf jeder Seite stehen würde und die Erfassungsbogen Seitenzahlen hätten.	MS 136
	Es ist übersichtlich. Die Aktivitäten sind mit Beispielen enthalten, was mir wirklich gut gefällt. Ich kann ankreuzen, was mir effizientes Arbeiten ermöglicht und trotzdem finde ich genügend Platz für Notizen. Die Aufteilung gelingt, gelingt teilweise und gelingt nicht, empfinde ich als sehr gut, da sie ausreicht um das zu sagen, was nötig ist.	YK 125
Aufsplitterung		
	Es ist einfach so schön aufgesplittert und aufgeschlüsselt.	YK 84 YK 38
	Es ist sehr detailliert. Es schaut auf viele Details auf die ich selber nicht achten würde.	AN 2
	Es ist so genau aufgelistet und die einzelnen Schritte sind auseinander genommen. So sieht man die ganze Abstufung und die Entwicklung des Kindes.	IA 33 AI 15
ICF Interpretation		
	Teilweise hatte ich das Gefühl gehört es zu einer einfachen Aufgabe oder eher zu komplexen. Doch es ist gut, dass es Beispiele hat. Sehr selten gab es Aktivitäten, die ich nicht benutzt habe.	YK 40
	Manchmal sitzt man vor diesem Buch und überlegt sich, was es heisst. Der Eine kommt auf eine ganz andere Idee als der Andere. Die vielen Beispiele finde ich ein grosse Unterstützung.	YK 35

	Mir ist schon mehrmals aufgefallen, dass man sagt, dass man mit ICF dieselbe Sprache hat und trotzdem gibt es einen gewissen Interpretationsspielraum.	YK 31
Hinweise		
	Was ich sehr interessant fand, waren die Aufgaben zwischendrin. Zum Beispiel: Greift nach der Aufforderung nach dem grösseren Löffel. Diese geben viele Informationen und von denen hätte ich mir noch mehr gewünscht. Man könnte weitere Dinge abrufen, die für die Entwicklung interessant sind (Wortschatz, pränumerischer Bereich). Diese geben Informationen, die ich teilweise noch nicht hatte, obwohl ich die Lernenden schon länger kenne.	AI 24
	Ich fand die Hinweise hilfreich. Ich habe sie während der Durchführung erfasst.	SE 100

Unterstützung im förderdiagnostischen Prozess: Erfassen, Entwickeln, Überprüfen

Erfassen von Aktivitäten		
	Man schaut auf Sachen, die man im Alltag überschaut	AN 10 YK 89 AI 63
	Ich finde man kann auf andere Situationen übertragen. Nachdem ich das durchgeführt habe, habe ich das Gefühl ich könnte das in verschiedenen anderen Situationen auch beobachten.	SE 58
Handlungsgrenzen		
	Die Aktivitäten sind aufgeführt von wenig Funktion bis viel Funktion und es lässt sich irgendwo eine Grenze ausmachen. Gibt die richtige Anzahl Tassen in den Teig ging, doch gib die korrekte Anzahl Löffel in den Teig nicht. Da kann man sich auch Gedanken machen weshalb nicht. Da muss man wohl davon ausgehen, dass das Abzählen noch nicht stabil ist. Das ist eine Information, die man erhält.	AI 15 IA 33
	Ich sehe hier beispielsweise eine sehr schöne Grenze zwischen dem Handeln mit einem Gegenstand und dem in Beziehung setzen von zwei Gegenständen, was noch nicht möglich ist. Eine wichtige Erkenntnis, mit der man was anfangen kann.	AI 107
	Man kann mit den verschiedenen Rezepten auch einmal auf die nächste Ebene gehen und schauen, wie es sich verhält.	YK 63
Folgerungen aus den Aktivitäten		

	Natürlich muss man sie öfters beobachten damit man es wirklich mit Sicherheit sagen kann, doch es gibt wieder Hinweise.	AI 116 AN 30
	Es ist ein Screeningverfahren und mit einmal Brotbacken erhält man schon sehr viele Informationen, die Anhaltspunkte geben und die es zu prüfen gilt	AI 141
	Ich finde es genial, dass diese Information bei dem Verfahren ebenso herausgeholt werden konnte, wie beim letzten Fachaustausch mit Therapeuten und anderen Fachpersonen.	AI 111

Entwickeln von Problem- oder Fragestellungen		
	Alle Expertinnen und Experten sind sich einig, dass das Verfahren bei der Entwicklung von Problem- und Fragestellungen hilfreich ist.	
	Man kommt auf Ideen, weshalb etwas nicht gelingt und man hinterfragt noch einmal ist es wirklich so oder nicht. Wahrscheinlich mehr, als wenn man am Computer sitzt und einfach Aktivitäten aus dem Kopf ausfüllt.	YK 53
	Das Verfahren ist hilfreich bei der Entwicklung von Fragestellungen.	AN 16 IA 23 SE 37 YK 53
	Und solche Fragen könnte man auch im Förderteam an einem Fachaustausch oder so diskutieren und dies dient als Grundlage der Fragestellung, Hypothesen und der Zielfindung.	MS 48 115
	Ich habe es auf ein anderes Kind übertragen und habe festgestellt, dass man wirklich auf eine andere Fragestellung kommt.	YK 56
	Für ein Kind, welches auffällige Verhaltensweisen zeigt, welche man manchmal gar nicht weiss, woher sie kommen, ist es auch noch gut.	AN 10

Bestimmen von Entwicklungsbereiche		
	Alle Expertinnen und Experten konnten aufgrund des Erfassungsverfahrens Entwicklungsbereiche ableiten.	
	Hier sieht man die Grenze und somit den Punkt, an dem man ansetzen müsste. Hier sieht man es schön. Sie kann vieles selbstständig, dann einiges teilweise und danach ist es nicht mehr möglich.	AI 19 AI 43
	Ja, man könnte gut einen Förderbereich daraus ableiten.	MS 36 AN 18
	Ja, wenn es in einem Bereich es gelingt nicht hat, sieht man dass man dort noch hinschauen soll und die Voraussetzungen	AN 21

	überprüfen muss und dort ansetzen kann.	
--	---	--

Entwickeln von Lernzielen		
	Die Expertinnen und Experten konnten aus den ausgefüllten Erfassungsbogen Förderziele ableiten.	
	Ja, man könnte gut ein Förderziel ableiten.	MS 36 IA 25
	Ja, vor allem im Kochen ist es wunderbar.	YK 62
	Es kann direkt ein Feinziel für den Schulunterricht entstehen, was wiederum in das interdisziplinäre Arbeiten übergehen kann.	YK 67
	Für alle Förderziele ist es noch zu wenig breit, doch in Bezug auf Haushaltstätigkeiten ist es durchaus hilfreich.	AI 39
	In Bezug auf die Zielfindung, kann man etwas herauspicken ohne dass ich den Katalog des ISD aufschalten muss.	SE 40
	Es gibt eine grosse Vielfalt von Zielen, die bereits heruntergebrochen sind.	SE 41

Planen von Fördermassnahmen		
	Wenn ich für den Backunterricht etwas Neues ausdenken muss, gibt es mir Hinweise, was das nächste Rezept so bieten müsste. Wie viele Schritte sollte es haben, wie komplex sollte es sein, damit es eine Herausforderung ist.	AI 37
	Ich würde die Rezepte anschliessend je nach Ziel anpassen. Wenn es um die Selbstständigkeit gehen würde, würde ich einen Massbecher einsetzen, mit einer Markierung oder vier Tassen hinstellen. Genau für diese Erkenntnisse ist dieses Instrument gedacht und so kann man dies bei einem nächsten Mal in einer ähnlichen Situation umsetzen, was sehr benutzerfreundlich ist.	MS 108 YK 14
Überprüfen von Lernzielen		
	Ja, es hilft mir bei der Überprüfung, da ich genau weiss, was ich tun und beobachten muss.	SE 44 AN 25

Förderbericht		
	Die Expertinnen und Experten können die Erfassung für das Schreiben des Förderberichts einsetzen.	
	Ich kann es eigentlich eins zu eins in meinen Förderbericht schreiben. Beispiel: -Sie schreibt einzelne Buchstaben, sie schreibt einzelne Worte mit Unterstützung, doch das Schreiben von Sätzen ist nicht möglich. Das heisst, ich habe bereits einen vorformulierten Satz für meinen Förderbericht.	AI 44
	Das ist eigentlich sehr einfach. Ich kann dies praktisch Eins zu	MS 40

	Eins übernehmen. Natürlich müsste man die Beurteilung noch ausformulieren.	
	Mit dem Erfassungsbogen kann ich mir viel „Blättere“ im ICF Buch ersparen	AI 49
	Ich kann die gemachten Beobachtungen als Beispiele auflisten, doch für den ganzen Bericht ist es zu wenig umfassend.	AN 29
	Ich werde die Erfassungsbogen für das Schreiben meiner Berichte im Sommer nutzen. Wir arbeiten mit dem Buch und die Bogen sind so schön aufgeschlüsselt. Das finde ich genial.	YK 184 YK 47
Ergänzung zum SSG		
	Ja, denn du kannst anhand von einer Situation Verschiedenes aufzeigen. So hast du gleich Beispiele vor Augen.	AN 33
	Das würde ich einfach für mich brauchen und dann ergänzend einbringen	SE 31

Vorkenntnisse der pädagogischen Fachpersonen

Einsatz ohne ICF-CY- Kenntnisse		
ICF- CY-Kenntnisse nicht notwendig		
	Auf jeden Fall ist der Einsatz ohne ICF Kenntnisse möglich. Ich bin ebenfalls in der Lage Instrumente, die auf einem anderen Modell aufbauen zu nutzen. Dieses Instrument ist sehr klar strukturiert und verständlich aufgebaut. Ich denke, dass es auch ohne ICF Kenntnisse unterstützend wirken würde.	YK 175
ICF-CY – Kenntnisse notwendig		
	Ich denke, es ist eine Voraussetzung, dass man eine Idee von ICF-CY hat.	MS 28
	Ich habe kein extrem vertieftes Wissen (3tägige Einführung). Früher haben wir auch nicht viel anders gearbeitet. Es war einfach weniger systematisch. Doch das Beobachten von Aktivitäten war ebenfalls Bestandteil. Ohne jedes Wissen von ICF wird es schwierig.	AI 129

Einsatzgebiet

Zu erfassende Lernende		
------------------------	--	--

	Ich konnte einige Informationen herausholen, die ich nicht erwartet hätte (Jugendliche in der Sensomotorik)	AI 120
	Bei dieser Schülerin (Sensomotorik) sind viele Beobachtungen unabhängig vom Rezept machbar, doch man kann sie beobachten. Fokussiert sich auf eine Stimme, Person, Bewegung und auch hier war, während der Stunde die Grenze beobachtbar. Diese basalen Informationen sind ja nicht arg aufs Rezept und die Einheit bezogen. Ich finde es jedoch trotzdem hilfreich, da diese Schülerinnen und Schüler beim Backen dabei sind.	AI 113
	Ich habe wahrgenommen, dass es ein grosses Spektrum von Kindern beinhaltet. Es können Kinder auf ganz verschiedenen Niveaus mit demselben Instrument erfassen.	AN 58 IA 35
	Es ist hilfreich für die Ersterfassung, sowie bei Kindern die man bereits kennt.	YK 70

Ganzheitlichkeit

Einbezug von Umweltfaktoren, Körperbezogenen Faktoren und Personenbezogenen Faktoren		
Vorerfassung		
	Den Vor erfassungsbogen empfinde ich als sehr gut und sehr hilfreich. Hemmende und fördernde Umweltfaktoren, Kontextfaktoren, Körperfunktionen und Körperstrukturen werden erfasst, dies ist sehr hilfreich, da diese ab und zu vergessen gehen. Dieses Instrument ist sehr klar strukturiert und verständlich aufgebaut. Ich denke, dass es auch ohne ICF Kenntnisse unterstützend wirken würde.	YK 175
Körperfunktionen		
	Ich finde es manchmal noch hilfreich, wenn man das Motorische und den Denkprozess erfassen kann. Es kommt etwas zu kurz, da es ein Beschreib ist. Man muss anschliessend noch interpretieren	MS 122

Einbettung in den handlungsorientierten Unterricht (Bezug zum Hauptziel)

Bezug zwischen Handeln und Erfassen		
	Ich finde es sehr interessant, so etwas aufzugleisen aufgrund von so etwas Einfachem, zu sehen, was eigentlich alles dahinter steckt ist wahnsinnig.	SE 20
	Man erreicht unsere Kinder nur durch Handlung. Sie müssen erleben, erfassen und begreifen, wie die Umwelt funktioniert.	MS 56

	Ich finde es ist etwas Alltägliches, bei dem man, mit Hilfe des Erfassungsbogens einmal genau hinschaut. Bei den Erfassungsinstrumenten und Tests sonst entsteht eine künstliche Situation.	YK 89
	Testsituationen sind sehr künstlich, dabei kommt meistens selbst in Stress zudem ist es meistens eine Eins zu Eins-Situation	YK 101
	Es ist immer sinnvoll, wenn man in der alltäglichen Situation drin ist und Tätigkeiten ausführt, die man täglich macht, die Ressourcen oder Schwierigkeiten sieht und gleich in diesen Situationen üben kann.	MS 75
	Man macht auch Beobachtungen im Alltag. Man hat es im Kopf, allerdings habe ich in Form des Rasters des Erfassungsverfahrens viel mehr Gründlichkeit. Ohne ihn würde ich Teile vergessen	AI 60
	Die Lernenden sind auf der praktischen Ebene eher zu erreichen als mit isolierten Übungen. Sie müssen lernen im lebenspraktischen Bereich zurechtzukommen und innerhalb dessen aufzusplittern welche Fähigkeiten und Fertigkeiten vorhanden sind, finde ich eine super Idee.	AI 53
	Auch mit Kindern und Jugendlichen mit schwererer geistiger Behinderung ist dies sicher ein sinnvoller Ansatz.	AI 57
	Diagnostik kommt manchmal so sachlich und oberflächlich daher und hat wenig Anteil aus der Praxis. Hier hat es Verknüpfungen aus der Praxis, so gibt es ein Zusammenspiel. Es braucht beides, das eine kann nicht ohne das andere.	SE 70
	Es ist eine Aktivität, die auch mit schwachen Kindern gut durchführbar ist. Es spricht sie in vielerlei Hinsicht an.	AN 39
	Ich hatte das Gefühl, bei uns in der Sozialpädagogik finden wenig so klar definierte Situationen statt, in denen ich so intensive Beobachtungen anstelle. Wieso sollten wir dies nicht auch machen? Wir kochen oder spielen oft gemeinsam. Wenn man einen Bogen hat, auf dem alles nach ICF aufgelistet ist, kommt einem viel mehr in den Sinn, man ist geführt, was auch noch wichtig ist.	SE 26
	Handlung und Diagnostik sind sehr gut miteinander verknüpft.	SE 68
	Also, ich habe gemerkt, dass es, da es so handlungsorientiert ist, sehr ansprechend und aufschlussreich ist. Ich habe einfach gemerkt, dass man sobald man etwas in der Hand hat und weiss, dass man es später festhält, noch einmal anders hinschaut. Man hat dieses Raster, bei dem man weiss, um welche Kriterien es im konkreten geht. Ich habe bei der Schülerin wieder gemerkt, was alles auch noch wichtig zu	MS 1

	beachten wäre oder wo man genauer hinschauen sollte. Ich sehe, in welchen Bereichen der Förderbedarf wäre oder wo man ihr noch Strategien geben könnte, damit sie eine Handlung besser bewältigen könnte. Wenn man im Alltag mit den Schülerinnen und Schülern arbeitet, sieht man es schon auch, aber so eine Erfassung zwingt einem immer wieder, zu überlegen, was dieser Befund über uns oder die Schülerin aussagt oder welche Bedeutung er hat. Dies sollte zumindest auch die Idee dahinter sein.	
Zu beachten gilt:	Ich sehe keine konkreten Nachteile, nur Dinge die es zu beachten gilt.	MS 56 SE 21 AI 60
	Es können Teile vergessen gehen Man muss sich bewusst sein, dass sich die Einheit zu einem grossen Teil aufs Kochen bezieht. Es müssen noch andere Aktivitätsbereich beigezogen werden. Man muss schauen, dass man nichts vergisst.	YK 108
	Es ist auch gut, wenn man wieder einmal in einen Test hineinschaut und einige Items übernimmt.	YK 112
	Es könnte ein Nachteil sein, wenn man als Fachperson zu stark am Diagnostizieren ist und ich mich an den Bogen klammere und vergesse die Pädagogik zu leben.	SE 64
	Es kann auch bei diesem Verfahren schnell verallgemeinert werden, doch man beobachtet diese Aktivitäten im Alltag mehrfach.	YK 94

Verbindung von Fördern, handlungsorientiertem Unterricht und Erfassen von Aktivitäten (Hauptzielerreichung)

Zielerreichung generell		
	Das Ziel ist auf jeden Fall auf gelungen Weise erreicht.	AI 76
	Ja, ich finde das habt ihr erreicht. Es kommen viele Sachen darin vor es ist ansprechen und praktisch durchführbar.	SE 81 AN 52
	Also ich empfinde es als eine gute Art von Assesment bei dem man die Kinder in der Situation, in der sie auch sonst sind, erfassen kann.	MS 66
	Es gibt wie eins zu eins Ableitungen: Man sieht, wo man das Kind hinbringen oder in welchem Bereich man das Kind fördern möchte und man ist gerade in dieser Situation.	MS 70
Förderndes Setting		
	Dies ist für mich eine Ergostunde, wie ich sie viel mache. Es geht	MS 62

	über die Aktivität und währenddessen das Kind etwas lernt. Ich kann es dabei auch unterstützend eingreifen und die Situation anpassen oder Anpassungen für das nächste Mal überlegen.	
	Es ist eine Alltagssituation. Es ist ein förderndes Setting, in erster Linie findet die Förderung in der Wiederholung statt. Diese Einheiten eignen sich dafür.	YK 122
	In der Förderung geht es immer darum, dass das Kind in die Handlung kommt und merkt, dass es etwas bewirken kann. Das ist das grosse Ziel im heilpädagogischen Bereich: die Selbstwirksamkeit.	IA 43
Erfassung der Aktivitäten nach ICF-CY		
	Den Aufbau von einfach nach schwierig finde ich hilfreich.	AI 72
	Der Bogen beinhaltet alle Bereiche von ICF.	SE 81
	Mit den Kreuzchenbogen können sehr viele Aktivitäten erfasst werden.	YK 118
	Die ICF Bereiche sind sehr gut aufgeschlüsselt.	YK 28

Weiterentwicklung

Ausbauen des Erfassungsverfahrens		
weitere Settings	Die Erweiterung durch weitere aufgeschlüsselte ICF Aktivitäten ist erwünscht	
	Es wäre schön noch mehr davon zu haben für andere Bereiche ausserhalb der Hauswirtschaft	AI 134
	Man könnte es noch viel mehr ausbauen, dies ist klar. Es ist verständlich, dass ihr es aufs Kochen ausgelegt habt. Man müsste es für unsere Schule ausbauen es hätte viel Potential z.B. in Mobilität oder interpersonelle Interaktionen und Beziehungen.	YK 43 YK 186
	Ich müsste es für verschiedene Aktivitäten machen, es ist nicht so umfassend.	AN 28
Hinweise	Eine Person wünscht die Erweiterung durch weitere Hinweise in den Erfassungsbogen.	
	Was ich sehr interessant fand, waren die Aufgaben zwischendrin. Zum Beispiel: Greift nach der Aufforderung nach dem grösseren Löffel. Diese geben viele Informationen und von denen hätte ich mir noch mehr gewünscht. Man könnte weitere Dinge abrufen, die für die Entwicklung interessant sind (Wortschatz, pränumerischer Bereich). Diese geben Informationen, die ich teilweise noch nicht hatte, obwohl ich die Lernenden schon länger kenne.	AI 24
Verknüpfung mit Körperfunktionen	Eine Person schlägt die Ergänzung durch die mentalen Funktionen vor	

	Ich finde es manchmal noch hilfreich, wenn man das Motorische und den Denkprozess erfassen kann. Es kommt etwas zu kurz, da es ein Beschreib ist. Man muss anschliessend noch interpretieren	MS 122
--	--	--------

Veröffentlichung		
Zugänglich machen für Drittpersonen		
	Ich denke es ist etwas, was man gut streuen könnte und sagen es sei eine Möglichkeit, das Kind auf der Aktivitätsebene zu erfassen in einer spezifischen, ausgewählten Tätigkeit.	MS 118
	Das Vorerfassungsblatt gerne in unserem Fördersystem ablegen.	YK 184

Anpassung des bestehenden Verfahrens		
Mehrere Bogen	Zwei Personen schlagen die Aufteilung der Aktivitäten des Erfassungsbogens in verschiedene Niveaugruppen vor.	
	Ich habe mir einfach im Nachhinein noch überlegt, ob es auch möglich wäre, wenn man es nicht so stark auf die Rezepte hinunter brechen würde. Sprich wenn, man einfach das Entwicklungsalter entsprechende Raster hätte, was ein Kind in welchem Entwicklungsalter können sollte. Dies wäre einmal auszuprobieren. Man könnte es genau so machen mit diesen drei Kategorien oder besser gesagt vier.	MS 15
	Manchmal sind die Bogen auf einer sehr basalen Ebene und manchmal auch auf einer ziemlich komplexen. Dies erschwert zu Beginn die Orientierung, doch andererseits sind so einfach alle Schritte vorhanden. Ansonsten müsste man verschiedene Bogen haben für Sensomotorik und Kinder die sich mit Kulturtechniken auseinandersetzen. Vielleicht wäre dies eine Option.	AI 72

Anhang 3: Interviewtranskriptionen

Interview mit YK (20. Februar 2014)

Alter: 31 Jahre

Berufserfahrung: 3 Jahre Kiga / 6 Jahre Basisstufe in der Sonderschule

Ausbildung: PH Vorschulstufe

Hochschule für Heilpädagogik Zürich PMGB 2009-2012

Erfahrungen mit ICF: seit 2009 im Studium

2011 in der Institution

PH SSG (jedoch nie damit gearbeitet in der Praxis)

Kochen: Durchschnittlich findet jede zweite Woche eine Back- oder Kocheinheit statt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Materialerfahrungen, Umgang mit Mixer, Raffeln, Erfahrungen sammeln... Neben den Handlungen oder den Teilhandlungen ist das Gruppenresultat zentral. Eine Schülerin arbeitet mit Fotorezepten.

Diagnostik: Aktivitäten nach ICF beobachten

Teilweise Einsatz von Erfassungsinstrumenten wie DANI feiert Geburtstag..., interdisziplinäre Zusammenarbeit und Gespräche
Fachaustausch

Schülerin: 7 Jahre alt/ Präoperative Phase 2 / Seit 3 ½ Jahren in der Basisstufe / Hat vor längerer Zeit bereits einmal Ruchbrot gebacken, kann einen Apfel schälen (Kann bereits gewisse Handlungsabläufe)

Rezept: Fotorezept bis zum Kneten, anschliessend durften alle Schülerinnen helfen

Dauer des Interviews: 47 Minuten

1 **I: Erzähle mir deine ersten Erfahrungen, die du mit dem Erfassungsinstrument gemacht hast.**

2 YK: Ich habe das Fotorezept verwendet. Ich habe nicht alles benötigt. Die Zutaten und das
3 Material habe ich auf dem Fenstersims bereit gelegt und mit weiteren Zutaten und
4 Materialien ergänzt, um zu sehen ob sie das Richtige holt. Doch sie musste es nicht aus dem
5 Schrank holen, weil dies etwas zu komplex gewesen wäre. Wir haben ohne Uhr gearbeitet.
6 Gut fand ich, dass die Handlung „gib drei Tassen Mehl dazu“, dreimal nach einander
7 aufgeführt wird und man Blättern muss. Bei der Tasse fiel mir auf, dass ich nicht wusste, wie
8 gross sie sein muss, doch dies ist nicht sonderlich relevant. Es sind nicht unsere Tassen und
9 Schüsseln dies brachte die Schülerin durcheinander. Für ihr Niveau müsste man es anpassen.
10 Sie konnte nicht besonders viel damit anfangen. Sie konnte sich besser auf die begleitende
11 Sprache einlassen. „Hol die Schüssel“, verstand sie besser, als das Bild. Beim Abfüllen des
12 Mehls in die Tasse habe ich ein typisches Merkmal der präoperativen Phase 2 erkannt. Sie
13 wusste genau, dass das Mehl hinein muss, versucht es auch doch die Handhabung, das
14 Kinästhetische gelingt ihr nicht sehr gut. Das wäre auch meine Aufgabe, dies so anzupassen,
15 dass es ihr gelingen würde. Doch dies ist auch ein Teil der Erfassung. Salz und Kaffeelöffel war
16 ebenfalls eine Herausforderung. Bei der Hefe hätte ich das Bild anpassen sollen, da sie es
17 nicht erkannte. Den Schritt mit der Mulde haben wir nicht gemacht, da wir ihn auch zuvor nie
18 gemacht haben. Gewisse Fotos, wie das Wasserholen, hat sie sehr schnell erkannt, bei
19 anderen war es schwierig, dies lag teilweise an den Gegenständen. Die begleitende Sprache
20 war für sie wichtig. Es war sehr spannend sie ganz genau zu beobachten und zu schauen,
21 was sie macht und was nicht. Mit den geschriebenen Rezepten und den Piktorezpte habe
22 ich nicht gearbeitet.

23 **I: Inwiefern siehst du im diagnostischen Instrument Unterstützung im förderdiagnostischen**
24 **Prozess?**

25 YK: Ich finde es wirklich lässig, weil man sie dadurch beobachtet und genau hinschaut, was
26 man im Alltag wirklich nicht immer macht. Man schaut schon, was sie macht und was nicht,
27 doch im Rahmen des Instrumentes, schaut man noch genauer wie sie es macht. Sehr gut am
28 ganzen finde ich, dass ihr die ICF Bereiche aufgeschlüsselt habt, dass ihr das Buch in die
29 Hand genommen habt und beispielsweise Mehrfachaufgaben und einfache Aufgaben auf
30 gesplittet habt. Ihr habt es in eine Übersicht mit Beispielen gebracht. Dies finde ich mega
31 cool. Mir ist schon mehrmals aufgefallen, dass man sagt, dass man mit ICF dieselbe Sprache
32 hat und trotzdem gibt es einen gewissen Interpretationsspielraum. Der eine findet eine
33 Aufgabe komplex, ein anderer findet sie einfach. Mit der Aufschlüsselung sieht man, dies
34 gehört in den einen Bereich und an dies muss ich auch noch denken oder eine einfache
35 Aufgabe ist dies und eine komplexe Aufgabe das andere. Manchmal sitzt man vor diesem
36 Buch und überlegt sich, was dies nun genau heisst. Irgendwie kommt der eine auf eine ganz

37 andere Idee als der andere. Ich finde es toll, dass es mit den vielen Beispielen so genau
38 aufgeschlüsselt ist. Dies finde ich eine grosse Unterstützung.

39 **I: Hastest du wirklich das Gefühl, dass die Beispiele passten und es genügend Beispiele hatte?**

40 YK: Teilweise hatte ich das Gefühl, ob es zur einfachen Aufgabe oder eher zur komplexen
41 gehört. Doch es ist gut, dass es Beispiele hat. Selten gab es Aktivitäten (Items), die ich nicht
42 benutzte, doch dies war sehr selten. Man könnte es noch viel mehr ausbauen, dies ist klar.
43 Doch es ist auch klar verständlich, dass ihr dies aufs Kochen ausgelegt habt. Ich habe wie für
44 mich gedacht, eigentlich müsste man es für unsere Schule ausbauen. Es hätte sehr viel
45 Potential. Man müsste noch einmal zusammen sitzen und es gegen hinten ausbauen. Zum
46 Beispiel Mobilität oder interpersonelle Interaktionen und Beziehungen. Ich finde es hätte
47 Potential und mir hat es geholfen. Nächstes Mal, wenn ich wieder erfassen werde, nehme ich
48 das Instrument zur Hilfe, nebst dem Buch. Einfach so die Ideen, denn übertragen kann man es
49 schnell. Bis jetzt habe ich häufig die Protokolle des schulischen Standortgesprächs
50 genommen, doch ich habe gemerkt, dass dies viel besser passt, da wir wirklich mit dem Buch
51 arbeiten und da es wirklich sehr schön aufgeschlüsselt ist. Das finde ich wirklich richtig genial.

52 **I: Hast du das Gefühl es würde dir beim Entwickeln von Problem oder Fragestellungen helfen?**

53 YK: Ja, ich glaube schon. Durch das, dass ich das Kind noch einmal anschau, anhand der
54 Aktivitäten, macht man sich Gedanken und man kommt plötzlich auf Ideen, was nicht
55 gelingt. Klar weiss man teilweise, dass es an der Entwicklung liegt. Ich habe es in Gedanken
56 noch auf ein anderes Kind übertragen und festgestellt, dass man wirklich auf eine andere
57 Fragestellung käme. Warum gelingt etwas nicht. Man hinterfragt noch einmal ist es wirklich so
58 oder nicht. Wahrscheinlich mehr, als wenn man am Computer sitzt und einfach Aktivitäten
59 aus dem Kopf ausfüllen würde.

60 **I: Wenn man nun weiter geht im förderdiagnostischen Prozess, käme das Entwickeln von
61 Lernzielen. Hast du das Gefühl, dass dich das Instrument hierbei unterstützt?**

62 YK: Ja auf jeden Fall, vor allem auch im Kochen ist es wunderbar. Man hat das Kind im
63 Kochen genau erfasst. Des Weiteren kann man mit den verschiedenen Rezepten, auch
64 einmal auf die nächste Ebene gehen und schauen, wie es sich verhält. Man kann die
65 Sprache in den Fokus nehmen und anschauen. Ich glaube man kann Feinziele ermitteln.
66 Natürlich kann sich auch ein interdisziplinäres Ziel entwickeln. Es muss jedoch nicht sein. Es
67 kann direkt ein Feinziel für den Schulunterricht entstehen, was wiederum in das
68 interdisziplinäre Arbeiten übergehen kann. Es kann für beides genutzt werden.

69 **I: Würdest du das Instrument auch zur Überprüfung von Lernzielen einsetzen?**

70 YK: Ja, ich glaube schon. So wie ihr es definiert habt, habt ihr es euch als Ersterfassung
71 vorgestellt. Bei mir war es keine Ersterfassung. Ich kann noch so tun, als ob es eine
72 Ersterfassung wäre. Dies gelingt einfach nicht. Ich habe die Schülerin schon mehrfach
73 beobachtet. Doch auch, wenn man vieles schon weiss, schaut man noch einmal genau hin
74 und mir ist wirklich noch einmal aufgefallen, dass man sich beim Durchlesen der Items und
75 Beispielen fragt, ob sie es wirklich kann oder nicht, weil man den Schwerpunkt an einem
76 anderen Punkt gesetzt hat. Beispielsweise Sprache oder Handlungsorientierung. Plötzlich
77 schaut man die Handhabung der Schere genauer an. Es gibt Dinge, auf die man teilweise
78 nicht achtet. Doch mit diesen Beispielen gut aufgesplittert ist, habe ich wirklich das Gefühl,
79 dass man beim Ausfüllen immer wieder zu einem Punkt, bei dem man merkt, dass man noch
80 einmal hinschauen sollte. Ich will ja nicht einfach einschätzen und dann schaut man noch
81 einmal hin und merkt, dass etwas nicht stimmt und ich denke durch dies kann man es genau
82 so gut brauchen, um zu ergänzen, oder weiter zu erfassen. Ich denke es hilft sogar, wenn
83 man das Kind kennt.

84 Es ist einfach so schön aufgesplittert.

85 **I: Wie empfindest du die Einbettung des Diagnostikinstrumentes in eine handlungsorientierte**
86 **Unterrichtseinheit?**

87 YK: Dies finde ich gut, respektive sogar sehr gut. Es ist eigentlich der Alltag, also welche Klasse
88 an einer heilpädagogischen Schule macht kein Ruchbrot, backt keine Muffins oder auch
89 Kochen ist so stark verankert. Ich finde es ist etwas Alltägliches, bei dem man einmal genau
90 hinschaut, bei dem man alle Unterlagen und Kreuzchenbogen hat, was sonst im Alltag
91 einfach läuft. Man hat schon seine Entwicklungs- und Feinziele, doch irgendwie schaut man
92 anders hin. Bei den Erfassungsinstrumenten und Tests sonst entsteht gerne eine künstliche
93 Situation. Einen Test macht man meistens auch einmal und von diesem schliesst man dann
94 häufig darauf, was jemand kann und was nicht. Es wird schnell verallgemeinert. Dies kann
95 auch hier passieren, aber ich finde, durch das, dass man dies immer wieder macht und man
96 auch einen Hintergrund hat, schaut man, dass man es mehrmals macht. Wie es auch in der
97 Beschreibung steht. Man kann nicht von Einzelbeobachtungen, darauf schliessen. Ich kann
98 nun auch nicht darauf schliessen, dass sie, wenn sie eine Karotte schneiden kann, eine
99 einfache Aufgabe lösen kann. Doch ich mache es wahrscheinlich so viel, dass ich es häufig
100 beobachten kann. Deshalb finde ich es wirklich genial. Das andere ist so künstlich und
101 meistens ist man in einer künstlichen Situation auch selbst noch im Stress, dazu ist es meistens
102 eine Eins zu Eins Situation. Hier kann ich es auch neben bei laufen lassen. Klar kann ich einmal
103 sagen, jetzt arbeite ich mit diesem Kind und schaue genau hin, doch es macht viel weniger
104 aus. Sonst müsste ich schon fast eine Einzelförderungsstunde machen. Hier kann ich mir das

105 Kind im Unterricht herauspicken und den anderen Erwachsenen sage, dass ich dies aus
106 folgenden Gründen mit diesem Kind mache.

107 **I: Siehst du auch Nachteile, welche die Einbettung bietet?**

108 YK: Ja klar, dass Teile verloren gehen können. Da muss man sich einfach bewusst sein, dass
109 sich die Einheit zu einem grossen Teil aufs Kochen bezieht. Doch es gibt auch
110 Aktivitätsbereiche, bei denen man sich noch hinsetzen muss. Man muss weiter denken. Man
111 kann auch die anderen Bereiche im Alltag erfassen, doch man muss einfach schauen, dass
112 man nichts vergisst. Es ist auch einmal gut, wenn man wieder einmal in einen Text
113 hineinschaut und einige Items übernimmt.

114 **I: Unser Ziel war es, ein Instrument zu schaffen, welches den Lernenden im Rahmen der
115 handlungsorientierten Unterrichtseinheit ein förderndes Setting bietet und womit gleichzeitig
116 möglichst viele Aktivitäten nach ICF-CY erfasst werden können. Wurde in deinen Augen
117 dieses Ziel erfüllt?**

118 YK: Ja, dieses Ziel wurde erfüllt. Wie ich bereits gesagt habe, sind sehr viele Aktivitäten mit den
119 Kreuzchenbogen erfassbar. Natürlich ist es bei den hinteren Bereichen ausbaufähig, doch mir
120 ist klar, dass dies nicht im Rahmen dieser Masterarbeit möglich ist.

121 **I: Würdest du sagen, dass die Schülerin ein förderndes Setting erfahren hat?**

122 YK: Ja, grundsätzlich schon. Es ist eine Alltagssituation. Es ist ein förderndes Setting. in erster
123 Linie findet die Förderung in der Wiederholung statt, doch diese Einheiten eignen sich dafür.

124 **I: Wie empfindest du den Aufbau des Instrumentes und die einzelnen Teile des Instrumentes.**

125 Es ist übersichtlich. Die Aktivitäten sind mit Beispielen enthalten, was mir wirklich gut gefällt. Ich
126 kann ankreuzen, was mir effizientes Arbeiten ermöglicht und trotzdem finde ich genügend
127 Platz für Notizen. Die Aufteilung gelingt, gelingt bedingt und gelingt nicht, empfinde ich als
128 sehr gut, da sie ausreicht um das zu sagen, was nötig ist. Mehr braucht es nicht. Es gibt noch
129 wenige formale Dinge, die geändert werden müssen und hier bei den einfachen und
130 komplexen Aufgaben, würde ich wirklich zwei Items tauschen und zwar: „Rühren“ gehört für
131 mich zu den einfachen Aufgaben und „Salz mit dem Löffel abmessen“ zu den komplexen. Ich
132 verstehe jedoch unter Rühren eine undifferenzierte Bewegung, die etwas unter einander
133 bringt, währenddessen es einer anderen Person eventuell darauf ankommt, wie gerührt wird.
134 Bei der Sprache ist mir ebenfalls aufgefallen, dass die Schülerin keine Chance hatte den
135 grossen Löffel zu geben, doch wenn sie ein Piktogramm hat, kann durchaus den, darauf
136 abgebildeten Gegenstand holen. Deshalb würde ich auch diese zwei Items noch einmal
137 überdenken. Hier (zeigt auf mehrere Items) sieht man noch, dass bei der Schülerin PO 2
138 wirklich häufig die Diskrepanz zwischen Kinästhetik und Figur auftaucht.

139 **I: Wie empfindest du den Umfang des Erfassungsbogens?**

140 YK: Wie bereits gesagt, könnte man den hinteren Teil sogar noch ausführen, ansonsten finde
141 ich es bestens. Mit dem Setzen von den Kreuzen ist man schnell und somit ist der Umfang
142 durchaus sinnvoll.

143 **I: bist du mit dem Aufbau nach ICF - CY gut zu Recht gekommen oder würdest du dir**
144 **wünschen, dass er nach einer Handlungsstrukturanalyse aufgebaut ist?**

145 YK: Ich komme gut klar, mit der ICF Struktur und bin es mir eigentlich auch nicht anders
146 gewohnt. Ich finde es nicht notwendig, dass die Items der Handlung nach aufgeschrieben
147 sind. Ganz zentral empfinde ich den Vorerfassungsbogen, vor allem in Hinsicht auf unseren
148 Alltag. Ich habe ihn hier nicht noch einmal ausgefüllt, da ich die Schülerin wirklich bereits
149 kenne und ich diese Gedanken bereits in unserem System erfasst haben. Doch ich würde
150 diesen Bogen am liebsten gleich so in unsere digitale Dokumentationsmappe einfügen. Ich
151 denke, dass dieser für viele Personen an unserer Schule eine grosse Hilfe wäre.

152 **I: Er ist sehr ähnlich aufgebaut, wie unser Fachaustauschformular.**

153 YK: Ja das stimmt, doch wir finden in unserer Datenbank sehr wenig Platz für materielle
154 Umweltfaktoren und wenn diese beispielsweise nicht direkt mit der Fragestellung im
155 Zusammenhang steht, findet man keinen Platz dafür. Zudem würde ich es wie eine Art zweites
156 Deckblatt sehen für jede Schülerin und jeden Schüler.

157 **I: Wie empfindest du den Begleitkommentar?**

158 YK: Ich muss ehrlich sagen am meisten habe ich mich mit den Anweisungen zur Durchführung
159 auseinander gesetzt. Diesen Teil finde ich gut gelöst, da ihr genaue Anweisungen gebt, wie
160 es durchzuführen ist. Ihr zeigt auf, wann welches Kreuz, wo zu setzen ist. Ich sehe die Hinweise
161 zur Durchführung auf einen Blick und habe so den Aufbau der Einheit vor mir. Ihr gebt Ideen,
162 wie man das Setting anpassen könnte. Dies ist gut gelöst. Beim Theorieteil musste ich etwas
163 Schmunzeln. Ich habe ihn überflogen, doch ich denke, ich bin noch so in ICF und allgemein
164 in den Themen der HfH drin, dass ich diesen nicht benötigt habe. Es ist mir natürlich bewusst,
165 dass dieser der Vollständigkeit halber in ein solches Begleitheft hinein gehört.

166 **I: Kannst du noch etwas zu den Rezepten ergänzen**

167 YK: Die Rezepte sind in verschiedenen Formen vorhanden Piktogramme, Foto, Text und sie
168 sind ansprechend. Was für meine Schülerinnen wirklich zentral ist, ist dass man sie anpassen
169 würde, an das eigene Material oder genau diese Zutaten kaufen würde, die auf den Bildern
170 abgebildet sind. Doch dies ist eigentlich allgemein eine kurze Sache. Ansonsten ist die
171 Begleitung durch die Sprache sehr zentral.

172 **I: Du hast zuvor erwähnt, dass die Theorie als ICF-Kennerin nicht nötig gewesen wäre.**
173 **Könntest du dir vorstellen, dass dieses Instrument auch für Personen einsetzbar ist, die nicht**
174 **mit ICF vertraut sind?**

175 YK: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ebenfalls in der Lage Instrumente, die auf einem anderen
176 Modell aufbauen zu nutzen. Dieses Verfahren ist sehr klar strukturiert und verständlich
177 aufgebaut. Ich denke schon, dass es auch ohne ICF Kenntnisse unterstützend wirken würde.

178 **I: Wäre für dich eine Gesamtübersicht, wie ein Spinnennetz hilfreich?**

179 Ich denke nicht, dass es mich in meiner Arbeit gross unterstützen würde, da ich es mir
180 gewohnt bin mit den ICF Strukturen zu arbeiten und ich aus Kreuzchen und den Notizen die
181 Ressourcen und die schwierigeren Bereiche direkt ablesen kann.

182 **I: Möchtest du noch etwas ergänzen oder anfügen?**

183 YK: Eigentlich nicht, abgesehen davon, dass ich sehr begeistert bin und das
184 Vorerfassungsblatt gerne in unserem Fördersystem ablegen möchte und diese
185 Erfassungsbogen für das Schreiben meiner Berichte im Sommer nutzen werden. Schön wäre
186 es natürlich, wenn ihr die weiteren Bereiche ebenfalls noch in dieser Art aufschlüsseln könntet.
187 Aber mir ist es klar, dass dies nicht im Rahmen der Masterarbeit möglich ist.

188 **I: Vielen Dank für das aufschlussreiche Interview.**

Interview mit IA (10.04.14)

Alter: 53 Jahre

Berufserfahrung: 7 Jahre Primarlehrerin 3 - 4 Klasse

9-10 Jahre Kleinklasse B (viele Fremdsprachige Kinder mit Kriegstrauma)

1999 HPZ Hohenrain

Ausbildung: Lehrerseminar

Schulische Heilpädagogin PHZ Luzern (2000-2003)

Erfahrungen mit ICF: Seit 6 Jahren

Kennt ICF als SSG und ISD

Klasse: Primarschulklasse

Kochen: Klassenassistentin macht jeweils Ruchbrot mit immer demselben Schüler

Diagnostik: informelle Diagnostik besonders anfangs Schuljahr., SSG und ISD.

Schülerin: 11 Jahre alt, macht wöchentlich Brotteig, backt auch zuhause.

Das zweite Schuljahr in der Klasse.

Rezept: Piktorezept von Melanie Fluri mit durch Post it kurzfristig abgeänderten Mengenangaben.

1 **I: Erzähle mir deine ersten Erfahrungen, die du mit dem Erfassungsinstrument gemacht hast.**

2 IA: Beim Vorerfassungsbogen wusste ich nicht genau, was ihr noch wissen wollt, wie
3 ausführlich das sein soll.

4 **I: Das ist alles für dich, diesen Bogen brauche ich nicht.**

5 Aha, ich bin davon ausgegangen, dass ihr diese Sachen danach braucht.
6 Und bei den Beobachtungsbogen bin ich zuerst erschrocken, weil es so viel ist, dann habe ich
7 aber bemerkt, dass es nicht so gedacht ist, dass alles ausgefüllt werden soll.
8 Aber ich denke, wenn man ein Kind gar noch nicht kennt, kann dies einen Anhaltspunkt
9 geben, wo man ansetzen kann und dadurch, dass ich ihn schon so gut kenne, ist das schon
10 gegeben.

11 Was ich für mich spannend fand war, dass er Folie verwendet hat anstelle eines Tuchs. Dort
12 muss ich das Pikto auswechseln.

13 Weil ich sonst mit ihm nie backe, war es spannend zu sehen wie sie dies machen.
14 Mir ist aufgefallen, dass er das Litermass bereitgestellt hat und anschliessend mit der Tasse
15 zum Lavabo ging, da hätte ich ihm gesagt, dass er das Litermass mitnehmen soll.

16 **I: Hast du das Gefühl, dass dich der Bogen beim Beobachten unterstützt hat?**

17 R. ist relativ fit und ich denke, bei Kindern, welche weniger fit sind, zum Beispiel noch beim
18 Explorieren, gäbe es noch mehr Hinweise und in diesem Bereich habe ich auch weniger
19 Erfahrung.

20 Also wenn ich jetzt mit deinen Schülern arbeiten würde, gebe es bestimmt noch mehr
21 Hinweise.

22 **I: Denkst du es hilft bei der Entwicklung von Problemstellungen?**

23 Ja, das kann ich mir vorstellen.

24 **I: Könnte es eine Hilfe sein beim Entwickeln von Lernzielen?**

25 Ja, ich denke dazu ist es brauchbar.

26 **I: Hast du das Gefühl es würde dich beim Schreiben des Schulberichts unterstützen?**

27 Ja, es wäre einfach etwas mehr, was man als Ergänzung verwenden könnte.
28 Also einfach im Bereich des handlungsbezogenen Lernens.

29 **I: Hast du das Gefühl, es wäre sinnvoll das Verfahren neben dem Standortgespräch zu
30 benutzen?**

31 Das würde ich einfach für mich brauchen und dann ergänzend einbringen.

32 **I: Wie empfindest du die Einbettung der Diagnostik in eine handlungsorientierte Einheit?**

33 Gut, weil es einfach auch so genau aufgelistet ist und die einzelnen Schritte aus- einander
34 genommen sind. So sieht man die ganze Abstufung und die Entwicklung des Kindes.

35 Ich denke damit kann auch eine grosse Breite von Kindern erfasst werden und dies verschafft
36 einen Überblick.

37 **I: Siehst du auch Nachteile?**

38 Nein.

39 **I: Unser Ziel war es, anhand einer handlungsorientierten Fördereinheit möglichst viele
40 Aktivitäten nach ICF zu erfassen. Haben wir dieses Ziel in deinen Augen erreicht?**

41 Ja ich denke schon.

42 Ich finde in diesem Instrument habt ihr jeden Schritt ganz genau aufgelistet. Eine Tätigkeit wie
43 Brot backen oder Basteln oder was auch immer. Dabei geht es ja immer, dass das Kind in
44 eine Handlung kommt und merkt, dass es mit seiner Handlung etwas bewirken kann und das
45 ist ja das grosse Ziel überhaupt im heilpädagogischen Bereich. Diese Selbstwirksamkeit.
46 Ich denke hier kann man, weil ihr so viele Teilschritte habt, wirklich an die Basis gehen und
47 dies langsam aufbauen und dies finde ich sind gute Hinweise.

48 **I: Wie empfindest du den Aufbau des Ganzen, also die einzelnen Teile?**

49 **I: Wie empfindest du zum Beispiel den Begleitkommentar?**

50 Ich finde es spannend wie ihr das eingebettet habt. Den theoretischen Hintergrund fand ich
51 gut, es war gut für mich, mir diesen wieder einmal bewusst zu machen. Ich kenne dies ja
52 schon so aus dem Alltag, aber es tut gut, das wieder einmal zu lesen und sich die Bedeutung
53 der einzelnen Schritten wieder einmal bewusst macht. Weil manchmal ist es so intuitiv, dass
54 man das gar nicht mehr merkt.

55 **I: Waren die Hinweise zur Durchführung verständlich für dich?**

56 Ja, ich denke schon.

57 **I: Ist dir im Bezug der Reihenfolge, der zu erfassenden Aktivitäten etwas aufgefallen?**

58 Also ihr habt es ja einfach auf die beiden Rezepte bezogen? Oder? Also mir ist nichts
59 aufgefallen.

60 **I: Gibt es etwas, das du sonst noch dazu sagen möchtest?**

61 Nein, eigentlich nicht.

62 Ich finde es gut!

Interview mit MS (27.03. 2014)

Alter: 61 Jahre

Berufserfahrung: 30 Jahre als Ergotherapeutin

Ausbildung: Ergotherapie in Biel Abschluss 1983

Erfahrungen mit ICF: seit 2003 Einsatz punktuell hat viel Zeit gebraucht bis der Schulleiter darauf einging, ein Meilenstein war, als die jungen Pädagogen auch damit zu arbeiten begannen und es ihm schmackhaft machten.

2011 in der Institution

Kochen: Im Rahmen der Ergotherapie wird praktisch ausschliesslich handlungsorientiert gearbeitet. Gekocht wird mehrmals wöchentlich

Diagnostik: Aktivitäten nach ICF beobachten

Handlungsorientierte Assessment z.B. Movementassessment ABC

SI Ausbildung und Ruf Bächtiger

Im Moment stellen die Ergotherapeuten der Institution handlungsorientierte Erfassungsinstrumente zusammen

Schülerin: 14 Jahre hat wöchentlich Kochunterricht, Entwicklung PO II (Piktogramm Rezept)

War vor 2 Jahren für etwa 8 Wochen einmal wöchentlich bei ihr in der Ergotherapie (praktisch eine Neuerfassung)

Rezept: Piktogrammrezept, Anpassung spontan durch aufdecken des momentanen Teilschrittes.

Dauer des Interviews: 35 Minuten

1 **I: Erzähle mir deine ersten Erfahrungen, die du mit dem Erfassungsinstrument gemacht hast.**

2 MS: Also, ich habe gemerkt, dass es, da es so handlungsorientiert ist, sehr ansprechend und
3 aufschlussreich ist. Ich habe einfach gemerkt, dass man sobald man etwas in der Hand hat
4 und weiss, dass man es später festhält, noch einmal anders hinschaut. Man hat dieses Raster,
5 bei dem man weiss, um welche Kriterien es im Konkreten geht. Ich habe bei der Schülerin
6 wieder gemerkt, was alles auch noch wichtig zu beachten wäre oder wo man genauer
7 hinschauen sollte. Ich sehe, in welchen Bereichen der Förderbedarf wäre oder wo man ihr
8 noch Strategien geben könnte, damit sie eine Handlung besser bewältigen könnte. Wenn
9 man im Alltag mit den Schülerinnen und Schülern arbeitet, sieht man es schon auch, aber so
10 eine Erfassung zwingt einem immer wieder, zu überlegen, was dieser Befund über uns oder
11 die Schülerin aussagt oder welche Bedeutung er hat. Dies sollte zumindest auch die Idee
12 dahinter sein.

13 Dass der Bogen nach ICF ist, finde ich natürlich genial. Es sind dann solche Puzzleteile der
14 ganzen Idee von ICF.

15 Ich habe mir einfach im Nachhinein noch überlegt, ob es auch möglich wäre, wenn man es
16 nicht so stark auf die Rezepte hinunter brechen würde. Sprich wenn, man einfach das
17 Entwicklungsalter entsprechende Raster hätte, was ein Kind in welchem Entwicklungsalter
18 können sollte. Dies wäre einmal auszuprobieren.

19 Man könnte es genau so machen mit diesen drei Kategorien oder besser gesagt vier.
20 War es eure Idee, dass man ein Erfassungsinstrument hat und die drei Rezepte nach
21 Niveaustufen von gegenständlich zu Text. Dies war mir nicht ganz klar, ob es etwas ist, was ihr
22 weiter geben möchtet und sagt, dass dies eine Möglichkeit wäre ein Kind auf der
23 Aktivitätsebene zu erfassen.

24 **I: Genau dies war eigentlich die Idee.**

25 MS: Ja, dann ist es auch noch einmal eine Möglichkeit, dass man es der Lehrperson oder
26 einer Ergotherapeutin geben könnte und sagen, es wäre eine Möglichkeit, das Kind auf der
27 Aktivitätsebene erfassen zu können.

28 **I: Ist dies deiner Meinung nach aus ohne ICF-Kenntnisse möglich?**

29 MS: Ich denke dies ist die Voraussetzung, dass man eine Idee von ICF hat.

30 **I: Hast du das Gefühl, dass dich dieses Instrument bei den förderdiagnostischen Prozess**
31 **unterstützt?**

32 MS: Also dieses Erfassungsinstrument? Ja auf jeden Fall. Es hat ein paar Aussagen oder
33 Beobachtungspunkte drin, bei denen ich denke, dass man überlegen könnte, was man mit
34 dieser Situation macht.

35 **I: Denkst du es hilft auch bei der Entwicklung von Schwerpunktthemen?**

36 MS: Ja, unbedingt. Man könnte nun gut aus diesem heraus ein Förderziel oder einen
37 Förderbereich ableiten.

38 **I: Wäre es auch eine Hilfe um Einträge in Schulberichte oder in die Vorbereitung der**
39 **Schulberichte zu machen?**

40 MS: Das wäre eigentlich sehr einfach. Da sind diese Kapitel, die im Schulbericht vorkommen.
41 Dann kann ich dies praktisch eins zu eins übernehmen. Also natürlich müsste man es noch in
42 eine Form fassen, sprich die Beurteilung müsste man noch ausformulieren: so dass man sagen
43 würde, dass sie abzählen kann. Sie zählt es sind vier Tassen, doch in der Handlung verliert sie
44 den Überblick, sprich es ist kein Rechnen können. Sie versteht, das sind vier Tassen, aber der
45 mathematische Hintergrund fehlt dann. Wenn man eine Tasse hat, weiss sie nicht, wie viele es
46 noch braucht. Das ist noch ganz weit weg oder so habe ich es zumindest beobachtet.

47 **I: Dies ist so.**

48 MS: Ich habe noch gesehen, dass sie setzt ihre rechte Hand ein, wenn es notwendig ist und
49 dies wäre meiner Meinung nach auch noch einmal ein Thema für das Förderteam, im
50 Fachaustausch um zu besprechen, was man dann möchte. Deswegen denke ich man kann
51 es gut, mit gelingt, gelingt mässig oder gelingt nicht beschreiben.

52 **I: Du hast zuvor erzählt, dass du den Aufbau anhand einer handlungsorientierten**
53 **Unterrichtseinheit als sehr positiv empfindest, siehst du auch Nachteile darin?**

54 MS: Da fragst du nun die falsche Person (lacht), denn als Ergotherapeutin ist dies mein
55 Instrument. Da müsstest du eine Lehrperson fragen, aber nein. Ich denke mit unseren Kindern
56 nicht. Man erreicht sie ja nur durch Handlung. Sie müssen es erleben, erfassen und begreifen,
57 wie die Umwelt funktioniert. Also ich kann dies nur sehr unterstützen.

58 **I: Unser Ziel war es, ein Verfahren zu schaffen, welches den Lernenden im Rahmen der**
59 **handlungsorientierten Unterrichtseinheit ein förderndes Setting bietet und womit gleichzeitig**
60 **möglichst viele Aktivitäten nach ICF-CY erfasst werden können. Hast du das Gefühl, dass dies**
61 **gelingen ist?**

62 MS: Ja auf jeden Fall. Dies ist für mich eigentlich eine Ergotherapie Stunde, wie ich sie viel
63 mache. Es geht über die Aktivität, währenddessen das Kind etwas lernt. Beziehungsweise
64 unterstütze ich auch, wenn ich sehe, dass ein Kind nicht weiter kommt. Das heisst, dass ich in
65 der Situation etwas anbieten oder eine Strategie entwickeln kann. Falls es nicht im Moment
66 möglich ist, dann beim nächsten Mal. Also ich empfinde es eigentlich als eine gute Art von
67 Assessment, bei dem man die Kinder in der Situation, in der sie auch sonst sind, erfassen kann.
68 Es gibt ja auch andere Tests oder Assessments, bei denen man irgendwelche Dinge macht,
69 die nicht alltagsrelevant sind. Dies finde ich eigentlich, so wie ihr es gemacht habt sehr
70 sympathisch. Es gibt wie eins zu eins- Ableitungen: Man sieht, wo man das Kind hinbringen

71 oder in welchem Bereich man das Kind fördern möchte und man ist gerade in dieser
72 Situation. Also verglichen mit dem Movementtest, der auf jeden Fall auch gut ist, würde man
73 mehr auf die Feinmotorik achten und wenn sie dann einfach etwas Feines aufnehmen oder
74 auffädeln müssen, ist dies eine Testsituation und hat wenig mit einer Alltagssituation zu tun
75 oder mit einer alltäglichen Tätigkeit. Deshalb denke ich, ist es immer sinnvoll, wenn man in der
76 alltäglichen Situation drin ist und Tätigkeiten ausführt, die man täglich macht, in der man die
77 Ressourcen oder Schwierigkeiten sieht, ist dies schlauer, wenn man auch in solchen
78 Situationen üben kann.

79 **I: Wie empfindest du den Aufbau des Instrumentes?**

80 MS: den Kommentar empfinde ich umfassend. Also ich kenne nun doch schon einiges von
81 ICF und ich denke, man muss sich wirklich hineindenken. Doch beim ersten Einsatz eines
82 Instrumentes benötigt es immer etwas mehr Zeit.

83 Für mich stellt sich hier noch folgende Frage: ich habe alles durchgelesen und ausgefüllt von
84 Lernen und Wissensanwendung bis zur Selbstversorgung und wenn ich nichts beobachtet
85 habe, habe ich einen Strich gesetzt. Muss man alles durcharbeiten oder könnte man auch
86 schwerpunktmässig zwei, drei Kapitel heraus nehmen. Dies war mir nicht ganz klar. Doch ich
87 denke, dies wäre schon die Idee. Wenn man es so eingrenzt, denke ich, kann man es gut
88 bewältigen.

89 **I: Wie hast du den Begleitkommentar empfunden?**

90 MS: Er richtet sich schon an Personen, die bereits eine Ahnung von ICF und auch
91 handlungsorientiertem Unterricht haben. Ich gehe jedoch davon aus, dass dies eigentlich alle
92 Fachpersonen wissen sollten. Mehr fällt mir nun nicht ein. Ich müsste ihn noch einmal
93 durchgehen.

94 **I: Ist dir etwas aufgefallen, was dir zur Durchführung gefehlt hätte.**

95 MS: Nein da ist mir nichts eingefallen. Es ist alles vorhanden, was man zur Durchführung
96 benötigt und er ist verständlich und klar aufgebaut.

97 **I: Es gibt noch einen Vorerfassungsbogen. Wie hast du diesen empfunden?**

98 MS: Den Vorerfassungsbogen fand ich sehr gut und sehr hilfreich, weil wir ab und zu die
99 Umweltfaktoren vergessen, die im Kontext hemmend und fördernd sein können. Den fand ich
100 sehr gut, auch bezüglich der Körperfunktionen und Körperstrukturen. Nein, dies finde ich
101 wirklich ganz hilfreich. Diese Vorerfassung, wie ihr sie nennt, finde ich schlau durchzuführen,
102 um in erster Linie die Kontextfaktoren zu erfassen.

103 **I: Wie empfindest du den Aufbau und die Gestaltung der Rezepte?**

104 MS: Diese sind sehr verständlich und sehr detailliert. Ich habe die einzelnen Schritte einfach
105 abgedeckt zur Strukturierung. Ich denke, dass man mit dem spielen kann. Ich würde bei
106 dieser Schülerin die einzelnen Bilder verwenden, ausschneiden und umdrehen, damit sie den

107 Überblick nicht verliert. Aber ihr stellt ja eigentlich die Bilder zur Verfügung, die man anpassen
108 kann.

109 Ich würde die Rezepte anschliessend je nach Ziel anpassen. Wenn es um die Selbstständigkeit
110 gehen würde, würde ich einen Massbecher einsetzen, bei dem sie bis zum Strich Mehl
111 einfüllen müsste oder wenn es um die Vier geht, würde ich ihr vier Tassen hinstellen. Doch
112 genau für diese Erkenntnisse ist dieses Instrument gedacht und so kann man dies bei einem
113 nächsten Mal in dieser Situation oder in einer ähnlichen umsetzen, was sehr
114 benutzerfreundlich ist.

115 **I: Genau dies ist auch die Idee.**

116 MS: Ja, es ist sehr verständlich und wir haben es also so durchgeführt. Und genau solche
117 Fragen könnte man auch im Förderteam an einem Fachaustausch oder so diskutieren und
118 dies dient als Grundlage der Fragestellung, Hypothesen und der Zielfindung.

119 **I: Gibt es noch etwas, was dir zum gesamten Instrument in den Sinn kommt, Anregungen?**

120 MS: Eigentlich nicht, ich denke, es ist etwas, was man gut streuen könnte und sagen es sei
121 eine Möglichkeit, das Kind auf der Aktivitätsebene zu erfassen, in einer spezifischen,
122 ausgewählten Tätigkeit.

123 Doch, etwas habe ich noch gedacht. Es gibt manchmal solche Beobachtungen, bei denen
124 man merkt, dass es gar nicht an der Motorik liegt, sondern bei denen man davon ausgeht,
125 dass es nicht möglich ist weil, das Prozesshafte, der Denkprozess, das Vorwegnehmen nicht
126 gelingt. Das heisst, dies kommt schon auch heraus, bei diesem Bogen. Ich finde es manchmal
127 noch hilfreich, wenn man das Motorische und das Prozesshafte erfassen kann. Wir haben in
128 der Ergotherapie einen solchen Bogen und dies finde ich noch spannend, nebst der
129 Aktivitätsebene. Findest du nicht auch, dass dies hier etwas zu kurz kommt. Da es natürlich
130 einfach ein Beschrieb ist, muss es anschliessend noch interpretiert werden.

131 **I: Ja, wir haben uns sehr stark an ICF gehalten und dort kommen die mentalen Funktionen
132 unter den Körperfunktionen vor und werden in diesem Bereich erfasst.**

133 MS: Stimmt und diese beruhen mehrheitlich auf Hypothesen. Ich denke, in diesem Bereich
134 muss man auch immer wieder gut hinschauen, damit man diese Hypothesen auch wirklich
135 richtig stellt und auch die richtigen Fragen dazu stellt. Doch dies hat nichts direkt mit diesem
136 Bogen zu tun, denn dies liegt mehr an der Struktur von ICF.

137 Ich habe noch einige formale Anmerkungen: es wäre hilfreich, wenn, gelingt, gelingt
138 teilweise und gelingt nicht, auf jeder Seite stehen würde und wenn die Erfassungsbogen
139 Seitenzahlen hätten.

140 **I: Vielen Dank für das aufschlussreiche Interview**

Interview mit SE (09.04.2014)

Alter: 32 Jahre

Berufserfahrung: Lehre als Baumalerin
Praktika in diversen Institutionen
Praktikum und Arbeit als Miterzieherin am Heilpädagogischen Zentrum Hohenrain (HPZH)
Ausbildung zur Sozialpädagogin
Seit 7 Jahren Gruppenleiterin am HPZH

Ausbildung: Lehre als Baumalerin
Sozialpädagogin

Erfahrungen mit ICF: Seit 6 Jahren
Kennt das Grundkonzept von ICF aus der Ausbildung, weiss dass es am HPZH nur teilweise angewendet wird.

Gruppe: Kinder von 6 bis 15 Jahren.

Kochen: Kocht regelmässig mit den Kindern. Gruppenkochen ein Mal in der Woche. Es kocht jeweils ein Kind mit.

Diagnostik: Arbeitet mit SSG und ISD.
Tägliche Beobachtungen im Beobachtungsjournal
Wöchentlicher Austausch über alle Kinder mit Vorbereitungsraster.

Schülerin: 7 Jahre alt, kocht regelmässig auf der Gruppe
Ist seit diesem Schuljahr auf dieser Gruppe.

Rezept: Muffin Piktogrammrezept (Enaktiv)

1 **I: Erzähle mir deine ersten Erfahrungen, die du mit dem Erfassungsinstrument gemacht hast.**

2 Also ich habe zuerst den Begleitkommentar gelesen. Ich finde er ist sehr gut nachvollziehbar.
3 Vielleicht liegt es daran, dass ich ICF bereits kenne. Ich fand es spannend, dass ihr das ICF-CY
4 verwendet, das habe ich nicht gekannt. Aber das war für mich wichtig, dass ich überhaupt
5 wusste was ich zu tun habe, was der Sinn ist.

6 Und du hast mir gesagt ich muss etwa eine Stunde rechnen, das war gut berechnet. Ich bin
7 bald ins Vorbereiten übergegangen. Dann habe ich überlegt, mit welchem Kind ich die
8 Durchführung machen soll. Ich dachte ich nehme eines, welches du auch in der Klasse hast.
9 Es nahm mich auch wunder, ob das auch anwendbar ist, für ein so kleines Kind.

10 Ich hatte wirklich das Gefühl, dass die Anforderungen relativ hoch sind. Dann ist die
11 Herausforderung für mich, dass ich das anpassen kann.

12 Dieses Gefühl habe ich allgemein bei ICF. Ich muss immer einen Weg finden: Was gebe ich
13 für Hilfestellungen, was setze ich voraus, was nicht. Aber das schreibt ihr ja auch im
14 Begleitkommentar.

15 **I: Also hast du das Gefühl, das Instrument ist eher für stärkere Lernende gedacht?**

16 Ja, ich habe mir zuerst überlegt, was ihr wollt, weil die Anforderungen vom Bogen her relativ
17 gross sind. Aber dann habe ich mir überlegt, dass es ja für eine Fachperson gedacht ist und
18 ich bin davon ausgegangen, dass ihr voraussetzt, dass ich abschätzen kann wie viel
19 Hilfestellung ich geben muss, und vermerke es dann. Weil wenn ich nur daneben stehen
20 würde, könnte sie nicht viel machen. Nein ich finde es sehr interessant so etwas aufzugleisen
21 aufgrund so etwas einfachem. Zu sehen, was eigentlich alles dahinter steckt ist wahnsinnig.

22 **I: Hast du das Gefühl, dass dich dieses Instrument bei dem förderdiagnostischen Prozess**
23 **unterstützt?**

24 Hmm also...

25 **I: Zum Beispiel bezogen auf das Erfassen der Aktivitäten.**

26 Ich hatte das Gefühl, bei uns in der Sozialpädagogik finden wenig so klar definierte
27 Situationen statt, in denen ich so intensive Beobachtungen anstelle. Ich habe mir dann
28 vorgestellt, dass dies vielleicht mehr in der Heilpädagogik der Fall, dass man so
29 Gelegenheiten schafft. Ich hatte aber das Gefühl, wieso sollte man dies in der
30 Sozialpädagogik nicht auch machen. Wir kochen oder spielen ja oft gemeinsam. Da sehe ich
31 wenig intensiv was das Kind selber kann oder nicht. Ich lege mir Schwerpunkte aber ich
32 überlege es mir nicht bereits vorgängig. Wenn man so einen Bogen hat, auf dem bereits alles
33 schön nach ICF aufgelistet ist, kommt einem viel mehr in den Sinn und man ist darin geführt,
34 was auch noch wichtig ist. So kann es eine gute Hilfe sein.

35 **I: Hast du das Gefühl es wäre dir auch eine Hilfe beim Entwickeln von neuen**
36 **Problemstellungen.**

37 Ja, auf jeden Fall, weil dann weiss ich wo ich ansetzen kann. Gerade wenn jemand noch

38 weniger Erfahrung hat im Beobachten von Kindern und beim Feststellen von
39 Entwicklungsschritten, habe ich das Gefühl, kann es sehr gut helfen.

40 Auch in Bezug auf die Zielfindung, kann man da etwas Gutes herauspicken, ohne dass ich
41 den Katalog des ISD aufschalten muss. Wirklich ich finde es gibt ja ganz eine grosse Vielfalt
42 an, wo die Ziele schon heruntergebrochen sind.

43 **I: Und zum Überprüfen der Lernziele, hast du das Gefühl es wäre dir auch dort eine Hilfe?**

44 Ja, da habe ich das Gefühl ist es auch hilfreich. Ich weiss dann genau, was ich tun und
45 beobachten muss.

46 **I: Hast du das Gefühl es würde dich auch unterstützen beim Schreiben des Förderberichts?**

47 Also wenn das Ziel aus diesem Bereich ist, dass kann es mir helfen. Aber wenn ihr den
48 Schulbericht schreiben müsst, kann ich mir vorstellen hilft es sicher, es ist wie ein Katalog, was
49 alles hinein gehört.

50 **I: Hast du das Gefühl, es wäre für dich sinnvoll dies wieder einmal zu machen, auch neben
51 dem SSG und dem ISD, was wir ja machen müssen?**

52 Ja, ich habe mir überlegt, dass wir früher so Beobachtungsberichte schreiben mussten. Diese
53 waren klar unterteilt in verschiedene Kompetenzen. Jetzt ist man davon weg gekommen wir
54 schreiben keine Berichte, müssen uns aber trotzdem auf die Gespräche vorbereiten. Ich habe
55 das Gefühl, dort hatten wir viele Stichworte zu den verschiedenen Kompetenzen. Von daher,
56 habe ich das Gefühl, könnte man dies gut wieder einmal machen. Es ist ja eine
57 Bestandsaufnahme, eine Standortbestimmung, anhand der man sieht, wo das Kind
58 überhaupt steht. Ich finde, man kann dies sehr gut ableiten auf viele andere Situationen. Also
59 jetzt, nachdem ich das durchgeführt habe, habe ich das Gefühl ich könnte das in
60 verschiedenen, anderen Situationen auch beobachten.

61 **I: Wie empfindest du die Einbettung der Diagnostik in einen Handlungsorientierten Aufbau?**

62 Unbedingt, ich finde Diagnostik wirkt nur etwas, wenn sie handlungsorientiert umsetzbar ist.

63 **I: Sieht du auch Nachteile?**

64 Ein Nachteil könnte sein, wenn ich als Fachperson oder Begleitperson zu stark an der
65 Diagnostik bin, also wenn ich mich an den Bogen klammere und vergesse die Pädagogik zu
66 leben.

67 Aber ich habe das Gefühl, das ist ja meine Freiheit dies zu trennen.

68 Aber Grundsätzlich finde ich, ist es sehr gut verknüpft miteinander.

69 **I: Kannst du erklären warum Diagnostik unbedingt mit Handlung verbunden sein sollte?**

70 Ich finde Diagnostik kommt manchmal so sachlich und oberflächlich und hat wenig Anteil
71 aus der Praxis.

72 Bei eurem Bogen hat es gleich auf dem Bogen Verknüpfungen aus der Praxis also Hinweise

73 auf das Rezept. So finde ich gibt es ein Zusammenspiel. Es wird sichtbar, dass es beides
74 braucht, das eine kann nicht ohne das andere.
75 Ich finde nur Umsetzung geht auch nicht, dann fehlt die Beobachtung, man sieht nicht was
76 jetzt anstehen würde.
77 Es ist auch sehr ansprechend.

78 **I: Unser Ziel war es, eine handlungorientierte Einheit zu machen, welche das Kind fördert und**
79 **anhand der man möglichst viele Aktivitäten nach ICF erfassen kann. Hast du das Gefühl, wir**
80 **haben dieses Ziel erreicht?**

81 Ja, ich finde das habt ihr erreicht. Der Bogen beinhaltet alle Bereiche von ICF. Also mir fehlt
82 nichts auf das fehlt.

83 **I: Wie empfindest du den Aufbau, die verschiedenen Teile des Instruments?**

84 Also den Begleitkommentar finde ich super, den braucht es.
85 Bei der Vorerfassung dachte ich mir zuerst, für was mache ich denn jetzt genau. Ich war in
86 Gedanken schon viel mehr bei der Handlung, bei der Überlegung, wie ich die Durchführung
87 machen werde. Was muss ich vorbereiten, dass wir dann gleich beginnen können. Aber ich
88 fand ihn trotzdem gut, zum Beispiel für Hilfsmittel. Ich denke den Hocker hätte ich sonst
89 vergessen und so stand er bereits bereit. Kontext Gruppe, das war für mich eine gute
90 Überlegung aber es war für mich bereits klar, dass ich einen ruhigen Moment brauche, damit
91 sie sich konzentrieren kann. Sonst hätte ich mir überlegen müssen in eine Schulküche zu
92 gehen. Aber der Kontext Familie spielte in diesem Fall nicht so eine grosse Rolle. Ausser ich
93 wüsste, dass sie zuhause viel kochen und backen. Ich denke ich hätte es auch ohne
94 Vorerfassung durchführen können.

95 **I: Wenn du es mit einem Kind durchführen würdest, dass du noch nicht kennst?**

96 Dann würde es mir noch weniger bringen, dann wüsste ich ja vieles nicht, dann müsste ich es
97 zuerst ausprobieren. Aber es könnte mir aufzeigen welche Hilfsmittel ich zur Verfügung habe.
98 Ich habe mich danach mehr an die Erfassungsbogen gehalten. Es steht, dass da teilweise
99 Sachen hervorgehoben sind. Diese habe ich während dem ausgefüllt. Diese Hinweise fand
100 ich hilfreich, aber es ist sehr umfassend. Ohne das Filmen hätte ich nicht alles wahrnehmen
101 können. Aber es ist super, dass ihr durch die grünen Hinweise bereits eine Vorselektion
102 gemacht habt.

103 **I: Empfindest du die Reihenfolge der Aktivitäten?**

104 Das habe ich mir gar nicht so überlegt, aber es ist mir aufgefallen, dass es Wiederholungen
105 hat. Aber nein, sonst war es klar, sonst wäre es mir wahrscheinlich aufgefallen.

106 **I: Wie hast du das Rezept ausgewählt?**

107 Ich habe sie durchgeschaut und hatte das Gefühl, aufgrund ihres Entwicklungsstandes
108 könnte dies entsprechen. Sie reagiert auf Bilder mehr als auf Fotos, was ja auch ihrem

109 Vorstellungsvermögen entspricht. Schrift kam nicht in Frage, weil sie noch nicht lesen kann.
110 Das hat mich zuerst etwas irritiert, weil es Grammangaben hatte, aber ich dachte, beim
111 Abwägen muss ich sowieso helfen. Da kann sie zählen anhand der Bilder. Von den Schritten
112 der Erklärung finde ich das Piktorezept einfacher und dann kommt noch die Herausforderung
113 dazu, dass wir hier nicht genau die gleichen Utensilien haben, wie auf den Fotos.
114 Hier auf der Gruppe arbeiten wir allgemein mehr mit Piktos als mit Fotos.
115 Die Muffins haben mich mehr angesprochen für ein Kind in diesem Alter und ich weiss, dass S.
116 nicht so gerne in den Teig hineinfasst.

117 **I: Hast du noch etwas anderes das dir aufgefallen ist?**

118 Ich habe mich gefragt, wie es im sozialpädagogischen Alltag ist. Wir haben ja keinen
119 handlungsorientierten Unterricht. Für uns kann das ein Hilfsmittel sein in der Einzelförderung. In
120 der eins zu eins Situation mit einem Kind. Ich war jetzt zwei Stunden intensiv dran mit S. Ich
121 glaube so viel Zeit braucht es auch, wenn man dies ernsthaft machen möchte. Ich habe
122 bemerkt, dass es mit dem Betreuungsschlüssel schwierig wird. Mich nähme es wunder, wie
123 das von der Leitung getragen würde, wenn man dies einführen würde. Aber ich glaube dies
124 würde helfen, es zu verkaufen. Weil man gerade sieht, was es ist. Man hat ja oft ein wenig
125 Erklärungsnotstand auf die Frage, was machst du denn in der Einzelförderung. Weil du musst
126 erklären, dass es notwendig ist, dass ich dann bei einem Kind bin und dieses während zwei
127 Stunden eins zu eins begleiten muss, dies ist schwierig zu vertreten.
128 Ich hatte das Gefühl, das Verfahren erklärt eigentlich sehr gut, was man da eigentlich macht.

Interview mit AN (03.03.2014)

Alter: 31 Jahre

Berufserfahrung: 2 Jahre Klassenassistentenz

6 Jahre Heilpädagogin

Ausbildung: Kindergartenseminar

Schulische Heilpädagogin PHZ Luzern (2007-2010)

Erfahrungen mit ICF: Seit 5 Jahren

Kennt ICF vorwiegend als Standortgespräch. An der PHZ wurde es nur am Rande behandelt.

Kochen: Gibt in diesem Jahr keinen Kochunterricht.

Diagnostik: Nicht viel... Arbeitet mit dem SSG und dem ISD

Schülerin: 6 Jahre alt, kocht unregelmässig, fehlt sehr oft.

Ist sein einem Jahr in dieser Klasse.

Rezept: Fotorezept (Lernender hat vor allem nach mündlicher Anweisung gearbeitet.)

1 **I: Erzähle mir deine ersten Erfahrungen, die du mit dem Erfassungsinstrument gemacht hast.**

2 AN: Ich fand es sehr detailliert. Es schaut auf viele Details auf die ich selber nicht achten
3 würde. Wenn man die Zutaten gut vorbereitet und nur mit einem Kind arbeiten kann, ist es
4 eine sehr klar strukturierte Aktivität und das hat dem Lernenden sehr entsprochen. Es war sehr
5 schön so zu arbeiten.

6 Das Instrument beleuchtet sehr viele Details. Zum Teil musste ich etwas weglassen, weil es für
7 ihn noch nicht relevant war.

8 **I: Hast du das Gefühl, dass dich dieses Instrument bei dem förderdiagnostischen Prozess**
9 **unterstützt?**

10 AN: Ja, da man auf Sachen schaut, welche man im Alltag übersieht. Und gerade für ein
11 Kind wie D., welches so komische Verhaltensweisen zeigt, bei welchen man manchmal gar
12 nicht so richtig weiss, woher sie kommen. Wir haben schon oft hin und her diskutiert und
13 waren auch in der Interventionsgruppe. Für solche Sachen ist es auch noch gut.

14 **I: Dann hast du das Gefühl, das Verfahren hilft dir neue Fragestellungen oder**
15 **Problemstellungen zu finden.**

16 AN: Ja, es würde helfen, aber ich habe es noch nicht so weiterverarbeitet.

17 **I: Denkst du es hilft auch bei der Entwicklung von Schwerpunktthemen?**

18 AN: Ja, ich denke schon. Ich hatte dort zwar noch nie Probleme aber es könnte schon eine
19 Hilfe sein.

20 **I: Wie sieht es im Bezug auf neue Lernziele aus?**

21 AN: Ja doch, wenn es zum Beispiel in einem Bereich oder in übereinstimmenden Bereichen
22 immer „gelingt nicht“ angekreuzt wurde, dann sieht man, dass man dort noch dahinter
23 schauen soll und die Voraussetzungen überprüfen und dort ansetzen könnte.

24 **I: Und für die Überprüfung der Lernziele?**

25 AN: Ja definitiv.

26 **I: Hast du das Gefühl, das Verfahren kann dich beim Schreiben des Schulberichts**
27 **unterstützen?**

28 AN: Ja, aber ich müsste es dann für verschiedene Aktivitäten machen. Wenn ich es nur für
29 eine mache, ist es halt nicht so umfassend. Aber ich kann die gemachten Beobachtungen
30 als Beispiele auflisten. Aber ich würde nicht zu viel davon ableiten, sondern ich müsste es
31 mehrfach anwenden.

32 **I: Hast du das Gefühl es ist sinnvoll, dies parallel zum Standortgespräch anzuwenden.**

33 AN: Ja, weil du anhand von einer Situation Verschiedenes aufzeigen kannst. So hast du gleich
34 Beispiele vor Augen.

35 **I: Wie empfindest du die Einbettung in den handlungsorientierten Unterricht, also in die**
36 **Backeinheit.**

37 AN: Gut, brauchbar man kann es gleich durchführen.

38 **I: Was siehst du für Vor- und Nachteile? Beispiele?**

39 AN: Es ist eine Aktivität, welche auch mit schwachen Kindern gut durchführbar ist. Es spricht
40 sie in vielerlei Hinsichten an. Sie können Dinge hineinleeren und kneten und es kommen auch
41 viele verschiedene Dinge vor, welche das Kind bereits kann zum Beispiel motorisch: leert es
42 das ganze Mehl in die Schüssel oder kann es schön schütten. Fasst es das Mehl gerne an? Es
43 kommen viele solche Sachen vor.

44 **I: Siehst du auch Nachteile?**

45 AN: Der ganze Bogen ist relativ lang, wenn man dies für mehrere Sachen machen möchte,
46 müsste man wie eine Vorauswahl treffen oder eine gekürzte Version verwenden. Wenn man
47 das über eine Zeit lang immer wieder mit allen Schülern durchführen möchte, wäre es ein
48 grosser Aufwand.

49 **I: Unser Ziel war es, ein Verfahren zu erarbeiten, welches die Lernenden im Rahmen des**
50 **handlungsorientierten Unterrichts fördert und gleichzeitig möglichst viele Aktivitäten erfasst**
51 **werden können. Hast du das Gefühl, wir haben dieses Ziel erreicht?**

52 AN: Das ist euch gelungen.

53 **I: Hast du dazu noch eine Begründung oder eine Erklärung warum?**

54 AN: Eigentlich was ich vorher gesagt habe. Es kommen viele Sachen darin vor, es ist
55 ansprechend, es ist praktisch durchführbar.

56 **I: Wie empfindest du den Aufbau des Verfahrens mit seinen einzelnen Teilen? Du hast schon**
57 **erwähnt, dass es sehr umfassend ist, kommt dir noch etwas anderes dazu in den Sinn?**

58 AN: Nein, aber ich habe wahrgenommen, dass es ein grosses Spektrum von Kindern beinhaltet.
59 Also es können Kinder auf ganz verschiedenen Niveaus mit demselben Instrument erfassen.
60 Dies kann ein Vorteil, aber auch ein Nachteil sein. Wenn man es einige Male gemacht hat,
61 weiss man besser, was man auslassen kann und was für die Erfassung wichtig ist.

62 **I: Wie hast du den Begleitkommentar empfunden?**

63 AN: Der brachte mir viel, aber ich konnte mir bereits von deinen Erzählungen in etwa
64 vorstellen, um was es sich handelt. Ich kenne einige Sachen noch aus der Ausbildung.
65 Grundsätzlich hat er mir aber etwas gebracht.

66 **I: Wie empfindest du den Aufbau und den Inhalt.**

67 AN: Finde ich gut. Er sollte noch auf Tippfehler und Kommas überprüft werden ☺

68 **I: Wie empfindest du den Aufbau des ganzen Verfahrens? Mit der Vorerfassung und den**
69 **anderen Teilen?**

70 AN: Eigentlich gut. Die Vorerfassung hätte ich nicht unbedingt gebraucht, weil ich den
71 Schüler ja kenne und eigentlich weiss, was er braucht. Aber manchmal ist es gut, wenn man
72 sich gewisse Sachen nochmal bewusst macht oder es beinhaltet etwas, woran man selber
73 nicht denkt. Grundsätzlich gut und praktikabel.

74 **I: Wie hast du das Rezept ausgewählt.**

75 AN: Es musste schnell gehen, ich hatte auch keine Zeit mehr, um einzukaufen und es ist auch
76 einfacher auch vom Zeitbedarf her. Damit der Schüler auch dranbleiben kann.

77 **I: Hast du noch eine Anmerkung zum Rezept selber?**

78 AN: Der Schüler hat nicht auf das Rezept geschaut, er ist noch nicht so weit, dass er das
79 anschauen und nachher etwas machen kann. Ich bin dazu übergegangen, dass ich
80 geschaut und ihm Anweisungen gegeben habe. Das Rezept war für mich eine gute Hilfe.

81 **I: Zum Erfassungsbogen: wie empfindest du die Reihenfolge der erfassten Aktivitäten?**

82 AN: Dazu ist mir nichts Irritierendes aufgefallen.

83 **I: Gibt es etwas, dass du von dir aus noch hinzufügen möchtest?**

84 AN: Nein eigentlich nicht....

Interview mit AI (04.04.2014)

Alter: 37 Jahre

Berufserfahrung: 8 Jahre Heilpädagoge

Ausbildung: Studium für Sonderpädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg

Erfahrungen mit ICF: Seit 3 Jahren

dreitägige Einführung durch A. Bigger

Kochen: Wöchentlich Kochen & zusätzlich wöchentlich Bäckerei

Diagnostik: Beobachtung & Dokumentation in unseren Schülerdokumenten

Schülerinnen und Schüler: BS 17 Jahre alt (Textrezept)

LF 16 Jahre alt (Fotorezept)

TG 16 Jahre alt (Sensomotorik)

Rezept: Ruchbrot: Fotorezept / Textrezept / kein Rezept

1 **I: Erzähle mir deine ersten Erfahrungen, die du mit dem Erfassungsinstrument gemacht hast.**

2 In dieser Lektion hatte ich die Möglichkeit, die Schülerinnen und Schüler ziemlich selbstständig
3 arbeiten zu lassen und habe die Erfassung nebenher ausgefüllt. Es wäre ebenfalls möglich
4 gewesen, dies aus dem Gedächtnis heraus zu machen oder über die Videoaufnahme. Es
5 war logisch aufgebaut. Je komplexer die Tätigkeiten wurden, desto schwieriger wurde es
6 alles zu beobachten. Beispiel: Führt komplexe Handlungen mit vielen Zutaten aus. Dies ist
7 relativ abstrakt gehalten. Also, ich sehe nicht genau, was in Bezug auf das Brot gefragt ist.
8 Hier kann ich allgemein etwas zu meinem Schüler sagen, da ich ihn aus dem Kochunterricht
9 kenne, aber von der Einheit her, konnte ich nicht viel dazu sagen. Ansonsten ist es relativ klar.
10 Dadurch, dass man die Schüler bereits kennt, kann man auch Dinge ausfüllen, die man
11 anhand der Durchführung nicht genau sehen konnte. Mit der Notation der
12 Anfangsbuchstaben in den Erfassungsbogen, lassen sich mehrere Schülerinnen und Schüler
13 sehr gut gleichzeitig erfassen. Ich habe ihn so modifiziert, dass ich drei daraus machen
14 konnte.

15 **I: Inwiefern unterstützt dich dieses Instrument im förderdiagnostischen Prozess?**

16 AI: Ich kann relativ genau sagen, wo bei den einzelnen Schülerinnen und Schülern die Grenze
17 der Selbstständigkeit liegt. Sie (die Aktivitäten) sind aufgeführt von wenig Funktion bis viel
18 Funktion und es lässt sich irgendwo eine Grenze ausmachen. Bei der einen Schülerin war klar,
19 dass sie mit dem Bild arbeiten kann, teilweise auch mit Piktogrammen. Doch bei spricht in
20 ganzen Sätzen, ist die Grenze. Hier kann man sagen, ist irgendwo der Punkt, wo man
21 ansetzen müsste. Oder: Gib die richtige Anzahl Tassen in den Teig ging, doch gib die korrekte
22 Anzahl Löffel in den Teig nicht mehr. Da kann man sich auch Gedanken machen, weshalb
23 nicht. Da muss man wohl davon ausgehen, dass das Abzählen noch nicht stabil ist. Das wäre
24 eine Information, die man erhält. Was ich sehr interessant fand, waren die Aufgaben
25 zwischendrin. Zum Beispiel: Greift nach der Aufforderung nach dem grösseren Löffel, benennt
26 die Form des Muffinblech. Diese habe ich einfach zwischendurch hinein geworfen: „Nimm
27 doch einmal den grösseren Löffel“. So habe ich sie aus der Handlung herausgerissen. Von
28 denen hätte ich mir noch mehr gewünscht, denn sie geben viele Informationen. Zum Beispiel
29 wusste keiner von beiden, wie die Form des Bleches heisst. Dies war ein Gedankengang, dass
30 man anhand von diesen Items noch einige Dinge abrufen kann, die für die Entwicklung
31 ebenfalls interessant sind: beispielsweise im Bereich des Wortschatzes oder im
32 pränumerischen Bereich. Da könnte man noch mehr dazu nehmen, in dieser Art. Dies fand
33 ich hilfreich, denn es gibt mir auch Informationen, die ich noch nicht habe, auch wenn ich
34 die Schüler schon gut kenne.

35 **I: Hast du das Gefühl, das Verfahren unterstützt dich bei der Erhebung des nächsten
36 Schwerpunktbereichs?**

37 AI: Ja, sicher. Ich denke, es unterstützt mich vorwiegend im Bereich des Backunterrichts.
38 Wenn ich an die Bäckerei denke und ab und zu etwas Neues ausdenken muss. Es gibt mir

39 Hinweise, was das nächste Rezept so bieten müsste: Wie viele Schritte es haben sollte, wie
40 komplex es sein sollte, damit es eine Herausforderung ist. Für alle Förderziele ist es noch zu
41 wenig breit, doch in Bezug auf Haushaltstätigkeiten ist es durchaus hilfreich.

42 **I: Hast du das Gefühl es unterstützt dich auch bei der Überprüfung der Entwicklungszielen?**

43 AI: Ja natürlich. Ich kann relativ genau sagen, was denn nun schon möglich ist. Dafür ist es
44 eine gute Auflistung der Fähigkeiten. Hier sieht man es schön. Sie kann vieles selbstständig,
45 dann einiges teilweise und danach bricht es ab, sprich es ist nicht mehr möglich. Das heisst
46 ich kann es eigentlich eins zu eins in meinen Förderbericht schreiben. Beispiel: Sie schreibt
47 einzelne Buchstaben, sie schreibt einzelne Worte mit Unterstützung, doch das Schreiben von
48 Sätzen ist nicht möglich. Das heisst, ich habe eigentlich bereits einen vorformulierten Satz für
49 meinen Förderbericht.
50 Mit diesen Erfassungsbogen kann ich mir viel „Blättere“ im ICF Buch ersparen.

51 **I: Wie empfindest du die Einbettung in den handlungsorientierten Unterricht, also in die**
52 **Backeinheit.**

53 AI: Das finde ich sehr gut, denn es ist das Einzige, was bei unseren Schülerinnen und Schülern
54 Sinn macht. Sie sind auf der praktischen Ebene am ehesten zu erreichen. Isolierte Übungen
55 mit Arbeitsblättern und ähnliche Dinge kann man mit ihnen schon einmal machen, es bringt
56 nicht wahnsinnig viel. Sie müssen lernen im lebenspraktischen Bereich zurechtzukommen und
57 innerhalb dessen aufzusplittern welche Fähigkeiten und Fertigkeiten vorhanden sind, finde ich
58 eine super Idee. Vor allem mit Kindern und Jugendlichen mit schwererer geistiger
59 Behinderung ist dies sicher ein sinnvoller Ansatz.

60 **I: Siehst du auch Nachteile?**

61 AI: Nein, eigentlich nicht. Es ist natürlich so, dass man diese Beobachtungen im Alltag auch
62 macht, einfach ohne Raster. Dieses diagnostische Beobachten hat man ja bereits im Kopf
63 und dies heisst, dass ich meine Informationen auch so bekomme, allerdings habe ich in Form
64 eines Rasters viel mehr Gründlichkeit. Ansonsten würde ich wohl einen Teil vergessen. Einen
65 wirklichen Nachteil darin sehe ich nicht. Dadurch, dass ich es problemlos nach der Stunde
66 ausfüllen kann, bin ich während des Unterrichts auch nicht gestresst.

67 **I: Unser Ziel war es, ein Verfahren zu erarbeiten, welches die Lernenden im Rahmen des**
68 **handlungsorientierten Unterrichts fördert und mit dem gleichzeitig möglichst viele Aktivitäten**
69 **erfasst werden können. Hast du das Gefühl, wir haben dieses Ziel erreicht?**

70 AI: Ja, ich denke schon. Wie schon gesagt, könnte man vielleicht noch mehrere Hinweise
71 dazu nehmen, auf die man nicht immer gleich kommt, wie welche Form das Backblech hat.
72 Doch insgesamt habt ihr es erreicht. Was ich schön finde, ist der Ablauf von einfach nach
73 schwierig. Manchmal ist dieser jedoch auf einer ganz basalen Ebene und manchmal auch
74 auf einer ziemlich komplexen. Dies erschwert zu Beginn die Orientierung, doch andererseits

75 sind so einfach alle Schritte vorhanden. Ansonsten müsste man verschiedene Bogen haben
76 für Sensomotorik und für die Kinder, die sich mit den Kulturtechniken auseinandersetzen.
77 Vielleicht wäre dies noch eine Option. Doch das Ziel ist auf jeden Fall auf gelungene Weise
78 erreicht.

79 **I: Wie empfindest du den Aufbau des Verfahrens mit dem Begleitkommentar etc.?**

80 AI: Ja, er ist für mich verständlich. Ich habe den Leitfaden durchgelesen, um was es ging. Die
81 Arbeit mit den Erfassungsbogen dauert etwas, bis man sich alles durchgelesen hat, da es
82 relativ lang ist. Da muss man sich durcharbeiten, doch dann läuft es eigentlich und man lässt
83 es auch laufen.

84 Die Rezepte finde ich sehr gut aufgebaut. Das Fotorezept für die Schülerin, die
85 Schwierigkeiten hat am Ball zu bleiben und sich zu konzentrieren, war gar kein Hindernis. Sie
86 hat es wirklich gut gemacht. Auch beim Textrezept, war es überhaupt kein Thema von der
87 Struktur her, wo er beispielsweise bei Tiptopfrezepten den Faden verliert. Sie sind von der
88 Struktur her so aufgebaut, dass sie nicht gehemmt werden. Das Einzige was nicht drin stand,
89 dass man die Backofentüre schliessen muss, bevor man den Backofen einschaltet, doch auf
90 dies müsste man auch zuerst mal kommen (lacht).

91 **I: Wie hast du den Theorieteil im Begleitkommentar empfunden?**

92 Ja, da muss ich mich zurückerinnern. Der war relativ knapp gehalten und dadurch schnell
93 durchzulesen. Da ging es um die Vorzüge des handlungsorientierten Unterrichts und so.
94 Normalerweise überspringe ich diesen Teil, weil ich die Vorteile kenne und damit ist es nicht so
95 wichtig.

96 **I: Sie gehören jedoch trotzdem dazu.**

97 AI: Ja, ich weiss, doch diesen Teil überfliege ich meistens und komme zum Wesentlichen: den
98 Anweisungen zur Durchführung.

99 **I: Wie empfindest du den Vorerfassungsbogen?**

100 Den habe ich für meine Schüler nicht mehr ausgefüllt, da ich die Informationen hemmende
101 und fördernde Umweltfaktoren etc. bereits erfasst habe. Doch bei einer Ersterfassung ist es
102 bestimmt sinnvoll.

103 **I: Du hast eine Schülerin in der sensomotorischen Phase ebenfalls erfasst. Hast du das Gefühl,
104 dass dir der Erfassungsbogen dabei etwas brachte?**

105 AI: Ja, eigentlich besonders. Natürlich ist das Verfolgen der Rezepte nicht wesentlich. Aber
106 ich habe die Bogen im Hinblick auf die nächsten kantonalen Förderberichte und
107 Standortbestimmungen, als Vorbereitung auf das Fachgespräch ausgefüllt und viele Punkte
108 entdeckt, die mir weiterhelfen. Ich sehe hier beispielsweise eine sehr schöne Grenze zwischen
109 dem Handeln mit einem Gegenstand und dem in Beziehung setzen von zwei Gegenständen,
110 was noch nicht möglich ist. Eine wichtige Erkenntnis, mit der man was anfangen kann. Bei ihr

111 hat man nun begonnen mit der verschlossenen Schachtel, aus der man etwas herausholen
112 muss. Genau deswegen finde ich es genial, dass diese Information bei dem Verfahren
113 ebenso herausgeholt werden konnte, wie beim letzten Fachaustausch mit den Therapeuten
114 und anderen Fachpersonen. Dies ist eine gute Information. Bei dieser Schülerin sind viele
115 Beobachtungen unabhängig vom Rezept, doch man kann sie beobachten. Fokussiert sich
116 auf eine Stimme, Person, Bewegung... und auch hier war bereits wieder eine Grenze in dieser
117 Stunde beobachtbar. Natürlich muss man sie öfters beobachten damit man es wirklich mit
118 Sicherheit sagen kann, doch es gibt wieder Hinweise. Diese basalen Informationen sind ja
119 auch nicht arg auf das Rezept und die Einheit bezogen. Ich finde es jedoch trotzdem
120 hilfreich, da diese Schülerinnen und Schüler beim Backen dabei sind, aber nicht in allen
121 Handlungen involviert. Da es sich nicht immer bewerkstelligen lässt. Ich konnte einige
122 Informationen herausholen, die ich gar nicht erwartet hätte.

123 **I: Wie empfindest du den Aufbau des ganzen Verfahrens? Mit der Vorerfassung und den**
124 **anderen Teilen?**

125 Eigentlich gut. Die Vorerfassung hätte ich nicht unbedingt gebraucht, weil ich den Schüler ja
126 kenn und eigentlich weiss, was er braucht. Aber manchmal ist es gut, wenn man sich gewisse
127 Sachen noch einmal bewusst macht oder es beinhaltet etwas, woran man selber nicht denkt.
128 Grundsätzlich gut und praktikabel.

129 **I: Wäre das Instrument deiner Meinung nach auch ohne ICF-Kenntnisse einsetzbar?**

130 AI: Ich habe abgesehen von der dreitägigen Einführung kein extrem vertieftes Wissen von ICF,
131 doch früher haben wir auch nicht viel anders gearbeitet. Es war einfach weniger
132 systematisch. Doch das Beobachten von Aktivitäten war ebenfalls Bestandteil. Doch ohne
133 jedes Wissen von ICF wird es schwierig. Es würde wahrscheinlich sehr technisch tönen.

134 **I: Wie schätzt du die Handhabbarkeit des Instrumentes ein?**

135 AI: Es ist in der Schule durchaus einsetzbar. Es wäre schön noch mehr davon zu haben für
136 andere Bereiche, ausserhalb der Hauswirtschaft. Doch für diesen Bereich, für den es gedacht
137 ist, finde ich es gut einsetzbar im Schulalltag. Es muss ja auch nicht in der ganzen
138 Ausführlichkeit ausgefüllt werden. Es gibt mir auch Informationen, wenn ich nicht alles ausfülle
139 und ich den Fokus auf Teilbereiche setze. Ein Brot zu backen, lässt sich im Alltag einer
140 Sonderschule problemlos integrieren, da es sehr praktisch ist.

141 **I: Gibt es etwas, dass du von dir aus noch hinzufügen möchtest?**

142 AI: Nein, ich habe alles gesagt, glaube ich. Es ist ein Screeningverfahren und mit einmal
143 Brotbacken erhält man schon sehr viele Informationen, die Anhaltspunkte geben und die es
144 zu prüfen gilt.